

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung exekutiver Funktionen im Schulalltag – Eine Umfrage bei Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen

Eingereicht von: Claudia Ludwig

Begleitung: Annette Lütolf Belet

Datum der Abgabe: 26. Juni 2022

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	5
1.1	Themenwahl.....	5
1.2	Fragestellungen	6
1.3	Vorschau auf die Arbeit	7
2	THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG.....	7
2.1	Exekutive Funktionen	7
2.1.1	Begriffsklärung.....	8
2.1.1.1	Arbeitsgedächtnis	10
2.1.1.2	Inhibition	11
2.1.1.3	Kognitive Flexibilität.....	12
2.1.1.4	Zusammenspiel der drei Komponenten der exekutiven Funktionen	12
2.1.2	Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen	13
2.1.3	Heilpädagogische Relevanz	15
2.1.4	Förderung der Exekutiven Funktionen.....	17
2.1.4.1	Fördermassnahmen aus der Umfrage.....	18
3	FORSCHUNGSMETHODIK	30
3.1	Erhebungsmethode - Der Fragebogen	30
3.2	Aufbau des Fragebogens.....	31
3.3	Pretest.....	36
3.4	Zugang zur Stichprobe	36
3.5	Aufbereitung und Auswertung.....	37
4	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	38
4.1	Stichprobe	38
4.2	Beantwortung der Fragestellungen 1 bis 4	39
4.3	Darstellung der Ergebnisse zu den Fragen D2 bis D5 / Beantwortung der Fragestellung 5 ..	45
5	DISKUSSION	49
5.1	Diskussion der Ergebnisse.....	49
5.2	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	53
5.3	Fazit	54
6	VERZEICHNISSE	55
6.1	Abbildungen	55
6.2	Tabellen	55
6.3	Literatur	56

Abstract

Diese Masterarbeit befasst sich mit dem Konzept der exekutiven Funktionen. Im theoretischen Teil werden die exekutiven Funktionen sowie die Aufgaben und Kompetenzen Schulischer Heilpädagog_innen erläutert. Mittels einer Online-Umfrage wurde unter anderem erfragt, wie es um die Bekanntheit und Anwendung ausgewählter Fördermassnahmen steht und welche Faktoren den Unterrichtenden eine verstärkte Förderung der exekutiven Funktionen im Schulalltag ermöglichen könnten. An der Umfrage nahmen 353 Personen teil. Aus den Ergebnissen wurden Handlungsmöglichkeiten für die Schulischen Heilpädagog_innen abgeleitet. Dabei zeigte sich einerseits ein Bedürfnis der Lehrpersonen nach Unterstützung in Form von Material und Ideen, andererseits die Bedeutung von Beratung für Lehrpersonen und Schulleitungen.

Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
Anm.d.Verf.	Anmerkung der Verfasserin
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
Aufl.	Auflage
bez.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
EF	Exekutive Funktionen
HfH	Hochschule für Heilpädagogik
Hrsg.	Herausgeber_in
LP	Lehrperson/en
SHP	Schulische Heilpädagog_innen
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SSA	Schulsozialarbeiter_in
SuS	Schüler_innen
Tab.	Tabelle
TN	Teilnehmer_innen / Teilnehmende
z.B.	zum Beispiel

1 EINLEITUNG

Die Arbeit wird mit der Begründung der Themenwahl eröffnet. Daraus wird die Fragestellung abgeleitet und das Ziel der Arbeit formuliert. Abschliessend wird der Aufbau der Arbeit vorgestellt.

1.1 Themenwahl

[Die exekutiven Funktionen] sind grundlegende, im Gehirn angesiedelte Fähigkeiten, die erforderlich sind, um bestimmte Aufgaben auszuführen. Man braucht sie zum einen, um zielgerichtet vorzugehen, zu planen, Handlungen zu initiieren und folgerichtig aneinander zu reihen. Zum anderen sind sie notwendig, um bei einer Aufgabe zu bleiben, die eigenen Impulse zu kontrollieren, die eigenen Emotionen zu regulieren und um anpassungs- und widerstandsfähig zu sein. Das heisst, das Kind benötigt diese speziellen Fähigkeiten, damit es die typischen Anforderungen der Kindheit in der Schule, zuhause und im Freundeskreis bewältigt. (Dawson & Guare, 2016, S.8)

Wer von uns Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen kennt sie nicht, die Schüler_innen, welche Mühe haben, konzentriert bei einer Sache zu bleiben, sich an einen Arbeitsplan zu halten, in einem Streit die Emotionen zu zügeln und nicht gleich mit den Fäusten auf das Gegenüber loszugehen, sich die Anweisungen der Lehrpersonen im Gedächtnis zu behalten, länger stillzusitzen und der Lehrperson zuzuhören, im Spiel auf andere Rücksicht zu nehmen und so weiter. Die Aufzählung von Situationen, in denen exekutive Funktionen und die Selbstregulation gefordert sind, liesse sich endlos fortsetzen. In den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als ich das Lehrerseminar besuchte, war von den exekutiven Funktionen noch nicht die Rede. Das lag einerseits am Stand der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse, die noch nicht so weit entwickelt waren wie heute, andererseits daran, dass der Begriff der exekutiven Funktionen als übergreifendes Konzept noch nicht genutzt wurde, auch wenn die Förderung der exekutiven Funktionen implizit stattgefunden haben mag. In meiner derzeitigen Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin befasste ich mich erstmalig mit dem Begriff und Konzept der exekutiven Funktionen. Es versetzte mich in Erstaunen, dass ich in all den Jahren als Lehrperson, nicht damit in Kontakt gekommen war und ich begann mich zu fragen, ob es anderen Lehrpersonen gleich ergehe wie mir. In mir begann die Idee zu reifen, mittels einer Umfrage bei Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen herauszufinden, wie es um die Förderung der exekutiven Funktionen im Schulalltag steht. Die freiwilligen Rückmeldungen am Ende der Umfrage zeigen, dass die exekutiven Funktionen ein Thema sind, das bei den Teilnehmenden auf Interesse stösst und sie beschäftigt. Nachfolgend einige Originalzitate:

- «Dieses Thema sollte mehr Gewicht haben im Unterricht.»
- «Ich fände es spannend und wichtig, dass Lehrpersonen und Schulteams sich mehr mit der Förderung der exekutiven Funktionen beschäftigen und dazu auch Weiterbildungen stattfinden würden.»
- «Im Queststudium an [Name der Institution] wurde diesbezüglich kein Wissen vermittelt. Von den Materialien hörte ich in der Umfrage zum ersten Mal ...»
- «Aus langjähriger Erfahrung als LP: Förderung der EF wird für immer mehr SuS notwendig.»
- «Ich habe den Eindruck, dass viele Klassenlehrpersonen wenig bis nichts über die exekutiven Funktionen wissen. Wird in der Grundausbildung wenig/gar nicht thematisiert. Irgendwie fehlt die Sensibilisierung dafür ...»

Ziel dieser Arbeit ist es, mittels einer Umfrage unter Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen herauszufinden, wie es einerseits um die Kenntnisse und den Einsatz von Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen steht und andererseits, was die Unterrichtenden ihrer persönlichen Einschätzung nach benötigen, um die Förderung der exekutiven Funktionen im Schulalltag verstärkt einbauen zu können. Aus den Erkenntnissen dieser Umfrage wird abgeleitet, welche Rolle den Schulischen Heilpädagog_innen in der Umsetzung einer verstärkten Förderung der exekutiven Funktionen im Schulalltag zukommen könnte.

Im Folgenden wird auf die konkreten Fragestellungen dieser Masterarbeit eingegangen.

1.2 Fragestellungen

Aus den zuvor erwähnten Überlegungen werden folgende Frage- und Zielstellungen abgeleitet:

Fragestellungen:

1. Wie viele der befragten Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen geben an, den Begriff der exekutiven Funktionen zu kennen?
- 2a. In welchem Rahmen sind die Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen, welche angeben, den Begriff zu kennen, damit in Kontakt gekommen?
- 2b. Wer hat den Kontakt mit den exekutiven Funktionen am Arbeitsplatz ausgelöst?
3. Welche Fördermassnahmen aus der Umfrage werden am häufigsten angewendet?

4. Wie schätzen sich die Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen persönlich ein bezüglich der Qualität ihres Ausbildungsstandes bezogen auf die exekutiven Funktionen auf einer Skala von ungenügend bis sehr gut?
5. Welche Faktoren geben die Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen als hilfreich an, um im Schulalltag die exekutiven Funktionen ausreichend fördern zu können?

1.3 Vorschau auf die Arbeit

Den Einstieg in die vorliegende Arbeit stellte die Begründung der Themenwahl dar, welche zu den Fragestellungen und Zielsetzungen der Arbeit führte. Im Theorieteil folgt ein Überblick über die wichtigsten Grundlagen zu den exekutiven Funktionen aus der Fachliteratur sowie eine Beschreibung verschiedener Fördermöglichkeiten im Schulalltag. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse evaluiert, die Fragestellungen beantwortet und ein Fazit gezogen. Auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen und die neurobiologischen Grundlagen wird bewusst nicht eingegangen, da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

2 THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG

In diesem Kapitel wird nach einem kurzen Abriss über die Geschichte der exekutiven Funktionen zunächst der Begriff «Exekutive Funktionen» mit seinen drei Aspekten Arbeitsgedächtnis, Inhibition und Kognitive Flexibilität erläutert. Weiter wird auf die Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen für den Schulalltag von Kindern und Jugendlichen eingegangen sowie die heilpädagogische Relevanz der Thematik beleuchtet. Anschliessend wird auf die Förderung der exekutiven Funktionen eingegangen und verschiedene Handlungsmöglichkeiten aus dem Fragebogen Anhang D werden zusammenfassend beschrieben.

2.1 Exekutive Funktionen

Professor Karl H. Pribram (1919 – 2015), ein bedeutender Gehirnforscher, Psychologe und Philosoph, führte im Jahr 1973 die Bezeichnung «Exekutive Funktionen» ein. Diese Bezeichnung ist ein Sammelbegriff, der für unterschiedliche Funktionen und Fähigkeiten steht. Man geht inzwischen von über 30 Definitionen aus, welche exekutive Funktionen beschreiben und erklären (vgl. Kubesch & Hansen, 2016, S.21). Eine einheitliche und klare Definition gibt es nicht, was daran liegen könnte, dass diesem Sammelbegriff sehr unterschiedliche Einzelfunktionen zugeordnet werden (vgl. Schäfer & Wingeier, 2015, S.17). Die ersten wichtigen Erkenntnisse zu den exekutiven Funktionen stammen aus klinischen Beobachtungen an Menschen, welche nach einem Unfall Gehirnschädigungen davontrugen. Der Fall eines Eisenbahnarbeiters, der sich Mitte des 19. Jahrhunderts eine schwere Gehirnverletzung im Bereich des präfrontalen Kortexes (befindet sich an der Stirnseite des Gehirns) zuzog, machte für die medizinische Forschung den Zusammenhang zwischen

Persönlichkeit und der verletzten Gehirnregion deutlich. Der Mann überlebte, konnte über den schweren Unfall sprechen und war in der Lage zu gehen. Dennoch hatte der Unfall weitreichende Folgen in Form einer Persönlichkeitsveränderung. Der einst freundliche Mann wurde launisch, impulsiv, ungeduldig und verlor die Energie und Ausdauer für die Umsetzung seiner Pläne, was aus heutiger Sicht auf eine Beeinträchtigung seiner exekutiven Funktionen hinweist (vgl. Kubesch & Hansen, 2016, S.21-23). Menschen mit einer Schädigung des präfrontalen Kortexes zeigen typischerweise Verhaltensveränderungen, die sich vor allem in Situationen mit komplexen Anforderungen zeigen: «Ausfälle in der Fähigkeit der Reaktionshemmung und der Aufmerksamkeit, der kurzzeitigen Merkfähigkeit, aber auch Schwierigkeiten im Planen und Problemlösen» (Roebers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2014, S.7). Auch über Versuche mit Affen konnte Mitte des 20. Jahrhunderts gezeigt werden, dass diese bei einer Schädigung im präfrontalen Kortex in ihrer Fähigkeit, Informationen über einen kurzen Zeitraum abzuspeichern, beeinträchtigt waren. Damit begann die Erforschung des Arbeitsgedächtnisses. Mit dem Einsatz moderner bildgebender Verfahren wie der Elektroenzephalografie (EEG) und der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) werden seit Ende des 20. Jahrhunderts die exekutiven Funktionen auch an gesunden Menschen untersucht. Dabei ist es möglich, jene Gehirnaktivitäten und Gehirnstrukturen zu sehen, welche bei der Bearbeitung neuropsychologischer Aufgaben zur Untersuchung der exekutiven Funktionen aktiv sind. Mit dem Einsatz dieser neuen Verfahren stieg die wissenschaftliche Forschung im Bereich der exekutiven Funktionen rasant an. Heutzutage interessieren sich die unterschiedlichsten Personen- und Berufsgruppen für diese wichtigen Gehirnfunktionen, da sie einen grossen Einfluss auf das tägliche Leben und den Lernerfolg haben (vgl. Kubesch & Hansen, 2016, S.21-23).

Im folgenden Kapitel wird der Begriff der exekutiven Funktionen genauer erläutert.

2.1.1 Begriffsklärung

«Exekutiv» bedeutet «ausführend», wobei der Begriff «exekutive Funktionen» aus der Neurowissenschaft stammt und sich auf die im Gehirn angesiedelten Fertigkeiten bezieht, welche zur Ausführung bestimmter Vorhaben oder Aufgaben erforderlich sind (vgl. Dawson & Guare, 2016, S.21). Gemäss Walk und Evers (2013, S.5) bilden exekutive Funktionen einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern. «Unter exekutiven Funktionen werden heute ... kognitive Kontroll- und Regulationsprozesse zusammengefasst, die ein schnelles, zielorientiertes und situationsangepasstes Denken und Handeln ermöglichen und gleichzeitig unangepasstes Verhalten hemmen» (Roebers et al., 2014, S.7). Sie sind vor allem dann von Bedeutung, wenn in einer Situation von den gut eingespielten, automatisierten Denk- und Handlungsweisen abgewichen werden muss (vgl. ebd.). Walk und Evers (2013, S.10) bezeichnen das exekutive System als Steuerzentrale und erklären es an dem Bild eines

Kapitäns auf hoher See. Der Kapitän muss fähig sein, einen Plan zu entwerfen und diesen zu verfolgen, damit er seiner Mannschaft die richtigen Handlungsanweisungen geben kann, damit das Schiff sein Ziel erreicht. Gleichzeitig muss er verschiedene Informationen bezüglich technischer Daten, Wetterbedingungen usw. berücksichtigen. Ausserdem ist es notwendig, dass er flexibel auf sich ändernde Umstände wie beispielsweise einen Wetterumschwung reagiert. Starres Durchziehen eines herkömmlichen Plans könnte das Schiff und die Besatzung in Gefahr bringen (vgl. ebd.). Brunsting (2016, S.337-339) verwendet zur Beschreibung der exekutiven Funktionen das Bild eines Regisseurs oder eines Dirigenten im Orchester. Diese Bilder verdeutlichen, dass es wichtig ist, dass jemand den Überblick hat. Es muss geplant, überwacht und kontrolliert werden und je nach Situation ist Flexibilität und angepasstes Verhalten erforderlich (vgl. ebd.). Die exekutiven Funktionen werden gemäss Walk und Evers dazu benötigt, eine Aufgabe zu planen, zeitig anzufangen und dranzubleiben. Dabei müssen zusätzlich Impulse kontrolliert und Emotionen wie Frustration und Wut reguliert werden (vgl. ebd. 2013, S.5). Da eine eindeutige Definition der exekutiven Funktionen nicht existiert (siehe Kap. 2.1), werden in der Fachliteratur oft nur die dazugehörenden Funktionsbereiche aufgezählt wie beispielsweise die Impulskontrolle, die Handlungsplanung, die Handlungskontrolle, das Zeitmanagement, die Organisation, die Selbstregulation, der Perspektivenwechsel usw. (vgl. Schäfer & Wingeier, 2015, S.17). Dawson und Guare (2015, S.23-28) unterscheiden elf Exekutivfunktionen und teilen sie in die zwei Gruppen «Exekutivfunktionen des Denkens (Kognition) und «Exekutivfunktionen des Handelns (Verhalten)» ein. «Das Forscherteam um Akira Miyake (2000) schlug vor, sich auf drei grundlegende Zielfunktionen zu konzentrieren: Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität. Diese drei Mechanismen bilden die Grundlage für komplexe exekutive Aufgaben» (Stuber-Bartmann, 2021, S.14). Auch für Roebbers et al. (2014, S.8-9) sind diese drei Komponenten die zentralen Informationsverarbeitungsprozesse, welche als Basis und als wichtigste Aspekte aller Art von Kontroll- und Steuerungsprozessen gelten. Sie gehen davon aus, dass bei komplexen Denkprozessen wie Planen, Problemlösen, Strategieeinsatz und anderem meistens diese drei Komponenten zum Einsatz kommen. Der Begriff der Selbstregulation fällt häufig im Kontext der exekutiven Funktionen insbesondere im Zusammenhang mit der Schule. Die drei grundlegenden Komponenten der exekutiven Funktionen, das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität, bilden die Grundlage für eine gut funktionierende Selbstregulation. Diese wiederum unterstützt Lernprozesse und hat einen positiven Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung (siehe Abbildung 1). Selbstregulation «umschreibt die Fähigkeit, Gefühle, Gedanken und Handlungen kontrollieren und steuern zu können. Die höheren geistigen Prozesse, die der Selbstregulation zugrunde liegen, werden exekutive Funktionen genannt» (Stuber-Bartmann, 2021, S.10).

Abbildung 1: Zusammenhang EF – Selbstregulation – Lernprozesse + Sozial-emotionale Entwicklung (modifiziert nach: Fit für Lernen und Leben o.J. aus Stuber-Bartmann, 2021, S. 19)

In den folgenden Abschnitten werden die drei Komponenten des exekutiven Systems im Einzelnen dargestellt und es wird erläutert, inwiefern sie für die Kinder und Jugendlichen im Schulalltag von Bedeutung sind.

2.1.1.1 Arbeitsgedächtnis

Everts und Ritter (2017, S.142) schreiben, dass das Arbeitsgedächtnis in einen auditiven und visuellen Speicher unterteilt ist. Im auditiven Speicher legen wir kurzfristig Informationen ab, welche über das Ohr aufgenommen werden. Im visuellen Speicher solche, welche über das Auge aufgenommen werden (vgl. ebd.). Gemäss Roebers et al. (2014, S.8) wird im Arbeitsgedächtnis nicht nur Information kurzfristig gespeichert, sondern auch bearbeitet. In ihm kann nur eine

Abb. 2: Kopfrechnen (Klipartz, 2022)

bestimmte, relativ geringe, Menge von Information behalten und verarbeitet werden. Zusätzlich hat das Arbeitsgedächtnis nur eine kurzfristige Speicherkapazität. Die Information geht verloren, wenn es nicht innerhalb weniger Sekunden gelingt, sie weiter zu bearbeiten oder mit anderen Inhalten zu verknüpfen (vgl. ebd.). Trotz dieser begrenzten Speicherkapazität von durchschnittlich fünf bis sieben Elementen ist das Arbeitsgedächtnis von grosser Bedeutung (vgl. Kubesch, 2016, S.15). Wie bereits erwähnt, dient es vor allem der Weiterverarbeitung von Informationen. Es unterstützt die Fähigkeit, sich an eigene Handlungspläne oder Anweisungen anderer Personen zu erinnern und dabei laufend zu prüfen, ob man noch auf dem richtigen Weg zur optimalen Lösung ist. Im Weiteren dient das Arbeitsgedächtnis der Verknüpfung neuer Informationen mit abgespeicherten Inhalten aus

dem Langzeitgedächtnis (vgl. Walk & Evers, 2013, S.11). «Das Arbeitsgedächtnis wird in der Schule stark gefordert und beim Erlernen fast aller Schulfertigkeiten in Anspruch genommen» (Everts & Ritter, 2017, S.142). Gemäss Stuber-Bartmann (2021, S.15) bestehen in der Schule vor allem folgende Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis:

1. Kognitive Leistungen: Kopfrechnen ...
2. Erinnerungsleistungen: Sich (mehrschrittige) verbale Anweisungen merken, Erinnern von Gelesenem ...
3. Strategisches Denken: Einzelne Arbeitsschritte/Handlungspläne durchdenken und dabei Vor- und Nachteile abwägen ...
4. Verknüpfungen mit dem Langzeitgedächtnis: Vorhandenes Wissen zur Bearbeitung des aktuellen Lernstoffs abrufen ...

2.1.1.2 Inhibition

Der Begriff Inhibition stammt vom lateinischen Wort *inhibere* ab. Er bedeutet hemmen, zurückhalten, hindern. Diese Fähigkeit wird immer dann benötigt, «wenn wir kurz innehalten, eine geplante Handlung unterbrechen oder gar stoppen» (Stuber-Bartmann, 2021, S.16). Sie ist sozusagen unser inneres Stopp-Schild und hilft uns, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken. Wenn ein Kind beispielsweise seinen besten Freund auf der anderen Strassenseite sieht, ist es wichtig, dass es nicht gleich zu ihm über die Strasse rennt, sondern vor dem Überqueren schaut, ob die Strasse frei ist (vgl. Walk & Evers, 2013, S.13). Gemäss Roebbers et al. (2014, S.7) beschreibt Inhibition die Fähigkeit, eine oftmals automatisch ausgeführte Tätigkeit zu unterbrechen oder kurzfristig zu unterdrücken zugunsten einer weniger geläufigen, aber zielführenderen Handlung. Sie hilft, eingefahrene Denkmuster zu durchbrechen, indem Handlungen und Gedanken immer wieder gestoppt und daraufhin geprüft werden, ob sie noch zielführend sind. Ebenso wichtig ist die Inhibition dafür, dass man sich nicht durch irrelevante Reize aus der Umwelt, sogenannte Störreize ablenken lässt (Walk & Evers, 2013, S.13). Beispielsweise der Ablenkung durch den Banknachbarn zu widerstehen und dem Impuls sich dieser Ablenkung zuzuwenden nicht nachzugeben. Somit ist die Inhibition ein wichtiger Faktor bei der Aufmerksamkeitssteuerung (vgl. Stuber-Bartmann, 2021, S.16). Im Konzept der exekutiven Funktionen nimmt die Inhibition gemäss Schäfer und Wingeier (2015, S.18) eine Schlüsselrolle ein. Sie stellt die wahrscheinlich basalste und somit wichtigste Funktion dar, da ohne sie die anderen beiden Grundfunktionen, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität, nur mit Schwierigkeiten ausgeführt werden können (vgl. ebd.).

Nachfolgend einige Beispiele aus der Schule, bei denen Inhibition gefordert ist:

- Weiterarbeiten trotz Nebengeräuschen (Störreize ausblenden)
- Erst sprechen, wenn man an der Reihe ist
- Konflikte mit Worten statt Fäusten lösen (Gefühle regulieren)
- Hausaufgaben erledigen vor dem Spielen

2.1.1.3 Kognitive Flexibilität

Die kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können und offen zu sein für Veränderungen. Im Prinzip stellt sie einen inneren Weichensteller dar. Sie ist notwendig, um je nach Bedarf alternative Verhaltens- und Denkweisen zu berücksichtigen und nicht starr an alten Aufgaben festzuhalten. Ebenso notwendig ist sie, um Probleme und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zwischen diesen zu wechseln (vgl. Walk & Evers, 2013, S.15). Bei Roebers et al. wird die kognitive Flexibilität als Fähigkeit zur flexiblen Aufmerksamkeitssteuerung beschrieben. Sie ermöglicht es, «den Aufmerksamkeitsfokus schnell und präzise zwischen verschiedenen Anforderungen zu wechseln oder auch abwechselnd unterschiedliche Aspekte einer Aufgabe zu beachten und zu bearbeiten» (vgl. ebd., 2014, S.8).

Nachfolgend einige Beispiele aus der Schule, bei denen kognitive Flexibilität gefordert ist:

- Wechsel zwischen Pausen und Arbeitsphasen
- Methodenwechsel
- Zusammenarbeit mit anderen Schüler_innen / Kompromisse eingehen
- Sichtweisen von anderen Personen einnehmen z.B. bei Konflikten

2.1.1.4 Zusammenspiel der drei Komponenten der exekutiven Funktionen

Die in den vorherigen Kapiteln beschriebenen drei Komponenten der exekutiven Funktionen sind unabhängig voneinander, arbeiten in ihrer Funktion aber eng zusammen als Einheit (vgl. Walk & Evers, 2013, S.10-11). In den allerwenigsten Situationen kommt ausschliesslich eine dieser Komponenten zum Einsatz. Es handelt sich vielmehr um ein Zusammenspiel aller drei, wobei je nach Tätigkeit oder Anforderung die einzelnen Komponenten unterschiedlich stark gefordert werden (vgl. Roebers et al., 2014, S.8). Dem Arbeitsgedächtnis kommt die

Aufgabe zu, sich daran zu erinnern, welche Ziele man verfolgt und welche naheliegenden, unangemessenen Reaktionen dafür gehemmt werden sollen. Die Inhibition unterstützt das Erreichen der Ziele, indem Störreize und erste Impulse, wie die eben genannten unangemessenen Reaktionen, unterdrückt werden. So können die Ziele, welche im Arbeitsgedächtnis aufrechterhalten werden, besser umgesetzt werden. Die kognitive Flexibilität übernimmt die Aufgabe, nach erfolgter Hemmung einer Handlung – und in Übereinstimmung mit den im Arbeitsgedächtnis gespeicherten Inhalten – eine Verhaltensänderung zu vollziehen (vgl. Walk & Evers, 2013, S.17).

2.1.2 Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen

In diesem Kapitel wird auf die Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen in der Schule und für das erfolgreiche Lernen sowie auf die Bedeutsamkeit für soziales Verhalten eingegangen.

Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen im Schulalltag und für erfolgreiches Lernen

Gemäss Walk und Evers (2013) haben die exekutiven Funktionen einen grossen Einfluss auf das Lernen. Nicht allein die Intelligenz ist ausschlaggebend, sondern vielmehr geht es darum, die eigene Intelligenz richtig nutzen und einsetzen zu können, wobei das exekutive System hilft. Zeit einteilen, Handlungsschritte planen, Prioritäten setzen und sich somit auf das Wesentliche konzentrieren sowie die eigenen Schritte reflektieren sind wichtige Voraussetzungen für den Lernerfolg. Wie in Abbildung 5 zu sehen ist, bildet das exekutive System die Basis für erfolgreiches Lernen, da es die erwähnten Fähigkeiten stärkt (vgl. ebd. S.30-31). Auch Brunsting schreibt (2011, S.7), dass die moderne integrative Schule mit ihren individuellen Lernaktivitäten (offene Fragestellungen, Gruppenunterricht, Projektunterricht, Wochenplan, entdeckendes Lernen usw.) sehr gute Lernvoraussetzungen erfordert. Es wird gute Organisation und Selbststeuerung verlangt, Fähigkeiten, welche auf gut ausgebildeten exekutiven Funktionen aufbauen (siehe Kapitel 2.1.1).

Abbildung 5: Das exekutive System ist Grundlage zahlreicher komplexer Kompetenzen, die als Voraussetzung für Lernen angesehen werden. (Walk & Evers, 2013, S.30)

Im Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich zeigt sich in den Kapiteln «Lern- und Unterrichtsverständnis» und «Überfachliche Kompetenzen», welche bedeutsame Rolle die exekutiven Funktionen für das Arbeiten und Lernen in der Schule spielen. «Mit überfachlichen Kompetenzen ist jenes Wissen und Können gemeint, das über die Fachbereiche hinweg für das Lernen in und ausserhalb der Schule eine wichtige Rolle spielt. Dazu zählen personale, soziale und methodische Kompetenzen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich (BdKZ), 2017, S.28). Im Lehrplan wird zwar geschrieben, dass die Ausprägung der personalen und sozialen, etwas weniger der methodischen Kompetenzen, zu einem grossen Teil vom familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen bestimmt wird, sie werden jedoch im schulischen Kontext weiterentwickelt und ausgebildet. Einerseits werden diese Kompetenzen im alltäglichen schulischen Zusammenleben gefördert und erweitert, andererseits wird aber auch im Unterricht durch die vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten daran gearbeitet (vgl. ebd. S.35). Die Übersicht über die im Lehrplan genannten überfachlichen Kompetenzen findet sich im Anhang A.

Die folgenden der aufgeführten überfachlichen Kompetenzen fördern und erfordern die exekutiven Funktionen im Besonderen. Es sind die Selbstreflexion und Selbstständigkeit bei den personalen Kompetenzen, die Dialog-, die Kooperations- und die Konfliktfähigkeit bei den sozialen Kompetenzen sowie der Bereich Aufgaben/Probleme lösen bei den methodischen Kompetenzen.

Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen für das soziale Verhalten

Um Herausforderungen in der Schule und in anderen Lebensbereichen erfolgreich bewältigen zu können, sind nicht nur Fachkenntnisse, sondern auch die sozial-emotionalen Fähigkeiten von grosser Bedeutung (vgl. Walk & Evers, 2013, S.26). Sozial-emotional kompetente Kinder können teilen, zuhören, anderen helfen, Rücksicht nehmen, Freundschaften schliessen, Kompromisse eingehen usw. Damit sie das können, sind die folgenden Fähigkeiten eine wichtige Voraussetzung:

1. Eigene Gefühle wahrnehmen
2. Gefühle ausdrücken und mitteilen
3. Selbstregulation
4. Perspektivenübernahme

Sozial-emotional kompetente Kinder sind sich ihrer eigenen Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse bewusst und können diese auf angemessene Weise mitteilen. Sie sind fähig, ihre eigenen Gefühle und ihr Verhalten selbst zu regulieren und sich in andere hineinzusetzen (Perspektivenübernahme bzw. Einfühlungsvermögen). Für die Entwicklung der Selbstregulation und der Perspektivenübernahme sind die exekutiven Funktionen von grosser Bedeutung. Kinder mit einer gut entwickelten Inhibition können mit positiven wie negativen Gefühlen besser umgehen und verfügen über eine hohe Frustrationstoleranz. Es gelingt ihnen besser, eigene Gedanken und Gefühle unterzuordnen und mit den Bedürfnissen anderer in Einklang zu bringen. Mit einem leistungsfähigen Arbeitsgedächtnis ist es Kindern möglich, ihre eigenen Ziele und die Ziele anderer im Blick zu behalten. Sie können die Folgen ihres eigenen Verhaltens abschätzen und handeln überlegt und rücksichtsvoll. Für die Lösung eines Konflikts ist es hilfreich, wenn sie verschiedene Handlungsalternativen im Kopf durchspielen und abwägen können. Eine hohe kognitive Flexibilität ermöglicht es den Kindern verschiedene Perspektiven einzunehmen. Sie können ihr Gegenüber verstehen, auf es eingehen, Rücksicht nehmen und falls nötig das eigene Verhalten ändern (vgl. ebd. S.26-28).

Im nächsten Kapitel wird auf die heilpädagogische Relevanz der Thematik der exekutiven Funktionen eingegangen.

2.1.3 Heilpädagogische Relevanz

Im Folgenden wird beschrieben, wie die exekutiven Funktionen mit Lernschwierigkeiten zusammenhängen. Weiter folgt ein überblickartiger Beschrieb der Aufgaben und Kompetenzen der Schulischen Heilpädagog_innen basierend auf den Angaben der Hochschule für Heilpädagogik (HfH).

Durchsucht man die aktuelle psychologische und sonderpädagogische Literatur in den Bereichen der häufigsten Lernschwierigkeiten wie Aufmerksamkeitsprobleme, AD(H)S (Aufmerksamkeitsdefizit-(Hyperaktivitäts)-Störung), Konzentrationsprobleme, Lese- und Rechtschreib-Schwäche (LRS), Lernstörungen, Dyskalkulie usw., so stösst man immer wieder implizit (seltener explizit) auf die exekutiven Funktionen. Das Konzept der exekutiven Funktionen ist bei der ADHS zentral (vgl. Brunsting, 2016b, S.337). Wenn Personen mit einer ADHS kognitive Aufgaben oder eine Aufmerksamkeitsaufgabe lösen, zeigt sich eine neuronale Minderaktivierung in jenen Hirnregionen, die vorwiegend die neuronale Basis der exekutiven Funktionen bilden (vgl. Weber, 2016, S.15). Viele Kinder mit einer ADHS entwickeln aufgrund ihrer Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme zusätzlich Schul- oder Lernschwierigkeiten (vgl. Brunsting, 2016a, S.35). Auch bei Schüler_innen mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder mit einer Dyskalkulie stellt man häufig schwach ausgebildete exekutive Funktionen fest. In beiden Fällen wird oft eine kognitive Impulsivität, eine verminderte Aufmerksamkeit und ein reduziertes Arbeitsgedächtnis beobachtet. Bei Schüler_innen mit Dyskalkulie kommen Speicherschwächen für grundlegende Routinearbeiten (z.B. Zehnerübergang) und ungünstige Problemlösestrategien (z.B. wie vorgehen bei welchen Aufgaben?) hinzu. Bei beiden Arten von Lernschwierigkeiten kann ein Training der exekutiven Funktionen hilfreich sein (vgl. Brunsting, 2011, S.30-31).

Gemäss Brunsting (2016b, S.339) ist die Schule ein sehr komplexes Lernfeld: Laufend wird sozial, emotional und kognitiv gelernt. In den meisten Lehr- und Lernsituationen sind alle drei Bereiche angesprochen und in allen komplexen Situationen sind die exekutiven Funktionen gefragt. Ohne das Arbeitsgedächtnis, die Selbststeuerung oder die kognitive Flexibilität geht nichts. Und ohne Handlungsplanung und -überwachung geht wenig. Das war schon immer so. Doch in der modernen Schule werden heute mehr und bessere exekutive Funktionen verlangt (vgl. ebd.). Die in Kapitel 2.1.2 erwähnten individuellen Lernaktivitäten (z.B. Gruppenarbeiten, Wochenplan, entdeckendes Lernen) erfordern gut ausgebildete exekutive Funktionen. Gemäss Brunsting (2016b, S.341-342) profitieren viele Schüler_innen enorm von diesen Lernformen, doch jene mit schwach ausgebildeten exekutiven Funktionen gehören nicht dazu. Es sei denn, sie werden dabei gut begleitet und ihre Lehrpersonen sind auf diese Thematik hin sensibilisiert. Durch den Einsatz moderner Lehr-Lern-Settings können die Schüler_innen ihre exekutiven Funktionen entwickeln und sie lernen, mehr und mehr Selbststeuerung zu übernehmen. Die Anforderungen sollten jedoch dem Entwicklungsstand der einzelnen Schüler_innen angepasst sein (vgl. ebd.).

Die berufliche Aufgabe von Schulischen Heilpädagog_innen ist es, Schüler_innen mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf im Kontext Schule zu bilden, zu fördern und zu erziehen. Sie gestaltet Bedingungen des Lernens und Lebens dieser Schüler_innen mit Blick und Ziel auf eine grösstmögliche Partizipation aller (vgl. Broschüre HfH a, 2016). Die unten

aufgeführten Aufgabenfelder beschreiben die für Schulische Heilpädagog_innen relevanten Tätigkeiten und Anforderungen in spezifischen, aber letztlich nicht durchwegs abgrenzbaren und vernetzten Berufssituationen. Die ausführliche Beschreibung dieser Aufgabenfelder findet sich im Anhang B.

- Aufgabenfeld 01: Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – Evaluieren
- Aufgabenfeld 02: Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf
- Aufgabenfeld 03: Unterricht Fachdidaktik Sprache und Fachdidaktik Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf
- Aufgabenfeld 04: Umgang mit herausforderndem Verhalten
- Aufgabenfeld 05: Beraten
- Aufgabenfeld 06: Kontext gestalten und entwickeln
- Aufgabenfeld 07: Forschen, Entwickeln, Reflektieren

Ebenfalls im Anhang B findet sich eine Übersicht über die Kompetenzkomponenten, welche die Kompetenzen innerhalb der oben aufgeführten Aufgabenfelder aufgliedern. Diese Komponenten sind nicht hierarchisch oder linear zu verstehen, sondern sind auf gleicher Ebene angeordnet und von gleichwertiger Bedeutung (vgl. HfH Broschüre a, 2016, S.2-3).

Im folgenden Kapitel wird näher auf die Möglichkeiten eingegangen, wie die exekutiven Funktionen im schulischen Umfeld gefördert werden können. Weiter werden die Fördermassnahmen aus der Umfrage zusammenfassend beschrieben.

2.1.4 Förderung der Exekutiven Funktionen

Die exekutiven Funktionen hängen vom Gehirn ab (siehe Kap. 2.1.1), was aber nicht bedeutet, dass sie unveränderbar sind. Durch Gebrauch, Training und Anforderung können sie verbessert werden (vgl. Diamond, 2016, S.46-47). Gemäss Walk und Evers (2013) wurde in wissenschaftlichen Studien aus der ganzen Welt nachgewiesen, dass sich die exekutiven Funktionen durch verschiedene Massnahmen und Methoden verbessern lassen. «Das exekutive System wird besonders dann gefördert, wenn eine Situation oder Aufgabe den Einsatz von Arbeitsgedächtnis, Inhibition und Flexibilität erfordert. Aber auch Hilfestellungen, die die Bewältigung herausfordernder Situationen unterstützen, dienen der Entwicklung dieser Funktionen» (Walk & Evers, 2013, S.35). Gemäss Nagin und Tremblay sowie Brody et al. (zitiert in Diamond, 2016, S.46), zeigt sich, dass frühe Verzögerungen bei der Ausbildung von exekutiven Funktionen nicht verschwinden, sondern tendenziell zunehmen und es deshalb ratsam ist, diese Funktionen bereits im frühen Lebensalter zu trainieren. Diamond fügt an, dass kleine Unterschiede im Entwicklungsstand der exekutiven Funktionen bei Schuleintritt mit der Zeit zu immer grösseren Unterschieden führen können. Kinder mit schlecht entwickelten exekutiven Funktionen bleiben in ihren Schulleistungen über die Schulzeit hinweg zunehmend hinter den anderen Kindern zurück. Sie bekommen schlechte

Claudia Ludwig

Noten und/oder werden für unpassendes Verhalten geschimpft. Die Lehrpersonen erwarten von ihnen schlechte Leistungen und die Kinder mit der Zeit von sich selbst auch. Diese negativen Erfahrungen führen für sie zur Feststellung, dass die Schule ein Ort des Versagens ist. Dieser Dynamik sollte möglichst früh entgegengewirkt werden (vgl. Diamond, 2016, S.46). Es gibt gemäss Walk und Evers (2013, S.38-40) vier Grundsätze, welche bei der Umsetzung verschiedener Massnahmen zur erfolgreichen Förderung der exekutiven Funktionen beachtet werden sollten. Als erster Grundsatz sollten den Kindern möglichst viele Gelegenheiten geboten werden, selbsttätig zu handeln und ihr Verhalten gezielt zu steuern. Werden sie hauptsächlich fremdreguliert, weil andere Personen ihnen ständig vorgeben, wie sie sich zu verhalten haben, wird ihnen die Gelegenheit genommen, selbst nachzudenken und zu lernen. Der zweite Grundsatz besteht darin, Lerninhalte mit positiven Emotionen zu verknüpfen, denn sie werden schneller abgespeichert und können länger behalten werden. Erfolgserlebnisse vermitteln das gute Gefühl, eine Herausforderung bewältigt zu haben. Dies fördert die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins und die Kinder stellen sich zuversichtlich neuen Aufgaben, die wiederum den Einsatz des exekutiven Systems erfordern. Ein weiterer wichtiger Grundsatz für die Förderung exekutiver Funktionen ist, dass die Kinder gemäss ihrem individuellen Entwicklungsstand herausgefordert werden. Anspruch und Komplexität einer Aufgabe oder Situation müssen angemessen sein. In Situationen, die Kinder unterfordern, benötigen sie ihre exekutiven Funktionen kaum, was auch für routinierte Handlungen gilt, die ohne mitzudenken abgespult werden. Doch auch eine ständige Überforderung dient nicht der Entwicklung. Das ständige Gefühl, einer Aufgabe nicht gewachsen zu sein, ruft Frust hervor. Das führt letztendlich zum Resultat, dass Kinder Herausforderungen und somit Chancen vermeiden, ihr exekutives System zu verbessern. Als vierter und letzter Grundsatz führen Walk und Evers (2013) das Schaffen von sozialen Situationen an. Besonders in Situationen, in denen mehr als eine Person beteiligt ist, ist das erfolgreiche Steuern des eigenen Verhaltens und der eigenen Emotionen erforderlich. Die Beteiligten sind ständig gefordert, andere in ihre Überlegungen miteinzubeziehen, das eigene Verhalten anzupassen sowie Kompromisse und Lösungen zu finden, womit die exekutiven Funktionen gefragt und gefordert sind.

2.1.4.1 Fördermassnahmen aus der Umfrage

Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Ansätze, die exekutiven Funktionen im schulischen Umfeld zu fördern und im Folgenden werden jene, welche in der Umfrage aufgeführt sind, zusammenfassend beschrieben. Eine detaillierte Auflistung der Fördermassnahmen mit Angabe der Quellen findet sich im Anhang C. In dieser Auflistung ist auch angegeben, ob mit der jeweiligen Massnahme das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition, die Kognitive Flexibilität oder gleich mehrere dieser Funktionen zusammen gefördert werden.

Spiele

Spiele stellen für Kinder besonders gute Lerngelegenheiten dar, denn sie spielen nicht um zu lernen, sondern lernen beim Spielen. Und Spielen bedeutet in der Regel Spass zu haben (vgl. Walk & Evers, 2013, S.44). Spiele sind die motivierendsten Trainingsformen, weil man gewinnen kann, was das Belohnungs- und Motivationssystem im Gehirn mag (vgl. Brunsting, 2011, S.38). Am besten lernen Kinder im direkten Kontakt mit anderen Menschen: Im gemeinsamen Spiel lässt sich neben der indirekten Förderung auch ein gezieltes Training der exekutiven Funktionen umsetzen. Aus der Abbildung 6 ist ersichtlich, dass Spiele viele Fähigkeiten und Kompetenzen erfordern, welche auf den exekutiven Funktionen aufbauen (vgl. Walk & Evers, 2013, S.44).

Abbildung 6: Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen (Walk & Evers, 2013, S. 44)

Das Arbeitsgedächtnis wird im Spiel gefördert und gefordert, indem man sich Regeln und Kommandos merken und die Spielzüge und Strategien der anderen Spieler_innen im Blick behalten muss. Eigene Spielhandlungen strategisch zu planen und Taktiken sowie Lösungswege abzuwägen und die daraus folgenden möglichen Konsequenzen zu berücksichtigen, erfordern ebenfalls ein gutes Gedächtnis. Die Fähigkeit zur Inhibition wird in vielen Spielen angesprochen. Wenn Spieler_innen während des Spiels aufmerksam sind, sich nicht ablenken lassen und im richtigen Moment reagieren und eine Aktion ausführen, sind die Chancen grösser, dass sie gewinnen. Sich zurückzuhalten, wenn Mitspieler_innen an der Reihe sind und seine Impulse, beispielsweise bei einer Niederlage kontrollieren zu können, sind ebenso wichtige inhibitorische Fähigkeiten. Im Spiel lernen Kinder, sich in andere hineinzusetzen, Kompromisse zu schliessen, das eine Mal ihre Idee

durchzusetzen und beim nächsten Mal wieder nachzugeben. Damit sie das gut können, benötigen sie eine gute kognitive Flexibilität. Diese ermöglicht es ihnen die Perspektive zu wechseln und sich auf die Mitspieler_innen einzustellen. Zweiteres ist ebenfalls wichtig, um Strategien der anderen im Spiel zu erkennen und nötigenfalls sein Denken und Verhalten daraufhin anzupassen (vgl. Walk & Evers, 2013, S.44-49).

Bewegungs- und Singspiele

Lieder und Bewegungsspiele fördern die exekutiven Funktionen, weil sich die Kinder nach einem bestimmten Rhythmus bewegen und Wörter mit Handlungen und der Musik synchronisieren müssen. Alle diese Schritte tragen zu inhibitorischer Kontrolle und zur Entwicklung des Arbeitsgedächtnisses bei (vgl. Center on the Developing Child, 2016, S.305). Wenn beispielsweise in einem Lied wie «Mein Hut der hat drei Ecken» anstelle der Wörter MEIN, HUT, DREI und ECKEN die entsprechenden Gesten ausgeführt werden sollen, fördert und fordert dies die Inhibition.

Rollenspiele /Theater

Gemäss Diamond (2016, S.41) machte Vygotsky deutlich, dass das soziale Rollenspiel für die frühe Entwicklung der exekutiven Funktionen wichtig ist. Das Rollenspiel übt und fordert alle drei zentralen exekutiven Funktionen: Inhibitorische Kontrolle, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität. Die Kinder müssen rollenwidriges Verhalten hemmen, die eigene sowie die Rollen der anderen im Gedächtnis behalten und sich in Realzeit flexibel anpassen, wenn die Mitspielenden das Spiel in unvorhergesehener Weise abändern. Mit Theateraufführungen verhält es sich ähnlich. «Eine Aufführung wird sorgfältig choreografiert und verlangt von allen Beteiligten auf und hinter der Bühne, ihre Aufgaben im Gedächtnis zu behalten, auf den zeitlichen Ablauf zu achten und ihr Verhalten zu kontrollieren» (Center on the Developing Child, 2016, S.316). Wenn Kinder ihre eigenen Spielrequisiten herstellen, bestimmen sie selber was sie brauchen. Sie müssen «die entsprechenden Informationen im Gedächtnis behalten und dann ihren Plan durchziehen, ohne sich ablenken zu lassen. So trainieren sie ..., Arbeitsgedächtnis und Planungsfähigkeit» (Center on the Developing Child, 2016, S.304). Wenn der Plan nicht mehr funktioniert, müssen sich die Kinder gedanklich neu ausrichten, wobei ihre kognitive Flexibilität gefordert wie gefördert wird.

Körperliche Aktivitäten

Kubesch (2016, S.138-157) schreibt, dass Sport und Bewegung für verschiedene Bereiche unseres geistigen Lebens von hoher Bedeutung sind. Das Gehirn gilt als das anpassungsfähigste Organ des menschlichen Körpers. Diese Anpassungsfähigkeit, auch Neuroplastizität genannt, schafft die Voraussetzung dafür, dass über Sport und Bewegung auf Gehirnstrukturen und deren Funktionen eingewirkt werden kann. Körperliche Aktivität fördert die

Neubildung, das Wachstum, die Aufrechterhaltung und die Vernetzung von Nervenzellen. Die Anzahl der Nervenzellen und die Verbindung, die sie mit anderen Neuronen eingehen, beeinflussen kognitive, emotionale und soziale Funktionen. Besonders die exekutiven Funktionen und die Fähigkeit zur Selbstregulation, welche für die Lernleistung von Kindern und Jugendlichen, aber auch für deren sozial-emotionale Entwicklung wichtig sind, können durch den Sportunterricht gefördert werden (vgl. ebd.). Mannschaftssportarten in Form von kleinen oder grossen Spielen bieten gute Gelegenheiten, die exekutiven Funktionen zu fördern. Es wird miteinander gespielt. Man muss eigene Situationen und jene der Mit- und Gegenspieler_innen erkennen. Es müssen laufend Entscheidungen gefällt werden, ob mit oder ohne Ballkontakt. Ohne Ball müssen die Spieler_innen beispielsweise Ballung vermeiden, Spielbereitschaft anbieten oder sich freilaufen. Es ist wichtig, sich spielgemäss und situationsbedingt zu verhalten und gleichzeitig die vereinbarten Regeln einzuhalten. Zudem kann die Spielorganisation (Spielregeln, Spielfeld, Spielball, Spielerzahl) ständig verändert werden und diese Veränderungen müssen im Arbeitsgedächtnis aufrechterhalten werden, damit sie während des Spiels nicht vergessen gehen (vgl. Emrich, S.393-400).

Problemlöseaufgaben

Gemäss Brunsting (2011, S. 37) sind Problemlöseaufgaben wie Rätsel und Logicals usw. aber auch fiktive oder reale Alltagsaufgaben, zum Beispiel wie sich das Vorgehen für das Backen eines Kuchens oder das Vorbereiten eines Vortrages mental vorzustellen, interessante Herausforderungen für die exekutiven Funktionen. Die mentale Handlung ist eine Vorbereitung für die reale Handlung gemäss neurowissenschaftlicher Forschung. Schul- und alltagsnahe Problemlöseaufgaben lassen sich leicht in den Alltag integrieren und haben einen guten Trainings- und Transfereffekt. Transfereffekt bedeutet, dass erlerntes Wissen oder erlernte Strategien in ähnlichen Situationen wieder abgerufen und angewendet werden können. Alltags- und schulferne Aufgaben werden meist mit mehr Spass gelöst und haben häufig einen guten Trainingseffekt, dafür aber einen schlechteren Transfereffekt. Diese Vor- und Nachteile muss man sorgfältig gegeneinander abwägen, doch der eine Aufgabentyp schliesst den anderen nicht aus und so lassen sich beide in den Unterrichtsalltag der Schule einbauen (vgl. ebd.).

Übungen zur Achtsamkeit

Das Konzept der Achtsamkeit in seiner ganzen Breite und Tiefe zu definieren, würde den Rahmen dieses Abschnitts sprengen. «Die Wurzeln dieses Konzeptes liegen in der buddhistischen Psychologie, in der Achtsamkeit einen zentralen Aspekt der meditativen

Übung darstellt» (Brunsting, Nakamura & Simma, 2013, S.15-16). Gemäss Brunsting et al. hilft uns Achtsamkeit im gegenwärtigen Augenblick zu verweilen und «nicht urteilend all das wahrzunehmen, was in unserem Körper, unserem Geist und in der Welt um uns herum geschieht» (2013, S.16). Frenkel (2016, S. 231) drückt es so aus, dass man jeglichen Gedanken, Gefühlen oder Körperempfindungen, die man im gegenwärtigen Augenblick wahrnimmt, mit einer Haltung aus Neugierde, Offenheit und Akzeptanz begegnet. «Yoga und Meditation ... unterstützen einen Zustand der Achtsamkeit oder einer wertfreien Bewusstheit von Augenblick zu Augenblick und können ... helfen, die Aufmerksamkeit zu halten und Stress zu reduzieren ...» (Center on the Developing Child, 2016, S.316). Unterstützend für das Training der Achtsamkeit kann es sein, den Fokus der Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt zu richten. Das kann der eigene Atem, aber auch ein visueller oder auditiver Stimulus sein (vgl. Frenkel, 2016, S. 231). «Die achtsame Wahrnehmung des Atems ... ist nur im gegenwärtigen Augenblick möglich und bringt uns in Kontakt mit dem Hier und Jetzt» (Brunsting et al., 2013, S.103). Dieser Kontakt mit dem Hier und Jetzt ermöglicht es uns wahrzunehmen, wie es uns geht, worauf wir entscheiden können, «ob wir etwas unternehmen wollen und falls ja, was. Die Selbstwahrnehmung ermöglicht und erleichtert die Selbstregulation» (Brunsting, 2019, S.24). Somit hat Achtsamkeit eine direkte Auswirkung auf das menschliche Verhalten, da sie hilft, automatisierte Verarbeitungs- und Reaktionsmuster zu durchbrechen und durch angemessenes Handeln zu ersetzen. Um Impulse besser zu kontrollieren, kann gemäss Höflich (2019) auch Entspannung zielorientiert eingesetzt werden. Selbstberuhigungsstrategien wie Atemzählen oder geleitete Fantasiereisen können diesen Vorgang positiv unterstützen. «Mit solchen Geschichten kann man ... an jedem pädagogischen oder sonderpädagogischen Ziel arbeiten: Man kann üben, sich selbst gut zu regulieren, mutig zu sein, nicht aufzugeben usw. « (Brunsting, 2019, S.52). In ihrem Buch (2013) erwähnen Brunsting et al. verschiedene Studien, welche unterschiedliche Wirkungen von Achtsamkeitsmediation auf das Gehirn beschreiben. In derjenigen von Chiesa et al. (in Brunsting et al., 2013, S.35) haben die Forschenden herausgefunden, dass Achtsamkeitsmeditation die kognitiven Fähigkeiten verbessert. Neben der selektiven Aufmerksamkeit und der Daueraufmerksamkeit werden die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses und verschiedene exekutive Funktionen gefördert. Auch Frenkel erwähnt in ihrem Beitrag verschiedene Studien, welche über Effekte von Achtsamkeitstrainings bei Kindern und Jugendlichen berichten. «Demnach haben achtsame Kinder unter anderem auf kognitiver Ebene Vorteile: Sie sind in der Lage, ihre Konzentration auf das, «worauf es ankommt» zu richten, und verfügen über ein effizientes Arbeitsgedächtnis» (Frenkel, 2016, S. 232).

Die Drei aus Hirnschmalz

Die Kinder lernen mit den Kinderbüchern aus der Reihe «Die Drei aus Hirnschmalz» die exekutiven Funktionen kennen: das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität. «Den Kindern wird durch kleine Alltags- und Schulgeschichten nahegebracht, wie wichtig die exekutiven Funktionen sind und dass man die Fähigkeit zur Selbstregulation üben und auf diese Weise verbessern kann. Jeder Band besteht aus einer Geschichte und einem Wissensteil. Erkenntnisse aus der Gehirnforschung werden ebenso wie Fördermöglichkeiten anhand von Beispielen aus der Lebenswelt von Kindern witzig und leicht verständlich vermittelt» (Liebers, Kubesch & Hansen, 2016, S.257). Gemäss Schäfer & Wingeier (2015, S. 19) stellen solche psychoedukative Elemente bei älteren Kindern und Jugendlichen neben Übung und Training der exekutiven Funktionen einen weiteren wichtigen Bestandteil der Förderung dar.

Standardisierte Förderprogramme

Die in der Tabelle 1 aufgeführten Programme fördern die sozial-emotionalen Kompetenzen.

Tabelle 1: Programme zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen

«Lubo aus dem All!» – Vorschulalter	Hillenbrand et al. (2022)
«Lubo aus dem All!» 1. und 2. Klasse	Hillenbrand et al. (2022)
«Ben & Lee» - 3. und 4. Klasse	Urban et al. (2018)
«Verhaltenstraining im Kindergarten»	Koglin & Petermann (2013)
«Verhaltenstraining für Schulanfänger»	Petermann et al. (2016a)
«Verhaltenstraining in der Grundschule»	Petermann et al. (2019)
«Emotionstraining in der Schule»	Petermann et al. (2016b)

Diese Förderprogramme werden präventiv eingesetzt, denn mit Hilfe präventiver Massnahmen kann die soziale und emotionale Entwicklung von Kindern gefördert und ihre Entwicklung positiv beeinflusst werden (vgl. Petermann, Koglin, von Marées & Petermann, 2019, S.17). Die Wirksamkeit dieser Massnahmen kann dadurch verstärkt werden, dass sie kein einmaliges Erlebnis bleiben, sondern dass früh damit begonnen wird und im Entwicklungsverlauf wiederholt ähnliche Fördermassnahmen angeboten werden. So kann erreicht werden, dass die Auseinandersetzung mit eigenen Gefühlen und Gefühlen anderer, aber auch die angemessene Lösung von Konflikten zwischen Kindern selbstverständlich zum Alltag gehört (vgl. ebd.). Gemäss Petermann et al. (2019) wird sozial-emotionale Kompetenz als effektiver angemessener Austausch mit Gleichaltrigen, Eltern und Lehrkräften definiert. Sie kann daran sichtbar gemacht werden, ob Kinder ihre Ziele erreichen, und zeigt sich dadurch, dass Kinder einen positiven Status in ihrer Bezugsgruppe

und stabile Beziehungen zu Gleichaltrigen und Erwachsenen haben, sowie sich als selbstwirksam erleben (vgl. ebd. S.29). Im Modell der sozial-emotionalen Kompetenz nach Denham et al. (in Petermann et al., 2019, S.30) ist zu sehen, dass unter anderem die Selbstregulation aufgeführt ist, als spezifische Fähigkeit, welche Kinder benötigen, um effektiv in sozialen Interaktionen zu handeln (vgl. ebd.). Wie in den Kap. 2.1.1 und 2.1.2 erwähnt, bilden die exekutiven Funktionen die höheren geistigen Prozesse, die der Selbstregulation zugrunde liegen. Somit sind die exekutiven Funktionen einerseits Voraussetzung für sozial-emotionale Kompetenz andererseits werden sie bei der Arbeit mit einem der oben genannten Förderprogrammen mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenso gefördert.

Tabelle 2: «Ich schaffs!»

«Ich schaffs!»	Ben Furman (2017, 7.Aufl.)
----------------	----------------------------

Das in Tabelle 2 aufgeführte Programm «Ich schaffs!» ist eine 15-Schritte-Methode, mit der Kinder Schwierigkeiten positiv und konstruktiv überwinden können, indem sie neue Fähigkeiten erlernen (Furman, 2017, S.13). Es basiert auf dem Gedanken, dass Kinder keine Probleme haben. Probleme werden definiert als Fähigkeiten, welche die Kinder noch nicht erlernt haben. Wenn man beginnt, Probleme in Fähigkeiten zu «verwandeln», bewegt man sich von der Wahrnehmung eines Problems weg zu einem Bewusstsein der Fähigkeit, die erforderlich ist, um die Schwierigkeit zu überwinden (vgl. ebd. S.15). Bei einem komplexen Problem wie beispielsweise Schwierigkeiten haben, aufmerksam und konzentriert zu arbeiten, ist es notwendig, dass komplexe Problem in spezifischere Probleme aufzubrechen und diese in entsprechende Fähigkeiten zu verwandeln. In diesem Beispiel könnten es folgende Fähigkeiten sein, die das Kind erlernen müsste:

- Die Fähigkeit, eine bestimmte Zeit lang an einem Ort zu bleiben
- Die Fähigkeit zuzuhören, ohne zu unterbrechen
- Die Fähigkeit abzuwarten, bis man an der Reihe ist
- Die Fähigkeit, sich zu melden, wenn man etwas im Unterricht sagen möchte (vgl. ebd. S.28)

Hier ist die Fähigkeit zur Selbststeuerung erforderlich, konkret die Fähigkeit zur Inhibition, eine der drei Teilfunktionen der exekutiven Funktionen (siehe Kapitel 2.1.1.2). Wird mit dem Kind daran gearbeitet, die oben erwähnten Fähigkeiten zu erreichen, wird damit auch seine Inhibitionsfähigkeit verbessert. Das Programm «Ich schaffs!» bietet den Kindern die Möglichkeit, eigene, für sie überschaubare und erreichbare Ziele zu benennen, wodurch sie

lernen, sich besser zu steuern, zu reflektieren und zu motivieren (vgl. Brönstrup, 2020, S.207).

Die in der Tabelle 3 aufgeführten Programme fördern die Gedächtnisleistung.

Tabelle 3: Programme zur Förderung der Gedächtnisleistung in der Umfrage

Das Memotraining / Memo, der vergessliche Elefant	Everts & Ritter (2017)
Braintwister	Perrig et al. (2010)
CogMed	Klingberg et al.

Wie in Kapitel 2.1.1 erwähnt, ist das Arbeitsgedächtnis eine Komponente der zentralen Informationsverarbeitungsprozesse, welche als Basis und als wichtigste Aspekte aller Art von Kontroll- und Steuerungsprozessen gelten (vgl. Roebers et al., 2014, S.8-9). Das Memotraining ist ein kombiniertes Arbeitsgedächtnis- und Gedächtnisstrategietraining. Die Kinder lernen fünf verschiedene Gedächtnisstrategien kennen, mit deren Hilfe sie die Leistung beim Einprägen und Erinnern von Informationen erhöhen können. Mit den Arbeitsgedächtnisübungen werden das visuelle und das auditive Arbeitsgedächtnis trainiert (vgl. Everts & Ritter, 2017, S.18). Zusätzlich wird das Meta-Gedächtnis trainiert, welches das Wissen und Bewusstsein über die eigenen Gedächtnisvorgänge umfasst. Kinder mit einem guten Meta-Gedächtnis wissen beispielsweise, in welcher Situation welcher Gedächtnistrick am erfolgversprechendsten ist (vgl. ebd.).

Gemäss Brunsting (2011, S.100) haben Forschungsarbeiten um W.J. Perrig (2008) an der Universität Bern gezeigt, dass der Arbeitsspeicher sehr gut trainiert werden kann und nicht auf die früher postulierten sieben plus/minus zwei Elemente beschränkt ist. Das computerbasierte Programm BrainTwister wurde von einem Forscherteam um W.J. Perrig entwickelt. Seit 2010 liegt die Version 2 vor. Das Programm ermöglicht, verschiedene kognitive Aufgaben in unterschiedlichen Varianten zu trainieren und der Schwierigkeitslevel passt sich der trainierenden Person an. Das Training ist für Erwachsene wie auch Kinder geeignet (vgl. Perrig et al., 2010).

T. Klingberg, ein schwedischer Neurowissenschaftler, entwickelte mit seinem Team das computerbasierte Training CogMed. Diamond und Lee (2016) schreiben, dass der am meisten untersuchte und wiederholt als erfolgreich bewertete Ansatz das computerbasierte Training des Arbeitsgedächtnisses mit CogMed ist. Bei diesem werden Computerspiele eingesetzt, welche die Anforderungen an das Arbeitsgedächtnis zunehmend steigern. Kinder, bei denen das Arbeitsgedächtnis mit CogMed trainiert wurde, verbesserten sich bei

arbeitsgedächtnisbezogenen Transferaufgaben im Vergleich zu Kontrollgruppe. Sie konnten ihre Leistungen jedoch nicht auf zuvor nicht trainierte Fertigkeiten übertragen (vgl. ebd., S.162-163).

In der Tabelle 4 sind die Marburger Konzentrationstrainings für verschiedene Altersstufen aufgeführt.

Tabelle 4: Marburger Konzentrationstrainings in der Umfrage

Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe	Krowatschek et al. (2019a)
Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder	Krowatschek et al. (2019b)
Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche (MKT-J)	Krowatschek et al. (2017)

Das Marburger Konzentrationstraining für Kindergarten und Vorschule ist für den Einsatz in den genannten Stufen gedacht, wenn sich Aufmerksamkeitsstörungen und Verhaltensschwierigkeiten schon frühzeitig abzeichnen. Das Marburger Konzentrationstraining für Schulkinder verfolgt mehrere Zielsetzungen. Gemäss Krowatschek et al. (2019b) sind dies unter anderem:

- Erhöhung der Selbststeuerung und Selbstständigkeit
- planvolles, systematisches Bearbeiten von Aufgaben
- reflexiver Arbeitsstil statt impulsivem Vorgehen

Diese Zielsetzungen setzen gute exekutive Funktionen insbesondere ein gutes Arbeitsgedächtnis sowie eine gut funktionierende Inhibition voraus bzw. es werden mit grosser Wahrscheinlichkeit diese Komponenten der exekutiven Funktionen durch die Arbeit mit dem Marburger Konzentrationstraining gefördert. Beim Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche liegt der Fokus auf der Veränderung des Arbeitsstils. Durch die Vermittlung von Denkstrategien lernen die Jugendlichen, ihre Aufmerksamkeit besser zu steuern und zu strukturieren. Mit Hilfe von Selbstinstruktionen begleiten sie sich durch das Lösen einer Aufgabe (vgl. ebd.).

In der Tabelle 5 sind zwei Programme aufgeführt, welche explizit die exekutiven Funktionen fördern.

Tabelle 5: Förderprogramme für die explizite Förderung der exekutiven Funktionen

«Nele und Noa im Regenwald» - Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen	Roebbers et al. (2014)
«Tools of the Mind» (Kindergartenkonzept zur Förderung exekutiver Funktionen)	Bodrova & Leong (2007)

Gemäss Roebbers et al. (2014, S.21) besteht das Ziel des Berner Fördermaterials *Nele und Noa im Regenwald* darin, exekutive Funktionen bei Vorschul-, Kindergarten- und jungen Grundschulkindern zu fördern. Das Programm wurde gezielt auf die drei grundlegenden Komponenten der exekutiven Funktionen – Inhibition, Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität – ausgerichtet. Im Vorschul- und frühen Grundschulalter wird von einem starken Leistungsanstieg in den exekutiven Funktionen ausgegangen, was ein Grund ist, die Förderung in diesem Altersbereich anzusetzen. Denn gerade in starken Wachstumsphasen – wenn sich die Leistungsschere öffnet – ist es wichtig, Entwicklungsdefizite zu verhindern und/oder für ähnliche Leistungsprofile in exekutiven Funktionen zu sorgen, damit möglichst vergleichbare Voraussetzungen für den Start in die Schule geschaffen werden (vgl. ebd.).

Das Frühbildungsprogramm *Tools of the Mind* wurde gemäss Diamond (2016, S.41) von E.Bodrova und D.Leong im Jahr 2007 entwickelt. Es basiert auf den Theorien und Untersuchungsergebnissen von Vygotsky und seinen Schülern. Bodrova und Leong liessen in alle schulischen Aktivitäten sowohl Aspekte des Trainings exekutiver Funktionen als auch solche Aktivitäten einfließen, die primär auf die Verbesserung exekutiver Funktionen ausgerichtet waren. Ein Beispiel für eine Bildungsaktivität mit eingebetteter Komponente für exekutive Funktionen ist das *Buddy Reading*. Zwei Kinder (4-5-jährig) wählen je ein Bilderbuch aus und «lesen» sich abwechslungsweise die Geschichten daraus «vor». Sobald ein Kind seine Geschichte erzählen möchte, will das andere nicht zuhören. Damit es den Kindern gelingt, inhibitorische Kontrolle auszuüben, bekommt das eine Kind von der Lehrperson eine Zeichnung, auf der Lippen abgebildet sind, und das andere Kind eine Zeichnung, auf der ein Ohr abgebildet ist (siehe Abbildung 7). Diese konkret sichtbare Erinnerung ermöglicht dem Kind mit der Ohrenzeichnung sein Sprechen zurückzuhalten, abzuwarten, bis es an der Reihe ist und zuzuhören. Nach ein paar Monaten brauchen die Kinder die Zeichnungen nicht mehr, da sie die Anweisungen verinnerlicht haben. Durch diese vorübergehende Unterstützung (Scaffolds), können Kinder praktische Fertigkeiten üben, die sie ansonsten nicht üben könnten (vgl. ebd., S.42).

Abbildung 7: Beispiel kleiner Hilfsmittel zur Förderung der Selbstregulation (Walk & Evers, 2013, S.36)

Wenn-Dann-Pläne

Gemäss Faude-Koivisto und Gollwitzer (2009) gelten Wenn-Dann-Pläne «als ein effektives Instrument zur Förderung der Zielrealisierung, besonders wenn dieser Probleme der Selbstregulation entgegenstehen» (vgl. ebd., S.211). Wenn-Dann-Pläne sind nach folgendem Schema aufgebaut. «Immer wenn Situation X eintritt, dann zeige ich Verhalten Y». «Durch die Verknüpfung bestimmter Verhaltensweisen mit einer bestimmten Situation erwirbt die Situation einen Auslösecharakter: Sobald die Situation eintritt, wird das Verhalten automatisch ausgelöst. Es ist keine neuerliche Entscheidung und keine bewusste Steuerung notwendig, um das Verhalten in Gang zu setzen» (Gawrilow, Gunderjahn & Gold, 2018, S.64). Der erste Schritt einen eigenen Wenn-Dann-Plan zu erstellen ist das mentale Kontrastieren. «[Dies] ist eine Technik, die dabei helfen soll, aus Erwartungen und Fantasien verbindliche Ziele zu machen. [Dabei] werden positive Aspekte der Zukunft und hinderliche Aspekte der Realität gegenübergestellt» (Gawrilow et al., 2018, S.57). In einem zweiten Schritt «überlegen die Schüler[_innen] zuerst, in welcher Situation sie am besten eine zielführende Handlung zeigen können» (Gawrilow et al., 2018, S.58). Wenn ein Schüler sich zum Ziel setzt, im nächsten Englischtest eine gute Note zu machen, überlegt er sich, zu welchem Zeitpunkt er am besten für diesen Test lernen würde. Dieser Zeitpunkt (z.B. nach dem Abendessen) ist dann der Wenn-Teil des Plans. Danach überlegt sich der Schüler, welche Verhaltensweisen hilfreich sind, um das gesetzte Ziel zu erreichen (z.B. jeden Tag 20 Minuten Vokabeln lernen). Diese Verhaltensweise bildet den Dann-Teil. Der Wenn-Dann-Plan könnte folgendermassen lauten: «Immer, wenn ich mit dem Abendessen fertig bin, lerne ich 20 Minuten Vokabeln.» Das Erstellen eines Wenn-Dann-Plans erfordert zu Beginn die Unterstützung der Lehrperson. Doch mit zunehmender Erfahrung können Kinder und Jugendliche in der Lage sein, eigenständig Wenn-Dann-Pläne zu erstellen.

Strategien für das Lernen und Arbeitsverhalten

Lernstrategien

Brunsting (2011, S.34) schreibt, dass Meltzer, Pollica und Barzillai (2007) dafür plädieren, dass exekutive Funktionen aufgebaut werden und dass der Fokus auf den Lernprozess und das Verstehen des eigenen Lernens gelenkt werden soll. Sie finden es sinnvoll, Lernenden zu vermitteln, wie man lernen kann und sie erfahren zu lassen, wie nützlich exekutive Funktionen für den Lernerfolg sind (vgl. ebd.). Gemäss Weber (2017, S.1) sind effektive Lernstrategien eine Voraussetzung für selbstgesteuertes und erfolgreiches Lernen. Mit Lernstrategien sind mentale Handlungspläne gemeint, die der Steuerung und Optimierung des eigenen Lernverhaltens und dem Erreichen eines Lernziels dienen. Es gibt Primärstrategien, welche direkt den informationsverarbeitenden Prozess fördern, z.B. Elaborations-, Memorier- und Ordnungsstrategien. Und es gibt Stützstrategien, welche möglichst günstige Rahmenbedingungen für das Lernen schaffen, z.B. Motivations-, Emotions- und Selbstkontrollstrategien (vgl. ebd.).

Organisation des Verhaltens

Mit der Organisation des Verhaltens ist die Fähigkeit gemeint, sich und die Umwelt zu organisieren. «In einem riesigen Durcheinander kann man nicht aufmerksam arbeiten, weil zu viele Dinge ablenken» (Brunsting, 2011, S.65-67). Deshalb sollten Schüler_innen lernen, ihre Arbeit zu organisieren und zu strukturieren. Das kann durch äussere Massnahmen geschehen wie zum Beispiel:

- einen aufgeräumten Arbeitstisch haben, auf dem nur das Notwendige liegt
- Fächermappen für lose Blätter und Sichtmäppchen einsetzen
- Ordnung halten unter dem Tisch
- regelmässig Zeit investieren ins Ordnen und Organisieren

In der Schule liegt es in der Verantwortung der Lehrperson, dass die Schüler_innen Unterstützung auf dem Weg zur mehr Organisation und Ordnung erhalten. Das Aufstellen von klaren Regeln sowie die Zeit zum Ordnen und Organisieren zur Verfügung zu stellen, sind dabei sehr nützlich und hilfreich. Zudem sollten kritische Stellen wie Rucksäcke und Arbeitsplätze immer wieder kontrolliert werden (vgl. ebd.).

Selbstgespräch

Mit dem Selbstgespräch als unterstützende Massnahme bei einer schwierigen und herausfordernden Aufgabe ist eigentlich «laut Denken» gemeint. Es bedeutet alles laut sagen, was einem beim Denken durch den Kopf geht und ist ein ausgezeichnetes Mittel, um Einblick in verborgene innere Prozesse zu erhalten. Denn wer beschreibt, was er denkt, denkt sorgfältiger und macht weniger Fehler, was bei komplexen Aufgaben in der Regel zu

besseren Leistungen führt. Wenn Lernende Einblick in ihr Denken und Lernen haben, wissen sie besser wo ihre Stärken und Schwächen liegen und sie wissen auch, wie sie eine grosse Aufgabe aufteilen und anpacken können (vgl. Brunsting, 2011, S.36-37). Wenn Situationen entstehen, welche negative Emotionen oder Gefühle des Versagens hervorrufen, kann ein Selbstgespräch helfen, problematische Denk- und Verhaltensweisen aufzuspüren (vgl. Center on the Developing Child, 2016, S.315).

Planungsprozesse: Planen / Handeln und Überwachen

Komplexe Handlungen müssen gemäss Brunsting (2011, S.41-45) geplant werden, da Planung bessere Entscheidungen und bessere Leistungen ermöglicht, was letztlich mehr Erfolg verspricht. Handlungsplanung kann in verschiedenen Bereichen trainiert werden: Spiele, Hausaufgaben, Verhalten, Arbeit an Wochenplänen, das Lernen usw. Damit das Planungsverhalten aufgebaut werden kann, ist es hilfreich, die Anforderungen an die Planungsfähigkeit zu reduzieren. Das kann so geschehen, dass beispielsweise die Lehrperson für die Schüler_innen einen Plan erstellt, den diese einhalten sollen. Oder langfristige Aufgaben werden in Teilaufgaben unterteilt, und für die einzelnen Teile werden dann Fixpunkte gesetzt. Diese Massnahmen allein helfen langfristig nicht weiter, denn Planen muss gelernt werden. Der beste Weg ist es, mit den Schüler_innen immer wieder durch verschiedene Planungsprozesse zu gehen. Zuerst wird die Planung stark durch die Lehrperson gesteuert und später durch die Schüler_innen, was durch Modelllernen vermittelt werden kann. Im Unterricht kann die Lehrperson die Schüler_innen immer wieder an die Notwendigkeit erinnern, Handlungen zu planen und dies mit Fragen lenken wie: «Was musst du zuerst tun?», «Was tust du nachher?». Denn je häufiger man sich mit Planung beschäftigt, desto besser lernt man zu planen (vgl. ebd.).

3 FORSCHUNGSMETHODIK

In diesem Kapitel wird die gewählte empirische Forschungsmethode für diese Arbeit beschrieben und deren Einsatz begründet. Es wird auf den Aufbau der Erhebungsmethode und die Prinzipien der Konstruktion eingegangen. Weiter werden der Pretest, die Stichprobe sowie die Datenaufbereitung und Datenauswertung beschrieben.

3.1 Erhebungsmethode - Der Fragebogen

Für die vorliegende Arbeit wurden die Daten mittels eines standardisierten Fragebogens erhoben. Er ist den Methoden der quantitativen Datenerhebung zuzuordnen. «Als quantitative Methoden werden alle Vorgangsweisen verstanden, die zur numerischen Darstellung empirischer Sachverhalte dienen» (Steiner & Benesch, 2021, S.43). Der standardisierte Fragebogen hat hohe praktische Relevanz und vielfältige Einsatz-

möglichkeiten. Er eignet sich für die Befragung grosser homogener Gruppen und aufgrund der Möglichkeit der Verbreitung durch Verschicken via E-Mail ist der Einsatz dieser Methode sehr beliebt. Allerdings erfordert sie einen hohen Grad an Strukturiertheit des Befragungsinhalts im Vorfeld und es ist nicht möglich als befragende Person steuernd einzugreifen (vgl. ebd.).

Gemäss Steiner und Benesch (2021, S.45) können Befragungen allgemein nach folgenden Kriterien eingeteilt werden:

1. Nach dem Standardisierungsgrad:
 - Nicht gestaltbarer, starrer Ablauf → vollstandardisiert
 - Teilweise gestaltbarer Ablauf → teilstandardisiert
 - Gestaltbarer, flexibler Ablauf → nichtstandardisiert

Dieser Grad der Standardisierung kann sich auf die Antwortmöglichkeiten, die Reihenfolge der Fragen, die Interviewsituation und auf die Formulierung der Fragen beziehen.

2. Nach Kommunikationsart:
 - Mündlich/persönlich, also Face-to-Face
 - Schriftlich, also per Paper-Pencil-Vorgabe
 - Telefonisch
 - Elektronisch/schriftlich via webgestütztem Fragebogen

Im Rahmen dieser Arbeit wurde für die Umfrage ein teilstandardisierter Fragebogen verwendet. Diese wurde elektronisch via «LimeSurvey» durchgeführt. Die Software «LimeSurvey» ermöglicht es, Online-Umfragen zu entwickeln, durchzuführen und auszuwerten.

3.2 Aufbau des Fragebogens

Als Grundlage für das Erstellen des Fragebogens dient die Auseinandersetzung mit der Theorie sowie die Fragestellungen. Gemäss Steiner und Benesch (vgl. 2021, S.45) macht die Konstruktion eines Fragebogens erst dann Sinn, wenn die konkrete Formulierung einer Fragestellung vorliegt. Der Fragebogen für die Umfrage wurde von der Verfasserin dieser Arbeit selber erstellt und er kann im Detail im Anhang D eingesehen werden.

Einleitung

Dem Fragebogen geht eine Einleitung voraus, welche per Mail zusammen mit dem Link zur Umfrage verschickt wurde (siehe Anhang E). Gemäss Steiner und Benesch (2021, S.50) hat die Einleitung zum Ziel, die Motivation zur Teilnahme an der Umfrage zu wecken. Sie sollte

kurz und verständlich sein und die wesentlichen Informationen enthalten. Dazu gehören eine kurze Darstellung der Person, eine Angabe des Zeitaufwandes und der Hinweis, dass die Erhebung beispielsweise im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt wird. Es folgt eine grobe Darstellung der Fragestellungen. Weiter wird darauf hingewiesen, dass eine Teilnahme für eine erfolgreiche Durchführung der Umfrage wichtig ist, und dass die Anonymität gewährleistet ist. Zuletzt folgt ein Dank für die Bearbeitung der Umfrage (vgl. ebd.). In der Umfrage für die vorliegende Arbeit wurde in der Einleitung auf eine der Mail angehängte PDF-Datei verwiesen, in welcher die exekutiven Funktionen kurz zusammengefasst dargestellt wurden. Sie war als optionale Zusatzinformation gedacht für Personen, welche sich unter dem Begriff der exekutiven Funktionen nichts vorstellen konnten (siehe Anhang F).

Aufbau der Fragen

Aus der Tabelle 6 ist ersichtlich, wie der Fragebogen aufgebaut ist. In Teil A werden Angaben zur Person und beruflichen Tätigkeit erfragt. In Teil B machen die Teilnehmenden Angaben zu den exekutiven Funktionen und in Teil C zu ausgewählten Fördermassnahmen. In Teil D werden Angaben zur persönlichen Einschätzung bezüglich der exekutiven Funktionen im Schulalltag erfragt und im Teil E besteht die Möglichkeit für freiwillige, persönliche Rückmeldungen zur Umfrage und zur Thematik.

Tabelle 6: Aufbau des Fragebogens

Teil A: Angaben zur Person und beruflichen Tätigkeit
Hier machen die Teilnehmenden Angaben zu Alter, Geschlecht, berufliche Tätigkeit, Pensum, Erfahrung und Anzahl Klassen
Teil B: Angaben zu den exekutiven Funktionen
Hier machen die Teilnehmenden Angaben dazu, ob ihnen der Begriff der exekutiven Funktionen bekannt ist und in welchem Rahmen sie mit ihm in Kontakt gekommen sind.
Teil C: Angaben zu den Fördermassnahmen
Hier geben die Teilnehmenden zu vielen verschiedenen Fördermassnahmen (bezogen auf die exekutiven Funktionen) an, ob sie diese kennen und falls ja, ob sie diese regelmässig, gelegentlich oder nie anwenden.
Teil D: Persönliche Einschätzung bezüglich der exekutiven Funktionen in der Anwendung im Unterrichtsalltag

Hier geben die Teilnehmenden an, wie gut sie sich ausgebildet fühlen im Bereich der exekutiven Funktionen und ob sie ihrer eigenen Einschätzung nach, ihre Schüler_innen bezüglich dieser Thematik ausreichend fördern oder nicht. Weiter wird erfragt, was die Gründe für «nicht ausreichendes Fördern» sind und was helfen könnte, dies zu ändern. Und es wird erfragt, welche Faktoren «ausreichendes Fördern» ermöglichen.

Teil E: Freiwillige Rückmeldung zur Umfrage und zu den exekutiven Funktionen

Prinzipien der Konstruktion

Gemäss Steiner und Benesch (2021, S.47) sind bei der Konstruktion sowohl Prinzipien der Entwicklung von Fragebogen als auch Regeln des mündlichen Interviews zu beachten. Eine gut überlegte Konzeption mit Planung hinsichtlich der Auswertung ist wesentlich und zentral. Die Auswahl der Fragen und deren Gestaltung müssen mit den Überlegungen zur Auswertung Hand in Hand gehen. Hiermit muss die Entscheidung gefällt werden, welche Art von Fragen gestellt werden (vgl. ebd., S.48). Nachfolgend werden die verschiedenen Antwortformate vorgestellt.

Antwortformate

Steiner und Benesch (2021, S.48-50) schreiben, dass prinzipiell zwischen geschlossenen und offenen Fragen bzw. Antwortformaten unterschieden wird, in der Praxis aber auch Mischformen vorkommen. Offene Fragen bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, eine selbst formulierte Antwort auf einem dafür vorgesehenen Platz aufzuschreiben. Bei geschlossenen Fragen werden die Antworten durch Ankreuzen vorgegebener Kategorien gegeben. Bei Mischformen sind vorgegebene Antwortkategorien und zusätzlich eine offene Kategorie enthalten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden im Fragebogen bis auf das Textfeld am Ende für freiwillige Rückmeldungen, ausschliesslich geschlossene Fragen sowie Mischformen eingesetzt. Steiner und Benesch (2021, S.49-50) beschreiben die Vorteile dieser beiden Formate folgendermassen:

- Personen mit schwach ausgeprägtem Verbalisierungsvermögen können die Umfrage ausfüllen und fühlen sich nicht gehemmt, was die Gefahr bergen könnte, dass wesentliche Dinge weggelassen werden könnten.
- Die Auswertung von geschlossenen Fragen ist einfacher und weniger aufwendig, da die Antworten vorgängig nicht kategorisiert werden müssen.
- Personen sind zum grössten Teil eher bereit, vorgefertigte Kategorien zu beantworten, als sich selbst Gedanken zu machen und Antworten zu formulieren.
- Die Mischform ist bei komplexen Konstrukten empfehlenswert, da in der Vorerhebung mögliche Antwortalternativen übersehen werden.

Abstufungen der Antwortformate

Wie oben erwähnt, wurden in der Umfrage für die vorliegende Arbeit geschlossene Fragen sowie Mischformen eingesetzt. Bei den geschlossenen Antwortformaten gibt es einfache dichotome Formate und Ratingskalen mit mehreren Auswahlkategorien (vgl. Steiner & Benesch, 2021, S.53). Abbildung 8 zeigt das Beispiel eines dichotomen Antwortformats aus der Umfrage.

D2. Fördern Sie Ihre Schüler*innen gemäss Ihrer persönlichen Einschätzung ausreichend im Bereich der Exekutiven Funktionen?	Ja	<input type="checkbox"/>
	Nein	<input type="checkbox"/>

Abbildung 8: Beispiel aus der Umfrage zu einem dichotomen Antwortformat

Dichotome Antwortformate werden häufig verwendet und stellen die Teilnehmenden vor die Entscheidung mit «richtig» oder «falsch» bzw. «ja» oder «nein» zu antworten, womit gewissermassen eine Entscheidung erzwungen wird. Deshalb spricht man in diesem Zusammenhang auch von «Forced Choice». Die Vorteile dieses Formats sind eine kurze Bearbeitungszeit und eine einfache Auswertung, die verrechnungssicher und zeitökonomisch durchgeführt werden kann (vgl. ebd., S.54). Abbildung 9 zeigt das Beispiel einer Ratingskala.

D1. Wie fühlen Sie sich im Bereich der Exekutiven Funktionen ausgebildet bezogen auf Ihren Unterrichtsalltag?	ungenügend	<input type="checkbox"/>
	genügend	<input type="checkbox"/>
	gut	<input type="checkbox"/>
	sehr gut	<input type="checkbox"/>

Abbildung 9: Beispiel aus der Umfrage zu einer vierstufigen Ratingskala mit verbaler Skalenbezeichnung und mit gerader Anzahl Skalen

Als Ratingskalen werden Skalen bezeichnet, bei denen die befragten Personen die Möglichkeit haben, mehr als zwei abgestufte Antwortkategorien zur Beantwortung heranzuziehen, was mit einem Informationsgewinn einhergeht. Die Antwortkategorien stellen eine Rangordnung dar und die Personen können sich zwischen den Alternativen entscheiden (vgl. Steiner & Benesch, 2021, S.54). Ratingskalen lassen sich unter anderem daran unterscheiden, wie viele Abstufungen vorhanden sind. Die Differenzierungsfähigkeit der Teilnehmenden wird durch eine steigende Anzahl Abstufungen stärker gefordert und kann zum Problem der «Qual der Wahl» führen. Gemäss aktueller Lehrmeinung wird eine Überforderung der Teilnehmenden durch eine maximale Abstufung von 5-7 Kategorien

vermieden. Weiter lassen sich Skalen mit ungerader Anzahl (Mittelkategorie-neutrale Kategorie) von solchen mit gerader Anzahl (Forced Choice) unterscheiden. Die Verwendung von Mittelkategorien kann einen ungünstigen Einfluss auf den Informationsgehalt eines Fragebogens haben, da die neutrale Kategorie nicht nur als Ausdruck einer mittleren Position zwischen zwei Polen gewählt wird, sondern auch für unpassende Fragen oder zur Antwortverweigerung (vgl. ebd., S.56). Abbildung 10 zeigt das Beispiel einer Ratingskala mit verbalisierten Skalenpunkten welche im Teil C des Fragebogens zum Thema Fördermassnahmen in verschiedenen leicht abgewandelten Formen enthalten sind. Bei dieser Skala müssen die Teilnehmenden wählen zwischen «eine Massnahme nicht kennen», «eine Massnahme kennen, aber nie anwenden», «die Massnahme kennen und gelegentlich anwenden» oder «die Massnahme kennen und regelmässig anwenden».

C5. Achtsamkeit

	Ich wende sie regelmässig an.	Ich wende sie gelegentlich an.	Diese Massnahme kenne ich, wende sie aber nie an.	Diese Massnahme kenne ich nicht.
Stilles Sitzen und den Atem spüren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yoga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meditation (Bergmeditation ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fantasiereisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abbildung 10: Beispiel aus der Umfrage zu einer Ratingskala mit verbaler Skalenbezeichnung

Abbildung 11 zeigt ein Beispiel zu einem gemischten Antwortformat, welches in der Umfrage ebenfalls angewendet wurde. Es enthält vorgegebene Antwortkategorien zur Auswahl sowie die Möglichkeit unter «Sonstiges» weitere Alternativen einzugeben.

D4. Was würde Ihnen dabei helfen, die Förderung der Exekutiven Funktionen mehr in Ihre Arbeit einfließen zu lassen?

Unterstützung durch die Förderlehrperson (Schulische Heilpädagogik)

Material und Ideen zur Anwendung griffbereit haben

Gleichzeitige Umsetzung / Anwendung im gesamten Team

Eine spezifische Weiterbildung in diesem Bereich

Sonstiges

Abbildung 11: Beispiel aus der Umfrage zu einem gemischten Antwortformat

Alle Fragen dieser Umfrage sind Pflichtfragen, was bedeutet, dass die Teilnehmenden jeweils erst nach Beantworten jeder einzelnen Frage zur nächsten Frage weitergehen

können. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass alle für die Auswertung nötigen Informationen vorhanden sind.

Weitere Richtlinien

Nachfolgend werden weitere Richtlinien aus Steiner und Benesch (2021, S.51-52) aufgeführt, welche neben den bereits genannten Kriterien bei der Erstellung eines Fragebogens von Bedeutung sind:

- Die Sprache wird auf die Zielgruppe abgestimmt.
- Die Abfolge der Fragen macht Sinn und folgt einem thematischen roten Faden.
- Die Fragen sind kurz und prägnant, jedoch nicht auf Kosten der Qualität.
- Suggestive, stereotype oder stigmatisierende Formulierungen sind zu vermeiden.
- Das Layout ist ansprechend und lädt zum Bearbeiten ein.
- Die Bearbeitungszeit ist zumutbar.

3.3 Pretest

«Nach der erfolgreichen Konstruktion eines Fragebogens muss vor der Anwendung in einem Vortest seine Brauchbarkeit und Qualität anhand einer kleinen (aber ausreichend grossen) Stichprobe untersucht werden» (Steiner & Benesch, 2021, S.59). Um negative Überraschungen zu vermeiden ist es unerlässlich, einen Probedurchlauf zur Überprüfung der Bearbeitungsdauer und der Verständlichkeit des Inhalts zu machen (vgl. ebd.). Für die vorliegende Arbeit wurde der Pretest einmalig mit einer Klassenlehrperson und in mehrmaligen Durchläufen mit einem Heilpädagogen durchgeführt. Nach dem Pretest wurden die entsprechenden Anpassungen im Fragebogen angebracht und die Bearbeitungsdauer in die Einleitung aufgenommen. Danach erfolgte der Mailversand an alle potentiellen Teilnehmer_innen.

3.4 Zugang zur Stichprobe

«Der Begriff 'Stichprobe' bezeichnet eine kleine Teilmenge der sogenannten Grundgesamtheit, deren Auswahl nach bestimmten Kriterien erfolgen sollte, um verallgemeinerbare Aussagen treffen zu können» (Steiner & Benesch, 2021, S.16). Die Stichprobe für diese Umfrage kam durch den Mailversand an alle aktiven Lehrpersonen, Fachlehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen der Stadt Zürich zustande. Der Zugang zu diesem Mailverteiler war möglich, weil die Verfasserin der Umfrage in der Stadt Zürich arbeitet. Zusätzlich wurden einige Lehrpersonen und Schulische Heilpädagog_innen von ausserstädtischen Schulen angefragt, die Umfrage auszufüllen und sie an ihre Arbeitskolleg_innen weiterzuleiten. Der Link für die Umfrage blieb für etwa vier Wochen

aktiv. Eine Erinnerung zu verschicken war nicht notwendig, da innert kürzester Zeit genügend Personen an der Umfrage teilgenommen hatten.

3.5 Aufbereitung und Auswertung

Im Anschluss an die Durchführung der Umfrage wurden die Daten aus der Umfragesoftware LimeSurvey ins Statistikprogramm SPSS 27 importiert. Hinter der Kurzbezeichnung SPSS verbirgt sich die Bezeichnung für das wahrscheinlich weltweit am meisten verbreitete Programmsystem zur statistischen Analyse von Daten (vgl. Steiner & Benesch, 2021, S.66). In einem ersten Schritt wurden die Daten für die Auswertung aufbereitet. Jede Frage bzw. jede Antwortoption des Fragebogens entspricht einer Variablen und erhielt einen Variablennamen. Jeder Antwortoption wurde eine Zahl zugewiesen. Bei der Angabe des Geschlechts beispielsweise wurde aus *weiblich* eine 1, aus *männlich* eine 2 und aus *andere* eine 3. Oder aus *Ja* wurde eine 1, aus *Nein* eine 2 usw. Diesen Vorgang nennt man codieren. Die Variablennamen und Codes/Zahlen wurden in einem Codeplan festgehalten (siehe Anhang G). Ein Codeplan gewährleistet, dass man auch nach einer Arbeitspause sofort wieder einen Überblick darüber bekommen kann, welche Zahlen welchen Ausprägungen zugeordnet wurden und wie die Kurzbezeichnungen der Variablen lauten (vgl. ebd., S.69). Als Vorbereitung für die Auswertung war es nötig, neue Variablen zu bilden zum Beispiel im Fall der verschiedenen Berufsgruppen. Die gewählte Form für die Auswertung der Befunde ist Teil der Deskriptivstatistik. Es werden gemäss Steiner und Benesch (2021, S.11) bestimmte Eigenschaften einer Stichprobe beschrieben, allerdings noch ohne den Anspruch, etwas über die dahinterstehende Grundgesamtheit auszusagen. Übersichtliche tabellarische Darstellungen sollen helfen, die Ergebnisse inhaltlich zu verdeutlichen wie das Beispiel der Tabelle 9 im Kapitel 4.2 zeigt. In SPSS können einfache Häufigkeitsanalysen ausgeführt werden, beispielsweise um herauszufinden, wie viele der Teilnehmenden angeben, den Begriff der exekutiven Funktionen zu kennen oder nicht. Will man zusätzlich wissen, wie viele Schulische Heilpädagog_innen und Lehrpersonen es jeweils sind, die angeben den Begriff der exekutiven Funktionen zu kennen, kann dies über das Erstellen einer Kreuztabelle herausgefunden werden. Wenn man schlussendlich noch herausfinden möchte, ob zwischen den Schulischen Heilpädagog_innen und den Lehrpersonen bezogen auf das Kennen des Begriffs der exekutiven Funktionen ein signifikanter Unterschied ($p < 0.05$) besteht, kann im Programm der Pearson Chi-Quadrat-Test durchgeführt werden. Der Pearson Chi-Quadrat-Test testet, ob zwischen zwei Variablen ein Zusammenhang besteht (signifikanter Unterschied bei < 0.05). Der Chi-Quadrat-Test rechnet aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit der in der Stichprobe beobachtete Zusammenhang zwischen zwei Variablen auch dann auftreten kann, wenn in der Grundgesamtheit tatsächlich gar kein Zusammenhang zwischen zwei Variablen besteht (vgl. Brosius, 2014, S.234).

4 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE UND BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN

Nachfolgend wird über die Ergebnisse aus der schriftlichen Befragung berichtet. In einem ersten Schritt wird auf die Stichprobe eingegangen. Im Anschluss daran werden die Fragestellungen beantwortet sowie weitere Ergebnisse dargestellt.

4.1 Stichprobe

Von den über 3'500 Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen aller Stufen der Volksschule der Stadt Zürich und einigen wenigen Auswärtigen, welche den Link zur Umfrage per Mail erhalten haben, haben 353 Personen teilgenommen und diese vollständig ausgefüllt. Die 353 Teilnehmer_innen (n) bestehen aus 303 Frauen, 49 Männern und 1 Person anderen Geschlechts. Das Durchschnittsalter der Teilnehmenden beträgt 43 Jahre, wobei die Altersspanne zwischen 23 und 69 Jahren liegt. 50 Personen arbeiten ausschliesslich als Schulische Heilpädagog_innen (SHP). 43 Personen arbeiten als SHP und sind gleichzeitig als Lehrpersonen in weiteren Funktionen tätig wie zum Beispiel als Klassenlehrperson und/oder Fachlehrperson. 260 Personen sind nicht als SHP tätig und arbeiten ausschliesslich als Lehrpersonen, jedoch auch in verschiedenen Funktionen wie Klassenlehrperson und/oder Fachlehrperson. Um die Auswertungen zu vereinfachen, wurden die oben erwähnten 50 SHP und die 43 SHP/LP zu einer Gruppe der Schulischen Heilpädagog_innen zusammengelegt, welche im Weiteren nur noch als Gruppe SHP bezeichnet wird. Die 260 Lehrpersonen werden als Gruppe LP bezeichnet (siehe Tabelle 7).

Tabelle 7: Übersicht über die Teilnehmenden der Umfrage

N	n	Gruppe SHP	Gruppe LP
>3'500 Empfänger_innen der Umfrage	353 Teilnehmende	93 Personen von n	260 Personen von n

Aus Tabelle 8 ist ersichtlich, wie viele SHP jeweils auf den verschiedenen Stufen von Kindergarten bis 9. Klasse arbeiten. Ebenso lässt sich ablesen, wie viele LP auf den jeweiligen Stufen arbeiten. Es gibt SHP und LP, die gleichzeitig an verschiedenen Stufen tätig sind. Die verschiedenen Kombinationen können nicht abgebildet werden.

Tabelle 8: Übersicht über Anzahl Teilnehmende auf verschiedenen Stufen

93 SHP (bestehend aus 50 SHP und 43 SHP/LP)	15 am Kindergarten
	44 an der 1.-3. Klasse
	49 an der 4.-6. Klasse
	14 an der 7.-9. Klasse
260 LP 43 SHP / LP	51 am Kindergarten
	110 an der 1.-3. Klasse
	73 an der 4.-6. Klasse
	35 an der 7.-9. Klasse
	93 Fachlehrpersonen auf versch. Stufen

4.2 Beantwortung der Fragestellungen 1 bis 4

In diesem Kapitel werden die Fragestellungen 1 bis 4 beantwortet sowie weitere Ergebnisse aus der Umfrage dargestellt.

Fragestellung 1:

Wie viele der befragten Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen geben an, den Begriff der exekutiven Funktionen (EF) zu kennen?

In Tabelle 9 sind die Ergebnisse dargestellt. 293 TN (83%) der gesamten Stichprobe geben an, den Begriff der EF zu kennen. Die Berufsgruppen SHP und LP unterscheiden sich diesbezüglich signifikant ($\chi^2(1) = 16.97, p < .001$). 3 SHP (3.2%) und 57 LP (21.95) geben an, den Begriff der EF nicht zu kennen.

Tabelle 9: Kennen Sie den Begriff der Exekutiven Funktionen?

	JA	NEIN
Anzahl TN (% von n)	293 TN (83%)	60 TN (17%)
Anzahl SHP (% von Berufsgruppe SHP)	90 SHP (96.8%)	3 SHP (3.2%)
Anzahl LP (% von Berufsgruppe LP)	203 LP (78.1%)	57 LP (21.9%)

Fragestellung 2a:

In welchem Rahmen sind die 203 Lehrpersonen und 90 Schulischen Heilpädagog_innen, welche angeben, den Begriff der EF zu kennen, damit in Kontakt gekommen?

In der untenstehenden Tabelle 10 sind die in der Umfrage bei der Frage B2. erfragten Rahmen dargestellt. Zuerst wird der am häufigsten angegebene Rahmen (Ausbildung) und zuletzt der am seltensten angegebene Rahmen (über diese Umfrage) aufgeführt. Es war den Teilnehmenden möglich, mehrere Antworten auszuwählen. Die verschiedenen Kombinationen können nicht abgebildet werden.

Tabelle 10: Kontakt mit dem Begriff der EF

	293 von n	SHP (90 TN)	LP (203 TN)	Sign. Unterschied
Ausbildung	156	68 (75.6%)	88 (43.3%)	p < .001
Arbeitsplatz	151	46 (51.1%)	105 (51.7%)	---
Fachliteratur	109	53 (58.9%)	56 (27.6%)	p < .001
Persönliche Weiterbildung	99	33 (36.7%)	66 (32.5%)	---
Über diese Umfrage	9	0	9 (4.4%)	---

Der Tabelle 10 ist zu entnehmen, dass die Ausbildung von den 293 TN am häufigsten angegeben wird. Die beiden Berufsgruppen (LP vs. SHP) unterscheiden sich signifikant bezüglich der Frage, ob sie in der Ausbildung mit dem Begriff der EF in Kontakt gekommen sind ($\chi^2(1) = 25.97, p < .001$). Eine höhere Prozentzahl an SHP (75.6%) geben an, im Rahmen der Ausbildung mit dem Begriff der EF in Kontakt gekommen zu sein als LP (43.3%). An zweiter Stelle folgt der Arbeitsplatz, welcher von 151 TN angegeben wird, was 51,5% der 293 TN entspricht. In diesem Punkt unterscheiden sich die SHP (51.1%) und LP (51.7%) nicht signifikant. Bezüglich der Frage, ob sie über Fachliteratur mit dem Begriff der EF in Kontakt gekommen sind, unterscheiden sich die beiden Berufsgruppen (LP vs. SHP) signifikant ($\chi^2(1) = 26.15, p < .001$). Im Vergleich zu den LP (27.6%) gibt ein höherer Anteil der SHP (58.9%) an, über Fachliteratur mit dem Begriff der EF in Kontakt gekommen zu sein. 99 TN geben an, über eine persönliche Weiterbildung mit dem Begriff der EF in Kontakt gekommen zu sein. Diesbezüglich unterscheiden sich die SHP (36.7%) und LP (32.5%) anteilmässig nicht signifikant. 9 LP und 0 SHP geben an, über diese Umfrage mit dem Begriff der EF in Kontakt gekommen zu sein.

Im Anhang H findet sich eine Übersicht darüber, was die Teilnehmer_innen bei der Frage B2. der Umfrage unter «Sonstiges» angegeben haben.

Fragestellung 2b:

Wer hat bei den 46 SHP und 105 LP den Kontakt mit den exekutiven Funktionen am Arbeitsplatz ausgelöst?

In der untenstehenden Tabelle 11 sind die in der Umfrage bei der Frage B3. aufgeführten Bereiche aufgelistet. Es war den Teilnehmenden möglich, mehrere Antworten auszuwählen. Die verschiedenen Kombinationen können nicht abgebildet werden.

Tabelle 11: Kontakt mit dem Begriff der EF am Arbeitsplatz

	151 von 293TN	SHP (46 TN)	LP (105 TN)	Sign. Unterschied
Weiterbildung	55	20 (43.5%)	35 (33.3 %)	---
LP	52	14 (30.4%)	38 (36.2%)	---
SHP	42	16 (34.8%)	26 (24.8%)	---
Schulleitung	24	5 (10.9%)	19 (18.1%)	---

Von den 293 TN, welche angeben, den Begriff der EF zu kennen, geben 151 TN unter anderem an, am Arbeitsplatz mit dem Begriff der EF in Kontakt gekommen zu sein (siehe Tabelle 10). Diese 151 TN setzen sich aus 46 SHP und 105 LP zusammen. An erster Stelle steht die Weiterbildung, welche von 20 SHP (43.5%) und 35 LP (33.3%) angegeben wird. 52 TN, bestehend aus 14 SHP (30.4%) und 38 LP (36.2%), geben an, dass der Kontakt am Arbeitsplatz durch eine LP ausgelöst wurde. Bei 42 TN wurde der Kontakt durch die SHP ausgelöst. 24 TN geben die Schulleitung als Auslöser an. In allen vier Bereichen gibt es zwischen den Berufsgruppen SHP und LP keine signifikanten Unterschiede.

Im Anhang I findet sich eine Übersicht darüber, was die Teilnehmer_innen bei der Frage B3. der Umfrage unter «Sonstiges» angegeben haben.

Fragestellung 3:

Welche Fördermassnahmen aus der Umfrage werden am häufigsten angewendet?

Die detaillierten und vollständigen Ergebnisse zum Teil C «Angaben zu den Fördermassnahmen» aus der Umfrage finden sich in einer tabellarischen Übersicht im Anhang J. Nachfolgend werden die Ergebnisse zum Teil C zusammenfassend beschrieben. Anschliessend wird die Fragestellung 3 beantwortet.

C1. Karten- und Brettspiele

Bis auf die Kartenspiele, bei denen etwas zurückverfolgt werden muss, sind alle in der Umfrage aufgeführten Karten- und Brettspiele bei den meisten der SHP und LP bekannt. Sie werden von ca. 50-93% der SHP und ca. 66-88% der LP gelegentlich oder regelmässig angewendet.

C2. Bewegungs- und Singspiele / Musizieren, singen und tanzen / Theater und Rollenspiele

Die Massnahmen, welche beim Punkt C2. aufgeführt sind, sind bei mehr als 90% der SHP und LP bekannt. Bis auf das Erlernen eines Musikinstrumentes werden alle anderen Massnahmen von ca. 58-88% der LP gelegentlich oder häufig angewendet. Bei den SHP wenden ca. 46% bis 78% die Massnahmen singen, tanzen, Musikinstrument erlernen und Theaterspielen nie an. Die restlichen Massnahmen werden von ca. 60% bis 86% der SHP gelegentlich oder regelmässig angewendet.

C3. Körperliche Aktivitäten und Spiele

Diese Massnahmen sind bei mehr als 93% der SHP und LP bekannt. Ca. 29% bis 64 % der SHP wenden sie gelegentlich oder regelmässig an, wobei die Musikstoppspiele mit 64.5% an erster Stelle liegen. Ca. 61% bis 74% der LP wenden sie gelegentlich oder regelmässig an, wobei die Spiele, welche Überwachung verlangen am meisten angewendet werden.

C4. Ruhige Aktivitäten, die strategisches Denken und Reflexion verlangen

Diese Massnahmen sind bei mehr als 93% der SHP und LP bekannt. Ca. 58% bis 96% der SHP wenden diese Massnahmen gelegentlich oder regelmässig an. Ca. 54% bis 91% der LP wenden diese Massnahmen gelegentlich oder regelmässig an. Bei beiden Berufsgruppen liegen die Rätsel- und Denksportaufgaben an erster Stelle.

C5. Achtsamkeit

Diese Massnahmen sind bei über 94% der SHP und LP bekannt. Ca. 27% bis 69% der SHP wenden sie gelegentlich oder regelmässig an, bei den LP sind dies ca. 26% bis 68%. Bei beiden Berufsgruppen werden die Massnahmen «Stilles Sitzen» und «Fantasiereisen» mit Abstand häufiger angewendet als «Yoga» und «Meditation».

C6. Fex-Spiele

Bei den LP kennen ca. 87% bis 92% die Fex-Spiele nicht. Bei den SHP sind es ca. 72% bis 84%. Die beiden Spiele «Fex – Schau Schlau!» und «Achtung! Fertig! Fex!» werden mit 11,8% der SHP und 5.4% der LP am häufigsten angewendet (gelegentlich oder regelmässig).

C7. Bücher aus der Reihe «Die Drei aus Hirnschmalz»

Über 90% der SHP und über 95% der LP kennen diese Bücher nicht. Regelmässig eingesetzt werden sie von niemandem. 1.1% der SHP und ca.1.9% der LP wenden sie gelegentlich an. Die restlichen 6-9% der SHP und 2-3.5% der LP kennen sie, setzen sie jedoch nie ein.

C8. Bücher mit Ideen für die Förderung der exekutiven Funktionen

Ungefähr 44% bis 50% der SHP und 79 bis 94% der LP kennen diese beiden Bücher nicht,

7% bis 9% der SHP und 1% bis 7% der LP setzen sie regelmässig ein und etwa 30% der SHP und 1% bis 11% der LP setzen sie gelegentlich ein.

C9. Standardisierte Förderprogramme

Bei den SHP wie LP sind die Marburger Konzentrationstrainings (Kindergarten, Schulkinder, Jugendliche) von Krowatschek et al. sowie «Ich schaffs» von Furman am bekanntesten von den in der Umfrage aufgeführten Förderprogrammen und werden auch am meisten angewendet. Etwa 51% bis 72% der SHP und 12% - 20% der LP kennen diese.

Regelmässig oder gelegentlich angewendet werden sie von etwa 14% bis 26% der SHP und von 2% bis 7% der LP. Über 90% der LP kennen die restlichen Förderprogramme nicht.

Bei ungefähr 28% bis 40% der SHP sind die Programme «Memotraining» (Everts & Ritter), «Lubo aus dem All» (Vorschule, 1. und 2. Klasse) und «Nele und Noa im Regenwald» noch bekannt, werden jedoch nur von wenigen gelegentlich angewendet. Die restlichen Förderprogramme sind bei etwa 82% bis 94% der SHP nicht bekannt.

C10. Wenn-Dann-Pläne

Die Massnahme der Wenn-Dann-Pläne ist bei 91.4% der SHP und 70.4% der LP bekannt.

Gelegentlich oder regelmässig angewendet werden sie von 73.1% der SHP und 55.7% der LP.

C11. Lernstrategien

Die in der Umfrage aufgeführten Lernstrategien (Memorier-, Ordnungs-, Elaborationsstrategien) sind bei über 95% der SHP und LP bekannt. Ca. 76% bis 84% der SHP und 82% bis 86% der LP instruieren ihre SuS diesbezüglich gelegentlich oder regelmässig.

C12. Ordnung und Organisation

«Bei uns gelten im Schulzimmer klare Regeln für die Organisation des Arbeitsplatzes»

Diese Massnahme kennen alle SHP und LP. Bei 92,5% der SHP und bei 98.4% der LP trifft es immer oder gelegentlich zu.

«Die Schüler_innen erhalten Zeit zum Ordnen und Organisieren»

Diese Massnahme kennen 98.9% der SHP und 99.6% der LP. Bei 96.8% der SHP und 98.1% der LP trifft es immer oder gelegentlich zu.

C13. Selbstgespräch

Die Massnahme des Selbstgesprächs ist bei 76.3% der SHP und 51.9% der LP bekannt.

42% der SHP und 22.7% der LP instruieren und erinnern ihre SuS diesbezüglich gelegentlich oder regelmässig.

C14. Planungsprozesse

Diese Massnahme ist bei 95.7% der SHP und 93.8% der LP bekannt. 76.3% der SHP und 66.9% der LP instruieren und erinnern ihre SuS diesbezüglich gelegentlich oder regelmässig.

C15. Verhalten überwachen beim Arbeiten

Diese Massnahme ist bei 92.5% der SHP und 88.2% der LP bekannt. 71% der SHP und 65.4% der LP instruieren und erinnern ihre SuS diesbezüglich gelegentlich oder regelmässig.

C16. Selbstkontrolle beim Arbeiten

Diese Massnahme ist bei 96.8% der SHP und 96.2% der LP bekannt. 90.7% der SHP und 86.1% der LP instruieren und erinnern ihre SuS diesbezüglich gelegentlich oder regelmässig.

C17. Selbstreflexion nach der Arbeit

Diese Massnahme ist bei 97.8% der SHP und 98.1% der LP bekannt. 85% der SHP und 83.8% der LP instruieren und erinnern ihre SuS diesbezüglich gelegentlich oder regelmässig.

Beantwortung der Fragestellung 3:

Über die gesamte Stichprobe gesehen, werden die Massnahmen C1. bis C4. sowie C10. bis C17. am häufigsten angewendet. Bei den Massnahmen C1. bis C4. handelt sich vor allem um Spiele verschiedener Art wie Karten-, Brett-, Bewegungs-, Sing- und Musikstoppspiele aber auch körperliche Aktivitäten und Spiele aus dem Sportunterricht. Auch ruhigere Aktivitäten wie Rätsel- und Denksportaufgaben sowie Logik- und Denkspiele gehören dazu. Bei C10. bis C17. handelt es sich um Massnahmen zur Förderung der Selbststeuerung vor und während des Arbeitens sowie der Selbstreflexion nach dem Arbeiten. Auch Lernstrategien (Elaborations-, Memorier- und Ordnungsstrategien) werden häufig angewendet.

Fragestellung 4:

Wie schätzen sich die Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen persönlich ein bezüglich der Qualität ihres Ausbildungsstandes bezogen auf die exekutiven Funktionen auf einer Skala von ungenügend bis sehr gut?

Die Frage D1. aus der Umfrage lautet: «Wie fühlen Sie sich im Bereich der Exekutiven Funktionen ausgebildet bezogen auf Ihren Unterrichtsalltag?» Die 353 Teilnehmenden konnten die passende Antwort auf einer vierstufigen Skala eintragen. Die vier Stufen sind: sehr gut – gut – genügend – ungenügend.

Tabelle 12: Wie fühlen Sie sich im Bereich der EF ausgebildet bezogen auf Ihren Unterrichtsalltag?

	Sehr gut	gut	genügend	ungenügend
Anzahl TN (% von n)	9 TN (2.5%)	70 TN (19.8%)	158 TN (44.8%)	116 TN (32.9%)
Anzahl SHP (% von Berufsgruppe SHP)	3 SHP (3.2%)	30 SHP (32.3%)	37 SHP (39.8%)	23 SHP (24.7%)
Anzahl LP (% von Berufsgruppe LP)	6 LP (2.3%)	40 LP (15.4%)	121 LP (46.5%)	93 LP (35.8%)

Aus der Tabelle 12 ist folgendes abzulesen: Sehr gut ausgebildet im Bereich der EF fühlen sich 3 SHP (3.2%) und 6 LP (2.3%), was 2.5% der gesamten Stichprobe entspricht. Gut ausgebildet fühlen sich 30 SHP (32.3%) und 40 LP (15.4%), was 19.8% aller TN entspricht. Genügend ausgebildet fühlen sich 37 SHP (39.8%) und 121 LP (46.5%), was 44.8% der Stichprobe sind. Ungenügend ausgebildet fühlen sich 23 SHP (24.7%) und 93 LP (35.85), was 32.9% aller TN entspricht.

4.3 Darstellung der Ergebnisse zu den Fragen D2 bis D5 / Beantwortung der Fragestellung 5

Frage D2. – Ergebnisse

Die Frage D2. aus der Umfrage lautet: «Fördern Sie Ihre Schüler_innen gemäss Ihrer persönlichen Einschätzung ausreichend im Bereich der exekutiven Funktionen? Die 353 Teilnehmenden konnten mit JA oder NEIN antworten.

Tabelle 13: Fördern Sie Ihre SuS gemäss Ihrer persönlichen Einschätzung ausreichend im Bereich der EF?

	JA	NEIN
Anzahl TN (% von n)	136 TN (38.5%)	217 TN (61.5%)
Anzahl SHP (% von Berufsgruppe SHP)	45 SHP (48.4%)	48 SHP (51.6%)
Anzahl LP (% von Berufsgruppe LP)	91 LP (35%)	169 LP (65%)

Der Tabelle 13 ist zu entnehmen, dass 45 SHP (48.4%) und 91 LP (35%) ihre SuS gemäss ihrer persönlichen Einschätzung im Bereich der EF ausreichend fördern, was 38.5% der

gesamten Stichprobe entspricht. 48 SHP (51.6%) und 169 LP (65%) beantworten die Frage mit NEIN, was 61.5% aller TN entspricht. Die Berufsgruppen SHP und LP unterscheiden sich in dieser Frage signifikant ($\chi^2(1) = 5.18, p .023$).

Frage D3. – Ergebnisse

Die Frage D3. aus der Umfrage lautet: «Welches sind die Gründe, weshalb Sie die Schüler_innen diesbezüglich (im Bereich der EF) nicht mehr fördern?». Sie richtete sich an die 217 TN, welche bei der Frage D2. angegeben haben, dass sie die SuS gemäss ihrer persönlichen Einschätzung nicht ausreichend fördern. Es war den Teilnehmenden möglich, mehrere Antworten auszuwählen. Die verschiedenen Kombinationen können nicht abgebildet werden.

Tabelle 14: Welches sind die Gründe, weshalb Sie die Schüler_innen diesbezüglich nicht mehr fördern?

	217 TN von n	SHP (48 TN)	LP (169 TN)	Sign. Unterschied
Es fehlt die Zeit im Unterricht (Stoffdruck).	120 (55.3%)	31 SHP (64.6%)	89 LP (52.7%)	
Mir fehlt die Zeit, mich in die Thematik einzuarbeiten.	105 (48.4%)	19 SHP (39.6%)	86 LP (50.9%)	
Mir fehlen die Ideen und das Material.	98 (45.2%)	20 SHP (41.7%)	78 LP (46.2%)	
Ich fühle mich nicht genügend ausgebildet.	87 (40.1%)	10 SHP (20.8%)	77 LP (45.6%)	($\chi^2(1) = 9.51, p .002$).
Ich weiss nicht, wie ich zuverlässig feststellen kann, bei welchen SuS Förderbedarf bzgl. der EF besteht.	60 (27.6%)	12 SHP (25%)	48 LP (28.4%)	
Die Thematik interessiert mich zu wenig.	3 (1.4%)	0 SHP	3 LP (1.8%)	

Aus der Tabelle 14 ist folgendes herauszulesen: Von den 217 TN geben 120 TN (55.3%) als häufigsten Grund, die SuS im Bereich der EF nicht ausreichend zu fördern, die fehlende Zeit / den Stoffdruck an. Davon sind 31 SHP (64.6%) und 89 LP (52.7%). Als zweithäufigsten

Grund geben 105 TN (48.4%) an, dass ihnen die Zeit fehlt, sich in die Thematik einzuarbeiten. Davon sind 19 SHP (39.6%) und 86 LP (50.9%). Als dritthäufigsten Grund geben 98 TN (45.2%) an, dass ihnen Ideen und Material fehlen. Davon sind 20 SHP (41.7%) und 78 LP (46.2%). Den Grund, sich nicht genügend ausgebildet zu fühlen, geben 87 TN (40.1%) an. In diesem Punkt unterscheiden sich die Berufsgruppen SHP und LP signifikant. Eine höhere Prozentzahl an LP (45.6%) geben an, sich nicht genügend ausgebildet zu fühlen als SHP (20.8%). 60 TN (27.6%) geben an, dass sie nicht wissen, wie sie zuverlässig feststellen können, bei welchen SuS bzgl. der EF Förderbedarf besteht. Davon sind 12 SHP (25%) und 48 LP (28.4%). 3 LP (1.8%) geben an, dass sie die Thematik zu wenig interessiere. Im Anhang K findet sich eine Übersicht darüber, was die Teilnehmer_innen bei der Frage D3. unter «Sonstiges» eingetragen haben. Die Einträge wurden von der Verfasserin der Arbeit kategorisiert.

Frage D4. – Ergebnisse

Die Frage D4. aus der Umfrage lautet: «Was würde Ihnen dabei helfen, die Förderung der exekutiven Funktionen mehr in Ihre Arbeit einfließen zu lassen?» Sie richtete sich an die 217 TN, welche bei der Frage D2. angegeben haben, dass sie die SuS gemäss ihrer persönlichen Einschätzung nicht ausreichend fördern. Es war den Teilnehmenden möglich, mehrere Antworten auszuwählen. Die verschiedenen Kombinationen können nicht abgebildet werden.

Tabelle 15: Was würde Ihnen dabei helfen, die Förderung der exekutiven Funktionen mehr in Ihre Arbeit einfließen zu lassen?

	217 TN von n	SHP (48 TN)	LP (169 TN)	Sign. Unterschied
Material und Ideen zur Anwendung griffbereit haben	171 (78.8%)	39 SHP (81.3%)	132 LP (78.1%)	
Eine spezifische Weiterbildung in diesem Bereich.	124 (57.1%)	20 SHP (41.7%)	104 LP (61.5%)	($\chi^2(1) = 6.02$, $p .014$).
Gleichzeitige Anwendung / Umsetzung im Team	104 (47.9%)	27 SHP (56.3%)	77 LP (45.6%)	
Unterstützung durch die Förderlehrperson (SHP)	98 (45.2%)	4 SHP (8.3%)	94 LP (55.6%)	($\chi^2(1) = 33.75$, $p < .001$).

Der Tabelle 15 ist folgendes zu entnehmen: Von den 217 TN geben 171 TN (78.8%) an erster Stelle an, dass es ihnen helfen würde, Material und Ideen zur Anwendung griffbereit zu haben, um die Förderung der EF mehr in ihre Arbeit einfließen lassen zu können. Davon

sind 39 SHP (81.3%) und 132 LP (78.1%). 124 TN (57.1%) geben eine spezifische Weiterbildung im Bereich der EF als möglicherweise hilfreich an. In diesem Punkt unterscheiden sich die Berufsgruppen SHP und LP signifikant. Eine höhere Prozentzahl an LP (61.5%) geben an eine spezifische Weiterbildung im Bereich der EF als möglicherweise hilfreich zu finden als SHP (41.7%). 104 TN (47.9%) geben an, dass eine gleichzeitige Anwendung/Umsetzung im Team ihnen helfen würde. Davon sind 27 SHP (56.3%) und 77 LP (45.6%). 98 TN (45.2%) geben an, dass ihnen die Unterstützung einer Förderlehrperson (SHP) helfen würde. Auch in diesem Punkt unterscheiden sich die Berufsgruppen SHP und LP signifikant. Eine höhere Prozentzahl an LP (55.6%) geben an, dass ihnen die Unterstützung einer SHP helfen würde als SHP (8.3%).

Im Anhang L findet sich eine Übersicht darüber, was die Teilnehmer_innen bei der Frage D4. unter «Sonstiges» eingetragen haben. Die Einträge wurden von der Verfasserin der Arbeit kategorisiert.

Frage D5. – Ergebnisse

Die Frage D5. aus der Umfrage lautet: «Welche Faktoren im Schulalltag sind für Sie unterstützend, damit Sie Ihre Schüler_innen bezüglich der exekutiven Funktionen ausreichend fördern können?» Sie richtete sich an die 136 TN, welche bei der Frage D2. angegeben haben, dass sie die SuS gemäss ihrer persönlichen Einschätzung ausreichend fördern. Es war den Teilnehmenden möglich, mehrere Antworten auszuwählen. Die verschiedenen Kombinationen können nicht abgebildet werden.

Tabelle 16: Welche Faktoren im Schulalltag sind für Sie unterstützend, damit Sie Ihre SuS bzgl. der EF ausreichend fördern können?

	136 TN von n	SHP (48 TN)	LP (91 TN)	Sign. Unterschied
Ich habe viele Ideen und Material.	99 (72.8%)	37 SHP (82.2%)	62 LP (68.1%)	
Andere Lehrpersonen im Team befassen sich ebenfalls mit dem Thema der EF.	64 (47.1%)	24 SHP (53.3%)	40 LP (44%)	
Ich erhalte Unterstützung durch die Förderlehrperson (SHP).	38 (27.9%)	4 SHP (8.9%)	34 LP (37.4%)	($\chi^2(1) = 12.12$, $p < .001$).

Der Tabelle 16 ist folgendes zu entnehmen: Der Faktor, viele Ideen und Material zu haben, um im Schulalltag die SuS bzgl. der EF ausreichend fördern zu können, wird von 99 TN (72.8%) genannt. Davon sind 37 SHP (82.2%) und 62 LP (68.1%). 64 TN (47.1%) geben als unterstützend an, dass andere LP im Team sich ebenfalls mit dem Thema der EF befassen.

Davon sind 24 SHP (53.3%) und 40 LP (44%). 38 TN (27.9%) geben an, Unterstützung durch die Förderlehrperson (SHP) zu erhalten. In diesem Punkt unterscheiden sich die Berufsgruppen SHP und LP signifikant. Eine höhere Prozentzahl an LP (37.4%) geben an, dass sie Unterstützung durch eine SHP erhalten als SHP (8.9%).

Im Anhang M findet sich eine Übersicht darüber, was die Teilnehmer_innen bei der Frage D5. unter «Sonstiges» eingetragen haben. Die Einträge wurden von der Verfasserin der Arbeit kategorisiert.

Fragestellung 5:

Welche Faktoren geben die Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen als hilfreich an, um im Schulalltag die exekutiven Funktionen (EF) ausreichend fördern zu können?

Für die Beantwortung dieser Fragestellung werden die Ergebnisse aus den Fragen D3. bis D5. zusammengeführt.

An erster Stelle steht der Faktor «Viele Ideen und Material zur Anwendung haben», welcher von 270 der 353 Teilnehmenden angegeben wird. Ungefähr ein Drittel aller Teilnehmenden gibt an, dass es ihnen an Zeit fehle. Einerseits hätten sie gerne mehr Zeit im Unterricht zur Umsetzung von Massnahmen (weniger Stoffdruck), andererseits hätten sie gerne mehr Zeit um sich in die Thematik der EF einzuarbeiten. 168 Teilnehmende geben die «gleichzeitige Anwendung / Umsetzung im Team» als hilfreich an. 128 Lehrpersonen geben die Unterstützung durch die Schulischen Heilpädagog_innen als unterstützend an und eine spezifische Weiterbildung im Bereich der EF wird von 124 Teilnehmenden als hilfreicher Faktor angegeben.

5 DISKUSSION

Die Fragestellungen der Arbeit wurden im vorangehenden Kapitel beantwortet. Nachfolgend werden die interessantesten Ergebnisse nochmals zusammenfassend dargestellt, diskutiert, interpretiert und daraus Handlungsmöglichkeiten für die Schulischen Heilpädagog_innen abgeleitet. Weiter wird die Forschungsmethode reflektiert. Der Ausblick für weitere Forschungsarbeiten bildet den Abschluss des Kapitels.

5.1 Diskussion der Ergebnisse

Wie aus den Ergebnissen zu den Fragestellungen 1 und 2a in den Tabellen 9 und 10 im Kapitel 4.2 zu entnehmen ist, unterscheiden sich die Schulischen Heilpädagog_innen (SHP)

und Lehrpersonen (LP) in einigen Punkten signifikant. Im Vergleich zu ca. 22 % der LP geben nur ca. 3% der SHP an, den Begriff der exekutiven Funktionen (EF) nicht zu kennen. Auf die Frage, in welchem Rahmen sie mit dem Begriff der EF in Kontakt gekommen sind, unterscheiden sich die beiden Berufsgruppen bei den Punkten *Ausbildung* und *Fachliteratur* ebenfalls signifikant. Weiter ist bei den Ergebnissen zur Fragestellung 4 in der Tabelle 12 herauszulesen, dass sich etwa ein Drittel aller Teilnehmer_innen (TN) der Umfrage im Bereich der EF ungenügend ausgebildet fühlen, wobei die LP anteilmässig mit 35.8% mehr vertreten sind als die SHP mit 24.7%.

Obwohl diese Einschätzung der TN subjektiv ist und im Rahmen dieser Arbeit nicht erforscht wurde, was ihnen denn das Gefühl gibt, sich nicht ausreichend ausgebildet zu fühlen, lassen diese Ergebnisse weitere Fragen aufkommen: Wie wird an den Ausbildungsstätten die Thematik der EF gewichtet? Unterscheiden sich die Ausbildungsstätten der SHP und LP diesbezüglich? In der Umfrage für diese Arbeit ist nicht klar zu unterscheiden, auf welche Ausbildung sich die SHP beziehen, auf jene zur LP – vermutlich haben die Mehrheit der SHP zuvor eine Ausbildung zur LP absolviert – auf jene zur SHP oder auf beide. Gleichwohl gibt ein Drittel aller Teilnehmenden an, sich ungenügend ausgebildet zu fühlen. Wie in der Theorie (siehe Kap. 2.1.2) beschrieben, haben die exekutiven Funktionen einen wesentlichen Einfluss auf Schul- und Lernerfolg und müssten demzufolge in der Ausbildung zur LP und SHP entsprechend thematisiert werden. Hier könnte weitere Forschung ansetzen und beispielsweise das Curriculum verschiedener (heil-)pädagogischer Hochschulen bezüglich der Thematik der exekutiven Funktionen untersucht werden.

151 TN geben bei der Fragestellung 2a (siehe Tabelle 10) an, am Arbeitsplatz mit dem Begriff der EF in Kontakt gekommen zu sein. Das entspricht ca. 43% der gesamten Stichprobe. In dieser Gruppe sind die SHP und LP anteilmässig ähnlich häufig vertreten. Auf die Frage, wer oder was am Arbeitsplatz den Kontakt mit den EF ausgelöst hat (Fragestellung 2b in Tabelle 11), werden an erster Stelle *eine Weiterbildung* (43.5% SHP / 33.3% LP) und *eine andere Lehrperson* (30.4% SHP / 36.2% LP) genannt. *Eine SHP als Auslöser* für den Kontakt wird von 34.8% der SHP und 24.8% der LP genannt. Im Kapitel 4.3 sind in der Tabelle 15 die Ergebnisse zur Frage D4. abgebildet. Die Frage D4. lautet: «Was würde Ihnen dabei helfen, die Förderung der EF mehr in Ihre Arbeit einfließen zu lassen?» Sie richtete sich an die 217 TN, welche bei der Frage D2. angegeben haben, dass sie die SuS gemäss ihrer persönlichen Einschätzung nicht ausreichend fördern. Hier wird an erster Stelle von 171 TN (78.8%) angegeben, dass *Material und Ideen zur Anwendung griffbereit zu haben* hilfreich ist. 124 TN (57.1%) geben an zweiter Stelle *eine spezifische Weiterbildung* als unterstützend an. 104 TN (47.9%) geben *die gleichzeitige Anwendung/Umsetzung im Team* und 98 TN (8.3% der SHP / 55.6% der LP) *die Unterstützung durch die SHP* als hilfreich an. In der Tabelle 16 finden sich die Ergebnisse zur Frage D5., welche sich an die

136 TN richtete, die angegeben haben, ihre SuS bzgl. der EF ausreichend zu fördern. Die Frage D5. lautet: «Welche Faktoren im Schulalltag sind für Sie unterstützend, damit Sie Ihre SuS bzgl. der EF ausreichend fördern können?» 72.8% der 136 TN geben *viele Ideen und Material zu haben* als unterstützend an. 47.1% geben als unterstützend an, dass *sich andere LP im Team ebenfalls mit dem Thema der EF befassen*. 38 TN (8.9% der SHP / 37.4% der LP) geben die *Unterstützung durch die SHP* als hilfreich an.

30% der Stichprobe geben an, dass ihnen *die Zeit fehle, sich in die Thematik der EF einzuarbeiten*. 34% aller Teilnehmenden geben an, dass ihnen *im Unterricht selber die Zeit fehle für die Förderung der EF*. Wie aus der Beantwortung der Fragestellung 3 im Kapitel 4.2 zu entnehmen ist, findet in den Schulen bereits Förderung der EF statt, ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt. Häufigen Einsatz finden Spiele, wahrscheinlich deshalb, weil sie bei SuS beliebt sind und sich zur Rhythmisierung und Auflockerung des Unterrichts gut eignen. Massnahmen zur Förderung der Selbststeuerung und Selbstreflexion vor, während und nach dem Arbeiten sowie Lernstrategien, werden vermutlich deshalb häufig umgesetzt, weil sie einen direkten Bezug zum Unterrichtsinhalt haben.

Weshalb aber werden beispielsweise Übungen zur Achtsamkeit im Vergleich viel weniger angewendet, obwohl sie den Leuten bekannt sind? Und weshalb sind die standardisierten Förderprogramme wenig bekannt und werden selten bis gar nie angewendet? Darüber lassen sich folgende Vermutungen anstellen: Übungen zur Achtsamkeit sind zwar bekannt, aber die Unterrichtenden sind sich nicht im Klaren darüber, welchen Nutzen diese für die Schüler_innen und ihre emotionale Entwicklung haben. Da es oft an Zeit fehlt, finden Massnahmen, die nicht einen unmittelbaren Effekt und Nutzen zeigen, keinen Eingang in den Schulalltag. Für die Durchführung der standardisierten Förderprogramme wird über einen längeren Zeitraum Unterrichtszeit benötigt, welche die Lehrpersonen nicht «opfern» wollen für etwas, das sie nicht kennen und von dem sie nicht wissen, wieviel Nutzen es mit sich bringt. Zudem benötigen diese Förderprogramme oft eine längere Einarbeitungszeit und sind nicht ganz günstig in der Anschaffung.

16% der Stichprobe geben an, dass sie nicht wissen, wie sie bei SuS den Förderbedarf bzgl. der EF feststellen können. Das würde sich höchstwahrscheinlich mit einer zunehmenden Auseinandersetzung mit der Thematik der EF und dem Austausch mit anderen LP und SHP ändern. Einerseits durch die Sensibilisierung für das Thema an sich, andererseits durch konkrete Diagnoseinstrumente wie beispielweise der BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) einem Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen.

Im folgenden Abschnitt werden mögliche Handlungsoptionen für die Schulischen Heilpädagog_innen dargestellt.

Handlungsmöglichkeiten für die Schulischen Heilpädagog_innen

Die Übersicht über die oben beschriebenen Ergebnisse macht deutlich, dass Weiterbildung, Austausch und Zusammenarbeit bzgl. der Thematik der EF bei einem Teil der Teilnehmenden an ihren Arbeitsorten bereits stattfinden. 61% der gesamten Stichprobe geben an, gemäss ihrer persönlichen Einschätzung die SuS im Bereich der EF nicht ausreichend zu fördern. Sie wünschen sich in absteigender Reihenfolge folgendes:

1. Material und Ideen zu Anwendung griffbereit zu haben
2. spezifische Weiterbildungen
3. Gleichzeitige Umsetzung / Anwendung im Team
4. Unterstützung durch die SHP

Die Punkte 1, 3, und 4 werden in unterschiedlichem Ausmass auch von jenen 39% der Stichprobe als hilfreich angegeben, welche finden, dass sie ihre SuS im Bereich der EF ausreichend fördern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Faktor *Zeit*. Einerseits wird Zeit für die Einarbeitung in die Thematik der exekutiven Funktionen benötigt, andererseits Zeit für die Umsetzung von Fördermassnahmen im Unterricht. Aus diesen Ergebnissen lassen sich untenstehende Handlungsmöglichkeiten für die SHP ableiten, die sich in den verschiedenen Aufgabenfeldern einer SHP (siehe Broschüren HfH a und b) verorten lassen.

Material und Ideen zusammenstellen / Beratung der Lehrpersonen

Die SHP könnte allein oder in Zusammenarbeit mit den anderen SHP der Schule Material und Ideen für die Förderung der EF zusammentragen und den LP zur Anwendung bereitstellen. Es wäre sinnvoll, diese Sammlung nicht nur mit bekannten und schon häufig angewendeten Arten von Fördermassnahmen wie Spielen etc. zu bestücken, sondern auch beispielsweise Übungen zur Achtsamkeit hinzuzufügen. Wie oben diskutiert, sind diese zwar bei vielen Unterrichtenden bekannt, werden aber nur selten angewendet. Die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit dieser Handlungsoption wird vermutlich steigen, wenn die SHP die LP in diesem Zusammenhang (betreffend allgemeiner Lernvoraussetzungen wie Aufmerksamkeit, Konzentration u.a., vgl. HfH Broschüre b, S.13) zusätzlich beraten. Damit Beratungen durch SHP gelingen können, bedarf es seitens der LP natürlich der Bereitschaft, sich beraten zu lassen (vgl. HfH Broschüre b S.18, Kernkompetenzen einer LP).

Beratung der Schulleitenden

Weiter kann die SHP dahingehend unterstützend wirken, dass sie gemäss dem Aufgabenfeld 06 «Kontext gestalten und entwickeln» (vgl. ebd., S.21) die Schulleitenden (SL) bezüglich der EF berät. Sie kann die Durchführung von Weiterbildungen anregen oder gegebenenfalls selbst anbieten und durchführen. Die SHP kann die SL dazu anregen, die EF in den bereits bestehenden Gefässen des Austauschs zwischen LP-LP, SHP-SHP und LP-

SHP zu einem verbindlichen Thema werden zu lassen. Wie oben in der Diskussion beschrieben, fehlt es den Unterrichtenden an Zeit, sich in die Thematik der EF einzuarbeiten. Das könnte mit der Durchführung von Weiterbildungen und dem Austausch in bereits bestehenden Gefässen etwas entschärft werden. Was die Umsetzung standardisierter Förderprogramme angeht, könnte es sinnvoll sein, dass die Schulischen Heilpädagog_innen im Vorfeld ein Programm studiert und es bei den Lehrpersonen als auch bei der Schulleitung bewirbt. Noch wirksamer wäre wahrscheinlich, wenn das Kennenlernen und die Umsetzung solcher Massnahmen ins Schulprogramm aufgenommen würden: In einem Weiterbildungszyklus über ein oder zwei Schuljahre verteilt, würde ein Schulhausteam ein solches Förderprogramm kennen lernen und die Lehrpersonen und Heilpädagog_innen würden zur Umsetzung in ihrer Klasse verpflichtet. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte über Aufwand und Ertrag diskutiert werden. Damit eine Umsetzung dieser Art realisiert werden kann, braucht es eine Schulleitung, welche den Nutzen dieser Massnahmen sieht. Hier wäre die Beratung durch die Schulischen Heilpädagog_innen sinnvoll.

5.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Die Auseinandersetzung mit der Literatur über die exekutiven Funktionen, insbesondere mit Fördermassnahmen in diesem Bereich und die Erstellung des Fragebogens gingen Hand in Hand. Wie in Kapitel 3.2 aufgeführt und bei Steiner & Benesch (2021) erwähnt, macht die Konstruktion eines Fragebogens erst dann Sinn, wenn die konkreten Fragestellungen formuliert wurden. Für die vorliegende Arbeit wurden die Fragestellungen auch noch nach Fertigstellung des Fragebogens und während der Auswertung der Daten laufend angepasst und abgeändert. Unter anderem deshalb, weil bei der Konstruktion des Fragebogens aufgrund fehlenden Wissens und mangelnder Kenntnisse des Auswertungsverfahrens Fehler gemacht wurden, die sich später als nachteilig herausstellten.

Wie in Kapitel 3.1 erwähnt, eignet sich der Fragebogen für die Befragung grosser homogener Gruppen. Die Umfrage richtete sich an Lehrpersonen, Fachlehrpersonen und Heilpädagog_innen aller Stufen der Volksschule, was einer sehr heterogenen Gruppe entspricht. Die Autorin wollte aus eigener Erfahrung mit Umfragen allen Teilnehmenden die Möglichkeit geben ihre berufliche Situation in allen Kombinationsmöglichkeiten darstellen zu können. Dafür setzte sie die Möglichkeit der Mehrfachantworten ein, was sich für die Auswertung als schier unlösbares Problem darstellte und sie bedeutend erschwerte. Diese Mehrfachantworten verunmöglichten sowohl eine differenzierte Auswertung in Bezug auf die Funktion LP, Fach-LP und SHP als auch in Bezug auf die Stufe Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe. Gerade beim Teil C der Umfrage mit den Angaben zu den Fördermassnahmen, wäre es interessant gewesen zu vergleichen, welche

Fördermassnahmen auf welchen Stufen wie häufig Einsatz finden und wie sich die Berufsgruppen der SHP und LP diesbezüglich unterscheiden.

Bei der Antwortkategorie «Ich kenne solche Massnahmen, aber wende sie nie an» in Teil C lassen sich die Gründe fürs «Nichtanwenden» nicht herauslesen. Ist es die Tatsache, dass die genannte Massnahme für die betreffende Stufe nicht geeignet ist oder liegen andere Gründe vor? Eine weitere Antwortkategorie wie «Ich kenne solche Massnahmen, aber sie sind für die Stufe, auf der ich unterrichte, nicht relevant» wäre sinnvoll gewesen.

Weiter kann es zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen, wenn bestimmte Fragen für bestimmte Berufsgruppen unklar sind. Als Beispiel seien hier die Fragen D4 und D5 genannt. Für die SHP ist die Antwortoption «Unterstützung durch die Förderlehrperson (SHP)» verwirrend, weil sie nicht wissen, ob für sie damit andere SHP im Team gemeint sind oder ob sich diese Antwortoption gar nicht an sie, sondern nur an die LP richtet.

Es wäre sinnvoller gewesen, sich nur auf die Berufsgruppe der LP, insbesondere der Klassenlehrpersonen zu konzentrieren und aus den Ergebnissen die Handlungsoptionen für SHP abzuleiten. Für den Vergleich der beiden Berufsgruppen LP und SHP hätte der Fragebogen anders gestaltet werden müssen.

Unter Berücksichtigung der oben erwähnten Punkte, würde die Autorin wieder einen teilstandardisierten Fragebogen für die Erforschung dieser Thematik einsetzen.

5.3 Fazit

Es hat sich gezeigt, dass es ein starkes Bedürfnis der Lehrpersonen ist, Material und Ideen zur Verfügung gestellt zu bekommen und kompetente Ansprechpartner_innen zu haben. Es wird vernetzte Weiterbildung im Team inklusive ausreichend Zeit gewünscht.

Schlussfolgernd wäre es sinnvoll, die Förderung der Thematik der exekutiven Funktionen zu institutionalisieren und ins Schulprogramm aufzunehmen.

Für weitere Forschung wäre es spannend zu untersuchen, welchen Stellenwert die exekutiven Funktionen an Ausbildungsstätten von Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen haben und wie sich die verschiedenen Ausbildungsstätten diesbezüglich unterscheiden (vgl. Kap. 5.1). Weiter wäre es interessant zu untersuchen, inwieweit die Förderung der exekutiven Funktionen in die aktuellen Lehrmittel integriert ist. Denn gute Lehrmittel sind für Lehrpersonen eine wertvolle Unterstützung.

6 VERZEICHNISSE

6.1 Abbildungen

Abbildung 1: Zusammenhang EF – Selbstregulation – Lernprozesse + Sozial-emotionale Entwicklung (modifiziert nach: Fit für Lernen und Leben o.J. aus Stuber-Bartmann, 2021, S.19)	10
Abb. 2: Kopfrechnen (Klipartz, 2022)	10
Abb. 3: Stopp-Schild (Klipartz, 2022)	11
Abb. 4: Weichensteller (Walk & Evers, 2013, S.15)	12
Abbildung 5: Das exekutive System ist Grundlage zahlreicher komplexer Kompetenzen, die als Voraussetzung für Lernen angesehen werden. (Walk & Evers, 2013, S.30)	14
Abbildung 6: Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen (Walk & Evers, 2013, S. 44)	19
Abbildung 7: Beispiel kleiner Hilfsmittel zur Förderung der Selbstregulation (Walk & Evers, 2013, S.36)	28
Abbildung 8: Beispiel aus der Umfrage zu einem dichotomen Antwortformat	34
Abbildung 9: Beispiel aus der Umfrage zu einer vierstufigen Ratingskala mit verbaler Skalenbezeichnung und mit gerader Anzahl Skalen	34
Abbildung 10: Beispiel aus der Umfrage zu einer Ratingskala mit verbaler Skalenbezeichnung	35
Abbildung 11: Beispiel aus der Umfrage zu einem gemischten Antwortformat	35

6.2 Tabellen

Tabelle 1: Programme zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen.....	23
Tabelle 2: «Ich schaffs!»	24
Tabelle 3: Programme zur Förderung der Gedächtnisleistung in der Umfrage.....	25
Tabelle 4: Marburger Konzentrationstrainings in der Umfrage.....	26
Tabelle 5: Förderprogramme für die explizite Förderung der exekutiven Funktionen.....	27
Tabelle 6: Aufbau des Fragebogens.....	32
Tabelle 7: Übersicht über die Teilnehmenden der Umfrage	38
Tabelle 8: Übersicht über Anzahl Teilnehmende auf verschiedenen Stufen.....	39
Tabelle 9: Kennen Sie den Begriff der Exekutiven Funktionen?	39
Tabelle 10: Kontakt mit dem Begriff der EF.....	40
Tabelle 11: Kontakt mit dem Begriff der EF am Arbeitsplatz.....	41
Tabelle 12: Wie fühlen Sie sich im Bereich der EF ausgebildet bezogen auf Ihren Unterrichtsalltag? .	45
Tabelle 13: Fördern Sie Ihre SuS gemäss Ihrer persönlichen Einschätzung ausreichend im Bereich der EF?.....	45
Tabelle 14: Welches sind die Gründe, weshalb Sie die Schüler_innen diesbezüglich nicht mehr fördern?	46
Tabelle 15: Was würde Ihnen dabei helfen, die Förderung der exekutiven Funktionen mehr in Ihre Arbeit einfließen zu lassen?	47
Tabelle 16: Welche Faktoren im Schulalltag sind für Sie unterstützend, damit Sie Ihre SuS bzgl. der EF ausreichend fördern können?	48

6.3 Literatur

Hinweis: Die Quellenangaben zu den Fördermassnahmen, welche im Fragebogen aufgeführt sind, finden sich im Anhang C

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.) (2017). *Lehrplan Volksschule Gesamtausgabe. Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21.*

Brönstrup, A. (2020). «Ich schaffs! – Wir schaffen das!» Ein spezielles Motivationsprogramm für die Grundschule. In Hegemann, T. & Dissertori Psenner, B. (Hrsg.), *«Ich schaffs!» in der Schule. Das lösungsfokussierte 15-Schritte-Prgramm für den schulischen Alltag.* (2. Aufl.) (S.204 – 213). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH

Brosius, F. (2014). *SPSS 22 für Dummies. Statistische Datenanalyse statt Datenchaos.* Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik.* (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag

Brunsting, M. / Nakamura, Y. / Simma, Ch. (2013). *Wach und präsent – Achtsamkeit in Schule und Therapie.* Bern: Haupt Verlag

Brunsting, M. (2016a). "ADHS im Klassenzimmer. Förderliche Unterrichtsbedingungen und wirksame Lernprozessbegleitung». In elpos Schweiz – ADHS-Organisation (Hrsg.), *ADHS in der Schule. Was bedeutet ADHS? Das hilft im Unterricht. Wichtiges zum Berufseinstieg.* (2. Aufl.)

Brunsting, M. (2016b). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., akt. und erw. Aufl.) (S. 337 - 356). Bern: Hogrefe Verlag

Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich. Mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben.* Bern: Haupt Verlag

Center on the Developing Child at Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., akt. und erw. Aufl.) (S. 295 – 321). Bern: Hogrefe Verlag

Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber ... Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen*. (2. Aufl.) Bern: Hogrefe Verlag

Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., akt. und erw. Aufl.) (S. 27 - 55). Bern: Hogrefe Verlag

Diamond, A. & Lee, K. (2016). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., akt. und erw. Aufl.) (S. 161 - 177). Bern: Hogrefe Verlag

Drechsler, R. & Steinhausen, H.-Chr. (2013). *Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen. Deutschsprachige Adaptation des Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) von G.A.Gioia, P.K. Isquith, S.C.Guy und L. Kenworthy und der Self-Report Version (BRIEF-SR) von S.C. Guy, P.K. Isquith und G.A.Gioia*. Bern: Hogrefe Verlag

Emrich, A. (2016). «Mein Verhalten muss auch in der Niederlage ein positiv konstruktives, ein selbstreguliertes Verhalten sein» In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., akt. und erw. Aufl.) (S. 393-400). Bern: Hogrefe Verlag

Everts, R. & Ritter, B. (2017). *Das Memotraining. Memo, der vergessliche Elefant. Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg*. (2., überarb. und ergänzte Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag

Faude-Koivisto, T. & Gollwitzer, P. (2009). Wenn-Dann-Pläne: eine effektive Planungsstrategie aus der Motivationspsychologie. In B. Birgmeier (Hrsg.), *Coachingwissen: denn sie wissen nicht, was sie tun?* (S.207–225). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften

Frenkel, M.O. (2016). Achtsamkeitstraining in der Schule. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., akt. und erw. Aufl.) (S. 231-246). Bern: Hogrefe Verlag

Furman, B. (2017). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten*. (7.Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH

Gawrilow, C. / Guderjahn, L. / Gold, A. (2018). *Störungsfreier Unterricht trotz ADHS. Mit Schülern Selbstregulation trainieren – ein Lehrermanual*. (2., akt. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag

Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich Departement Heilpädagogische Lehrberufe.

Broschüre a. (2016). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. (2. Aufl.)

Online verfügbar unter:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2puXJp6X4AhUQ3KQKHWE2CTEQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.hfh.ch%2Ffileadmin%2Ffiles%2Fdocuments%2FDokumente_SHP%2Ffh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf&usg=AOvVaw3w3d5PMVlc1phRHOSg5xip

Hochschule für Heilpädagogik HfH Zürich. Broschüre b. *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagog*innen und Klassenlehrpersonen*.

Online verfügbar unter:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikvuqGsqX4AhXFxqQKHcZBk4QFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hfh.ch%2Ffileadmin%2Ffiles%2Fdocuments%2FDokumente_SHP%2FHfH_Broschuere_Zusammenarbeit_180x240_korr_telnr_190820_web_nb.pdf&usg=AOvVaw1NhAwe-pedOQo7WdGJ_ryH

Höflich, S. (2019). *Unter Kontrolle. Die Bedeutung der Impulskontrolle in der Schule*.

R&E-SOURCE Online Journal für Research and Education, Ausgabe 11, April 2019, ISSN: 2313-1640

Krowatschek, D. / Krowatschek, G. / Reid, C. (2019b). *Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder*. (11. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen Borgmann GmbH & Co. KG

Kubesch, S. (2016). Der Sport macht's! In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., akt. und erw. Aufl.) (S.137-160). Bern: Hogrefe Verlag

Kubesch, S. & Hansen, S. (2016). Von der Forschung ins Klassenzimmer und aufs Spielfeld. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., akt. und erw. Aufl.) (S.21-23). Bern: Hogrefe Verlag

Liebers, A. / Kubesch, S. / Hansen S. (2016). Stopp oder es kracht! Die Drei aus Hirnschmalz. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation*.

Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S.257 - 265). Bern: Hogrefe Verlag

Perrig, W.J. / Buschkuehl, M. / Jaeggi, S.M. / Kobel, A. / Weiterentwicklung BrainTwister2: Studer, B. / Kodzhabashev, St. / Hogrefe, A. / Mayr, p. / Stalder F. (2010). *BrainTwister. Aufgabensammlung für kognitives Training*. Version 2. Bern: Universität Bern, Institut für Psychologie, Abteilung für Allgemeine Psychologie und Neuropsychologie

Online verfügbar unter:

https://www.synapsoflg.unibe.ch/unsere_produkte/gedaechtnistrainings_programme_braintwister_ihirn/braintwister2/index_ger.html

Petermann, F. / Koglin, U. / von Marées, N. / Petermann, U. (2019). *Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen*. (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag

Roebbers, C.M. / Röthlisberger, M. / Neuenschwander, R. / Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Manual*. München: Ernst Reinhardt Verlag

Schäfer, Ch. & Wingeier, K. (2015). *Exekutive Funktionen und deren Bedeutung für den Schulalltag*. Zeitschrift der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie, 2, 16-19.

Steiner, E. & Benesch, M. (2021). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung*. (6., akt. und überarb. Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG

Stuber-Bartmann, S. (2021). *Besser lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule*. (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag

Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Wehrfritz GmbH

Weber, L. (2017). *Lernstrategien. Informationen für Lehrpersonen der Primarstufe*. Online verfügbar unter: https://documentsn.com/document/41724_lernstrategien.html

Weber, P. (2016). «Was bedeutet ADHS? Wissenschaftliche Faktoren». In elpos Schweiz – ADHS-Organisation (Hrsg.), *ADHS in der Schule. Was bedeutet ADHS? Das hilft im Unterricht. Wichtiges zum Berufseinstieg*. (2. Aufl.)

ANHANG A: Übersicht über die «Überfachlichen Kompetenzen» aus dem Lehrplan 21

Einarbeitung in den Lehrplan 21

In den Fachbereichen und Modulen werden in der Bearbeitung der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Diese Schwerpunkte werden in den einleitenden Kapiteln des jeweiligen Fachbereichs- und Modullehrplans dargestellt. Sie werden in den Kompetenzaufbauten aufgegriffen und mit dem fachlichen Lernen verknüpft.

Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)

Selbstreflexion:

Eigene Ressourcen kennen und nutzen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken.
- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
- können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
- können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung).
- können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.

Selbstständigkeit:

Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden.
- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
- können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten.
- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten.
- können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten.
- können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen.
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

Eigenständigkeit:

Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen.
- können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen.
- können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen.
- können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen.
- können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen.
- können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.

Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)

Dialog- und Kooperationsfähigkeit:
Sich mit Menschen austauschen,
zusammenarbeiten

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen.
- können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen.
- können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten.
- können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.
- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.
- können Gruppenarbeiten planen.
- können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.

Konfliktfähigkeit:
Konflikte benennen,
Lösungsvorschläge suchen,
Konflikte lösen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen.
- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
- können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden.
- können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen.
- können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden.
- können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen.
- können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung.
- können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren.

Umgang mit Vielfalt:
Vielfalt als Bereicherung erfahren,
Gleichberechtigung mittragen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen.
 - können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden.
 - können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.
 - können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin.
-

Methodische Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen)

Sprachfähigkeit:

Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen.
 - können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.
 - können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden.
-

Informationen nutzen:

Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren

Die Schülerinnen und Schüler ...

- können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen.
 - können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden.
 - können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken).
 - können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen.
 - können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näherbringen.
-

Aufgaben/Probleme lösen:

Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

Die Schülerinnen und Schüler ...

- kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen.
 - können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach.
 - können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden.
 - können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.
 - können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.
 - können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.
 - können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.
-

ANHANG B:

Übersicht über die Aufgabenfelder einer SHP aus der Broschüre «Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick» der Hochschule für Heilpädagogik (2016)

Aufgabenfeld 01: Förderdiagnostik: Erfassen – Planen – Evaluieren

«Im schulischen Alltag ist es eine zentrale Aufgabe, den Entwicklungs- und Lernstand der Schüler_innen mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf differenziert zu erfassen, um gezielt mit der Förderung anzusetzen und fortlaufend die Wirksamkeit des eigenen professionellen Tuns zu überprüfen. Dazu braucht es die systematische Planungsarbeit aller Bildungsbeteiligten am Runden Tisch» (Broschüre HfH, 2016, S.6/7).

Aufgabenfeld 02: Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf

«Es ist eine Herausforderung, Lernende mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf individuell zu fördern und zugleich das gemeinsame schulische und soziale Lernen aller in einer Klasse im Auge zu behalten. Dafür braucht es grosse Kenntnisse der integrativen Didaktik im Dienst des konstruktiven Umgangs mit Heterogenität sowie vielfältige Formen des gemeinsam verantworteten Unterricht und der Kooperation» (Broschüre HfH, 2016, S.10/11).

Aufgabenfeld 03: Unterricht Fachdidaktik Sprache und Fachdidaktik Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf

«In der Schulbildung sind Sprache und Kommunikation, Mathematik und Kognition zentrale Schwerpunkte der Förderung. Für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf braucht es spezifische Kenntnisse betreffend Funktionsstörungen, Lernstandserfassung und Förderplanung, didaktischer Zugänge sowie Hilfsmittel in diesen Bereichen» (Broschüre HfH, 2016, S.14/15).

Aufgabenfeld 04: Umgang mit herausforderndem Verhalten

«Schwierige Situationen, Verhaltensprobleme und herausfordernde Verhaltensweisen von Lernenden gehören zum Schulalltag. Es braucht – wo Störungen und Auffälligkeiten längerfristig sind und diese die Entwicklung der Lernenden und des Systems Klasse erheblich beeinträchtigen – Spezialkenntnisse hinsichtlich Prävention und Intervention im Umgang mit herausforderndem Verhalten» (Broschüre HfH, 2016, S.18/19).

Aufgabenfeld 05: Beraten

«Die Tätigkeitsfelder Schule und Unterricht mit ihren vielen Teilsystemen sowie die Förderung von Kindern mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf in unterschiedlichen Settings ist komplex geworden. Es braucht im Schulalltag viele Absprachen und ein gutes Zusammenarbeiten unter den Bildungsverantwortlichen. Der Bedarf an fachspezifischer Beratung wächst gerade in der inklusiven Schule» (Broschüre HfH, 2016, S.22/23).

Aufgabenfeld 06: Kontext gestalten und entwickeln

«Schule ist heute weit mehr als Unterrichten. Es gehören vor-, nach- und ausserschulische Angebote zur Bildung. Eine inklusive Schule und Gesellschaft ist der Weg und das Ziel. Dafür braucht es Schul- und Organisationsentwicklungen, in welchen heilpädagogisch relevante Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Rechtliche Ansprüche der Gleichstellung sowie der Bildungs- und Unterstützungsangebote sind wichtige Grundlagen. Die Öffentlichkeit muss über die Ziele der Bildung für alle fundiert informiert und für die heilpädagogischen Anliegen gewonnen werden» (Broschüre HfH, 2016, S.26/27).

Aufgabenfeld 07: Forschen, Entwickeln, Reflektieren

«Die Institution Schule und die Heilpädagogik ist in stetem Wandel. Die systematische Darstellung, Dokumentation und Nutzung von neuen Erkenntnissen aus Theorie und Praxis sind unabdingbar für die Förderung der Lernenden mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf und die Weiterentwicklung der inklusiven Schule. Die Reflexion der eigenen Berufsrolle und des professionellen Tuns steht im Dienst dieses Verständnisses von «Forschendem Lernen»» (Broschüre HfH, 2016, S.30/31).

Übersicht über die Kompetenzkomponenten aus der Broschüre «Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick» der Hochschule für Heilpädagogik (2016, S.3)

Anhang C: Fördermassnahmen aus dem Fragebogen

Die Bezeichnungen für die Fördermassnahmen sind links in der Tabelle aufgeführt. In der mittleren Spalte sind mit einem Kreuz jene Aspekte der exekutiven Funktionen markiert, welche mit der jeweiligen Massnahme gefördert werden können. Eine Legende zu den Abkürzungen folgt unten. In der rechten Spalte finden sich die Angaben zu den Quellen. Bei den Büchern und standardisierten Förderprogramme sind die Quellen in der Regel jeweils die Autor_innen selbst. Bei den übrigen Fördermassnahmen gebe ich bei der Quelle jene Bücher an, welche beschreiben, welche exekutive Funktion durch welche Massnahme gefördert wird.

AG = Arbeitsgedächtnis

IH = Inhibition

KF = Kognitive Flexibilität

Karten- und Brettspiele*	AG	IH	KF	Quelle
Spiele, die von den Spielern Erinnerung verlangen (Memory, Quartett ...)	X			Center on the Developing Child at Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 295 – 321). Bern: Hogrefe.
Zuordnungsspiele z.B. nach Zahlen oder Farben (Uno, Set, Rommé Poker ...)			X	
Spiele, die schnelle Reaktion verlangen (Speed ...)		X		
Brettspiele, die strategisches Denken erfordern (Schiffe versenken, Halma ...)	X	X	X	
Kartenspiele, bei denen etwas zurückverfolgt werden muss (Skat, Bridge ...)	X		X	
Spiele, die Beobachtung und schnelle Reaktion erfordern (Ligretto ...)		X		
Strategiespiele (Go, Schach ...)	X		X	

*Wie in Kapitel 2.1.4.1 im Abschnitt *Spiele* erwähnt, werden bei Spielen grundsätzlich alle 3 Teilbereiche der exekutiven Funktionen gefördert.

Bewegungs- und Singspiele / Musizieren, Singen und Tanzen / Theater und Rollenspiele	AG	IH	KF	Quelle
Nachahmungsspiele	X			<p>Center on the Developing Child at Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 295 – 321). Bern: Hogrefe.</p>
Lieder, die Texte wiederholen und etwas dranhängen (Mein Hut der hat 3 Ecken)	X	X		
Gedächtnisspiele (Ich packe meinen Koffer ...)	X			
Komplizierte Klatschrhythmen (Bei Müllers hat's gebrannt ...)	X	X	X	
Ein Musikinstrument lernen (Klassenmusizieren ...)	X			
Rhythmischen Mustern folgen (Klatschen, Trommeln ...)	X	X	X	
Einzel- und Gruppensingen	X	X		
Tanzen (Choreografie merken, Bewegungen mit Musik koordinieren ...)	X			
Theaterstück einstudieren und aufführen	X	X		
Rollenspiele	X	X	X	<p>Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 27 - 55). Bern: Hogrefe.</p> <p>Center on the Developing Child at Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 295 – 321). Bern: Hogrefe.</p>

Körperliche Aktivitäten und Spiele	AG	IH	KF	Quelle
Musikstoppspiele (Reise nach Jerusalem, Familie Meier im Zoo ...)	X	X		Center on the Developing Child at Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 295 – 321). Bern: Hogrefe.
Schnelle Ballspiele (Völkerball ...)	X	X		
Organisierter Sport (hohes Niveau körperlicher Aktivität/ Koordination z.B. Fussball)	X	X	X	
Seilhüpfspiele (Seilspringen, Double Dutch, Gummitwist ...)	X	X		
Spiele, die kontinuierliche Überwachung des Umfeldes verlangen (Versteck-, Abschlagspiele ...)	X			

Ruhige Aktivitäten, die strategisches Denken und Reflexion verlangen	AG	IH	KF	Quelle
Rätsel- und Denksportaufgaben (Labyrinthspiele, Wörterraten ...)	X		X	Center on the Developing Child at Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 295 – 321). Bern: Hogrefe.
Logik- und Denkspiele (Mastermind ...)	X		X	
Ratespiele (Ich sehe was was du nicht siehst ...)	X		X	
Kreuzworträtsel	X			
Sudoku	X		X	
Klassische Raumrätsel (Rubik's Cube ...)			X	

Achtsamkeit	AG	IH	KF	Quelle
Stilles Sitzen und den Atem spüren	X	X		Brunsting, M. (2019). <i>Mein Autopilot und ich. Mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben.</i> (S.30/31 u S.52/53) Bern: Haupt Verlag Center on the Developing Child at Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 316). Bern: Hogrefe. Höflich, S. (2019). <i>Unter Kontrolle. Die Bedeutung der Impulskontrolle in der Schule.</i> R&E-SOURCE Online Journal für Research and Education, Ausgabe 11, April 2019, ISSN: 2313-1640 Frenkel, M.O. (2016). Achtsamkeitstraining in der Schule. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 231 – 246). Bern: Hogrefe Verlag
Yoga	X	X		
Meditation (Bergmeditation ...)	X	X		
Fantasiereisen	X	X		

Fex-Spiele	AG	IH	KF	Quelle
Fex – Tiger hat Clownfisch	X		X	fex wurde vom ZNL TransferZentrum für Neurowissenschaft und Lernen an der Universität Ulm gemeinsam mit der Wehrfritz GmbH ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit Wehrfritz und HABA entwickelt das ZNL Spiel- und Lernmaterialien zur Förderung der exekutiven Funktionen. Die Spiele und die Beschreibungen dazu sind im öffentlichen Handel erhältlich. www.znl-fex.de https://wp.znl-ulm.de Karr, M. (2016). «ADHS und ADS in der Schule. Informationen und Empfehlungen eines Kinder- und Jugendpsychiaters. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 205 - 215). Bern: Hogrefe Verlag
Fex – Innerer Kompass	X		X	
Fex – Schau schlau!			X	
Fex – Achtung! Fertig! Fex!	X	X	X	
Fex – Stören stört nicht		X		
Fex der Küchenchef	X			

Bücher aus der Reihe «Die Drei aus Hirnschmalz»	AG	IH	KF	Quelle
Ein Ritter in der Klasse		X		Liebers, A. / Kubesch, S. / Hansen, S. <i>Die Drei aus Hirnschmalz.</i> Heidelberg: VERLAG BILDUNG plus (2013a) <i>Ein Ritter in der Klasse</i> (2013b) <i>Mathetest und Drachenhörnchen</i> (2014a) <i>Ob Gespenster Fussball spielen?</i> (2014b) <i>Wer knackt den Mandelkern?</i> (2021) <i>Stopp oder es kracht!</i>
Mathetest und Drachenhörnchen		X		
Ob Gespenster Fussball spielen?		X	X	
Wer knackt den Mandelkern?	X	X	X	
Stopp oder es kracht!	X	X		

Bücher mit Ideen für die Förderung Exekutiver Funktionen / Quelle	AG	IH	KF
Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). <i>Fex - Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele.</i> Wehrfritz GmbH	X	X	X
Brunsting, M. (2011). <i>Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik.</i> (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag	X	X	X

Standardisierte Förderprogramme	AG	IH	KF	Quelle
«Das Memo-Training / Memo der vergessliche Elefant»	X			Everts, R. & Ritter, B. (2017). <i>Das Memo-Training. Memo, der vergessliche Elefant. Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg.</i> (2. überarb. und ergänzte Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag
Cogmed	X			erwähnt in:
Braintwister	X			Diamond, A. & Lee, K. (2016). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., akt. und erw. Aufl.) (S. 161 - 177). Bern: Hogrefe Verlag Brunsting, M. (2016a). "ADHS im Klassenzimmer. Förderliche Unterrichtsbedingungen und wirksame Lernprozessbegleitung". In elpos Schweiz – ADHS-Organisation (Hrsg.), <i>ADHS in der Schule. Was bedeutet ADHS? Das hilft im Unterricht. Wichtiges zum Berufseinstieg.</i> (2. Aufl.)
«Ich schaffs»		X		Furman, B. (2017). <i>Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten.</i> (7. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer Verlag GmbH
«Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe»	X	X		Krowatschek, D. / Albrecht, S. / Krowatschek, G. (2019a). <i>Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe.</i> (5., unveränderte Auflage). Dortmund: verlag modernes lernen Borgmann GmbH & Co. KG
«Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder»	X	X		Krowatschek, D. / Krowatschek, G. / Reid, C. (2019b). <i>Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder.</i> (11. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen Borgmann GmbH & Co. KG
«Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Jugendliche»	X	X		Krowatschek, D. / Krowatschek, G. / Wingert, G. (2017). <i>Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Jugendliche.</i> (4., unveränderte Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen Borgmann GmbH & Co. KG
«Lubo aus dem All – Vorschulalter»	X	X	X	Hillenbrand, C. / Hennemann, T. / Schell, A. (2022). <i>«Lubo aus dem All!» - Vorschulalter. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen.</i> (3., akt. Aufl.). München: ernst Reinhardt Verlag
«Lubo aus dem All – 1. und 2. Klasse»	X	X	X	Hillenbrand, C. / Hennemann, T. / Hens, S. / Hövel, D. (2018). <i>«Lubo aus dem All!» - 1. und 2. Klasse. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen.</i> (4., akt. und erw. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag

«Ben & Lee»	X	X	X	Urban, M. / Hövel, D. / Hennemann, T. (2018). «Ben & Lee» - 3. und 4. Klasse. Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in Verbindung mit fachlichen Zielen des Deutsch- und Sachunterrichts (im Rahmen des regulären Deutsch- und Sachunterrichts). Köln: Edition HPA
«Verhaltenstraining im Kindergarten»	X	X	X	Koglin, U. / Petermann, F. (2013). Verhaltenstraining im Kindergarten. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen. (2., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag
«Verhaltenstraining für Schulanfänger»	X	X	X	Petermann, F. / Natzke H. / Gerken, N. / Walter, H.-J. (2016a). Verhaltenstraining für Schulanfänger. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen. (4., akt. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag
«Verhaltenstraining in der Grundschule» für 3./4. Klasse	X	X	X	Petermann, F. / Koglin, U. / von Marées, N. / Petermann, U. (2019). Verhaltenstraining in der Grundschule. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen. (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag
«Emotionstraining in der Schule» 5.-7. Klasse	X	X	X	Petermann, F. / Petermann, U. / Nitkowski, D. (2016b). Emotionstraining in der Schule. Ein Programm zur Förderung der emotionalen Kompetenz. Göttingen: Hogrefe Verlag
«Nele und Noa im Regenwald»	X	X	X	Roebers, C.M. / Röthlisberger, M. / Neuenschwander, R. / Cimeli, P. (2014). Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Manual. München: Ernst Reinhardt Verlag
«Tools of the Mind»	X	X	X	Erwähnt in: Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., akt. und erw. Aufl.) (S. 27 - 55). Bern: Hogrefe Verlag

Wenn-Dann-Pläne zur Unterstützung der Selbstkontrolle	AG	IH	KF	Quelle
	X	X	X	Gawrilow, C. / Guderjahn, L. / Gold, A. (2018). <i>Störungsfreier Unterricht trotz ADHS. Mit Schülern Selbstregulation trainieren – ein Lehrermanual</i> . (2. akt. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag

Lernstrategien	AG	IH	KF	Quelle
Memorierstrategien: Auswendiglernen von Fakten mit Hilfe folgender: Strategien (Wiederholen, Merksätze ...)	X			Weber, L. (2017). <i>Lernstrategien. Informationen für Lehrpersonen der Primarstufe</i> . Online verfügbar unter: https://documentsn.com/document/41724_lernstrategien.html
Ordnungsstrategien: Interne Verknüpfungen und Strukturen von Lernmaterial aufdecken mit Hilfe von Mind-Map, Karteisystem ...	X			
Elaborationsstrategien: neue Informationen besser mit vorhandenem Vorwissen verknüpfen durch: Wissensnetze aufbauen, Geschichten erfinden ...	X			

Verschiedene Massnahmen	AG	IH	KF	Quelle
Klare Regeln für Organisation des Arbeitsplatzes im Schulzimmer.		X		Brunsting, M. (2011). <i>Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik.</i> (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag
Den Schüler*innen Zeit zum Ordnen und Organisieren geben		X		
Selbstgespräch als Methode, sich selbst durch die Phasen einer schwierigen Aktivität zu begleiten.		X	X	Brunsting, M. (2011). <i>Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik.</i> (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag
Planungsprozesse: Ziel bestimmen, Projekt in Teile aufgliedern, Pläne mit Zeitvorgaben entwickeln	X	X	X	Center on the Developing Child at Harvard University. (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern – von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. Kubesch (Hrsg.), <i>Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis</i> (2., akt. und erw. Aufl.) (S. 295 – 321). Bern: Hogrefe Verlag
Eigenes Verhalten überwachen: Während der Arbeit immer wieder überprüfen, ob die Pläne eingehalten werden und ob mit diesen Plänen tatsächlich das gesetzte Ziel erreicht wird.	X	X	X	
Selbstkontrolle beim Arbeiten: Selbstreflexion anregen mit Fragen: Wie komme ich zu Hilfe, wenn ich nicht mehr weiterweiss? Wie kann ich meine Aufmerksamkeit wieder fokussieren, wenn ich abgelenkt wurde?	X	X	X	
Nach der Arbeit: Selbstreflexion anregen nach der Durchführung: Welche Faktoren waren für Aufmerksamkeit, Organisation, Gedächtnis und Abschluss der Arbeit unterstützend? Wie lassen sich die stützenden Faktoren bei zukünftigen Arbeiten aktivieren?	X	X	X	

Teil A: Angaben zur Person und beruflichen Tätigkeit

A1. Tragen Sie hier Ihr Alter in Jahren ein.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A2. Welchem Geschlecht gehören Sie an?

Weiblich

Männlich

Andere

A3. Arbeiten Sie als Schulischer Heilpädagoge / Schulische Heilpädagogin (SHP)?

Ja

Nein

A4. Wie viele Lektionen pro Woche arbeiten Sie als SHP?

--	--

A5. Auf welchen Stufen arbeiten Sie als SHP? Wählen Sie die zutreffenden Antworten aus.

Primarstufe 1.-3.Klasse

Primarstufe 4.-6.Klasse

Kindergarten

Oberstufe 7.-9.Klasse

A6. Wie viele Jahre haben Sie Erfahrung in der Tätigkeit als SHP?

--	--

A7.

**In welcher Funktion sind Sie in diesem Schuljahr tätig?
Mehrfachantworten sind möglich.**

Falls Sie auch als SHP arbeiten, geben Sie bitte die anderen Funktionen an.

Fachlehrperson DaZ, TTG ... (KG, UST, MST, OST)

Lehrperson Oberstufe 7.-9. Klasse (OST)

Lehrperson Primarstufe 4.-6. Klasse (MST)

Ich arbeite ausschliesslich als SHP.

Lehrperson Primarstufe 1.-3. Klasse (UST)

Lehrperson Kindergarten (KG)

A8. Wie viele Lektionen arbeiten Sie als (Fach-) Lehrperson (KG, UST, MST, OST) pro Woche?

Geben Sie bei mehreren Funktionen bitte die gesamte Lektionenzahl an, jedoch keine Lektionen als SHP.

A9. Wie viele Jahre Erfahrung haben Sie in dieser Tätigkeit? Geben Sie die Dauer jener Tätigkeit an, die Sie am längsten ausführen.

A10. An wie vielen Klassen sind Sie tätig?

Teil B: Angaben zu exekutiven Funktionen

B1.

Kennen Sie den Begriff "Exekutive Funktionen"?

Auch wenn Sie ihn nicht kennen, ist es wichtig, dass Sie die Umfrage weiter ausfüllen. Es ist empfehlenswert, den Infotext über die Exekutiven Funktionen im Anhang der Mail zu lesen.

Ja

Nein

B2. In welchem Rahmen sind Sie mit dem Begriff der Exekutiven Funktionen in Kontakt gekommen? Mehrfachantworten möglich.

An einer persönlichen Weiterbildung

Am Arbeitsplatz

Über Fachliteratur

In der Ausbildung

Über diese Umfrage erstmalig

Sonstiges

Sonstiges

B3. Sie sind am Arbeitsplatz mit dem Begriff der Exekutiven Funktionen in Kontakt gekommen. Wer hat diesen Kontakt ausgelöst?

- Die Schulleitung
- Eine andere Lehrperson
- Die Förderlehrperson (SHP)
- Eine Weiterbildung
- Sonstiges

Sonstiges

Teil C: Angaben zu den Fördermassnahmen

Nachfolgend sind Massnahmen und Programme aufgeführt, welche einen positiven Einfluss auf die Förderung der Exekutiven Funktionen haben. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie werden gegen Ende der Umfrage Gelegenheit haben, weitere Ihnen bekannte Massnahmen zu notieren.

Geben Sie bei allen an, ob Sie diese kennen und anwenden oder nicht.

C1. Karten- und Brettspiele

	Ich wende sie regelmässig an.	Ich wende sie gelegentlich an.	Ich kenne solche Massnahmen, aber wende sie nie an.	Ich kenne keine Massnahmen dieser Art.
Spiele, die von den Spielern Erinnerung verlangen (Memory, Quartett ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zuordnungsspiele z.B. nach Zahlen oder Farben (Uno, Set, Rommé, Poker ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiele, die schnelle Reaktion verlangen (Speed ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brettspiele, die strategisches Denken erfordern (Schiffe versenken, Halma ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kartenspiele, bei denen etwas zurückverfolgt werden muss (Skat, Bridge ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spiele, die Beobachtung und schnelle Reaktion erfordern (Ligretto ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Strategiespiele (Go, Schach ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C2. Bewegungs- und Singspiele / Musizieren, singen und tanzen / Theater und Rollenspiele

	Ich wende sie regelmäßig an.	Ich wende sie gelegentlich an.	Ich kenne solche Massnahmen, aber wende sie nie an.	Ich kenne keine Massnahmen dieser Art.
Rollenspiele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Theaterstück einstudieren und aufführen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tanzen (Choreografie merken, Bewegungen mit Musik koordinieren ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gedächtnisspiele (Ich packe in meinen Koffer ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nachahmungsspiele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lieder, die Texte wiederholen und etwas dranhängen (Mein Hut der hat 3 Ecken ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komplizierte Klatschrhythmen (Bei Müllers hat's gebrannt ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ein Musikinstrument lernen (Klassenmusizieren ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rhythmischen Mustern folgen (Klatschen, Trommeln ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einzel- und Gruppsingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C3. Körperliche Aktivitäten und Spiele

	Ich wende sie regelmäßig an.	Ich wende sie gelegentlich an.	Ich kenne solche Massnahmen, aber wende sie nie an.	Ich kenne keine Massnahmen dieser Art.
Spiele, die kontinuierliche Überwachung des Umfeldes verlangen (Versteck-, Abschlagspiele ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Musikstoppspiele (Reise nach Jerusalem, Familie Meier im Zoo ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schnelle Ballspiele (Völkerball ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organisierter Sport (hohes Niveau körperlicher Aktivität / Koordination zB. Fussball)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seilhüpfspiele (Seilspringen, Double Dutch, Gummitwist ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C4. Ruhige Aktivitäten, die strategisches Denken und Reflexion verlangen

	Ich wende sie regelmässig an.	Ich wende sie gelegentlich an.	Ich kenne solche Massnahmen, aber wende sie nie an.	Ich kenne keine Massnahmen dieser Art.
Klassische Raumrätsel (Rubik's Cube ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rätsel- und Denksportaufgaben (Labyrinthspiele, Wörtterraten ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Logik- und Denkspiele (Mastermind ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ratespiele (Ich sehe was was du nicht siehst ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kreuzworträtsel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sudoku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C5. Achtsamkeit

	Ich wende sie regelmässig an.	Ich wende sie gelegentlich an.	Diese Massnahme kenne ich, wende sie aber nie an.	Diese Massnahme kenne ich nicht.
Stilles Sitzen und den Atem spüren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yoga	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meditation (Bergmeditation ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fantasiereisen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C6. Fex-Spiele

	Ich wende es regelmässig an.	Ich wende es gelegentlich an.	Ich kenne dieses Spiel, aber ich wende es nie an.	Ich kenne dieses Spiel nicht.
"Fex der Küchenchef" (4-99 Jahre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Stören stört nicht!" (4-99 Jahre)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Achtung! Fertig! Fex!"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Fex - Schau schlau!" (versch. Stufen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Fex - Innerer Kompass" (ab 5 Jahren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Fex- Tiger hat Clownfisch" (ab 5 Jahren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C7. Bücher aus der Reihe " Die Drei aus Hirnschmalz" (Liebers, Kubesch, Hansen) Heidelberg: Verlag Bildung plus

	Ich setze es regelmässig ein.	Ich setze es gelegentlich ein.	Ich kenne dieses Buch, aber setze es nie ein.	Ich kenne dieses Buch nicht.
"Wer knackt den Mandelkern?"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Stopp oder es kracht"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Ob Gespenster Fussball spielen?"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Ein Ritter in der Klasse"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Mathetest und Drachenhörnchen"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C8. Bücher mit Ideen für die Förderung Exekutiver Funktionen

	Ich wende regelmässig etwas daraus an.	Ich wende gelegentlich etwas daraus an.	Dieses Buch kenne ich, aber ich wende nie etwas daraus an.	Dieses Buch kenne ich nicht.
Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). Fex - Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele. Wehrfritz GmbH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brunsting, M. (2011). Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik. (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C9. Standardisierte Förderprogramme

	Ich wende es regelmässig an.	Ich wende es gelegentlich an.	Ich kenne dieses Förderprogramm, aber wende es nie an.	Ich kenne dieses Förderprogramm nicht.
"Tools of the Mind" (Kindergartenkonzept zur Förderung exekutiver Funktionen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Nele und Noa im Regenwald" - Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen (Roebers et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Lubo aus dem All - Vorschulalter" (Hillenbrand et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Emotionstraining in der Schule" 5.-7.Kl. (Petermann et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Verhaltenstraining in der Grundschule" für 3./4.Kl. (Petermann et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Verhaltenstraining für Schulanfänger" (Petermann et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Verhaltenstraining im Kindergarten" (Koglin & Petermann)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Ben & Lee" (Urban et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Lubo aus dem All 1. und 2. Klasse" (Hillenbrand et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe" (Krowatschek et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Schulkinder" (Krowatschek et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Marburger Konzentrationstraining (MKT) für Jugendliche" (Krowatschek et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Ich schaffs" (Ben Furman)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Braintwister" (Perrig et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Das Memotraining / Memo, der vergessliche Elefant" (Everts & Ritter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
"Cogmed" (Klingberg et al.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C10.

	Diese Massnahme kenne ich und wende sie regelmässig an.	Diese Massnahme kenne ich und wende sie gelegentlich an.	Diese Massnahme kenne ich, aber wende sie nie an.	Diese Massnahme kenne ich nicht.
Wenn-Dann-Pläne zur Unterstützung der Selbstkontrolle Ein Wenn-Dann-Plan hat das Format "Immer wenn die Situation X eintritt, dann führe ich Handlung Y durch." Handlung Y ist zielführend. Das Ziel und der Plan werden mit den jeweiligen Schüler*innen gemeinsam erarbeitet.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C11. Lernstrategien

Diese Strategien kenne ich und ich instruiere die SuS. Ich wende sie regelmässig an. Diese Strategien kenne ich und ich instruiere die SuS. Ich wende sie gelegentlich an. Diese Strategien kenne ich, aber ich instruiere die SuS nicht. Diese Strategien kenne ich nicht.

Elaborationsstrategien: neue Informationen besser mit vorhandenem Vorwissen verknüpfen: Wissensnetze aufbauen, Geschichten erfinden, eigene Fragen stellen, Rätsel erfinden ...

.....

Memorierstrategien: auswendig lernen von Fakten mit Hilfe folgender Strategien: Wiederholen, Merksätze, Karten-Abfrage-Training, Assoziationsstrategie ...

.....

Ordnungsstrategien: Interne Verknüpfungen und Strukturen von Lernmaterial aufdecken mit Hilfe von: Mind-Map, Karteisystem, Themenübersicht ...

.....

C12. Ordnung und Organisation

Trifft immer zu. Trifft gelegentlich zu. Trifft nicht zu. Diese Massnahme kenne ich nicht.

Die Schüler*innen erhalten Zeit zum Ordnen und Organisieren.

.....

Bei uns gelten im Schulzimmer klare Regeln für die Organisation des Arbeitsplatzes.

.....

C13.

Diese Methode kenne ich und ich instruiere die SuS. Ich wende sie regelmässig auf diese Methode hin. Diese Methode kenne ich und ich instruiere die SuS. Ich wende sie gelegentlich auf diese Methode hin. Diese Methode kenne ich, aber ich instruiere die SuS nicht. Diese Methode kenne ich nicht.

Selbstgespräch
Eine Methode, um sich Gedanken und Handlungen bewusst zu machen. Mit einem Selbstgespräch können sich Schüler*innen (SuS) selbst durch die Phasen einer schwierigen Aktivität begleiten.

.....

C14.

Diese Methode kenne ich und ich lasse die SuS regelmässig danach arbeiten. Diese Methode kenne ich und ich lasse die SuS gelegentlich danach arbeiten. Diese Methode kenne ich, aber ich arbeite mit den SuS nicht damit. Diese Methode kenne ich nicht.

Planungsprozesse
Die Schüler*innen (SuS) bestimmen selber kurz- und langfristige Ziele und denken darüber nach, was zu deren Erreichung getan werden muss. Sie gliedern ein Projekt in zu bewältigende Teile auf. Sie entwickeln vernünftige Pläne mit Zeitvorgaben.

.....

C15.

Diese Methode kenne ich und ich instruiere die SuS. Ich wende sie regelmässig auf diese Methode hin. Diese Methode kenne ich und ich instruiere die SuS. Ich wende sie gelegentlich auf diese Methode hin. Diese Methode kenne ich, aber ich instruiere die SuS nicht. Diese Methode kenne ich nicht.

Verhalten überwachen
Erinnern Sie die Schüler*innen (SuS) daran, ihr Verhalten regelmässig zu überwachen und zu überlegen, ob sie auch die Dinge tun, die sie geplant haben, und ob sie mit ihren Plänen genau die Ziele erreichen, die sie sich gesetzt haben. "Gehört das zum Plan? Wenn nicht, warum mache ich das? Hat sich etwas verändert?"

.....

C16.

Diese Methode kenne ich und ich instruiere die SuS. Ich wende sie regelmäßig an.
 Diese Methode kenne ich und ich instruiere die SuS. Ich wende sie gelegentlich an.
 Diese Methode kenne ich, aber ich instruiere die SuS nicht.
 Diese Methode kenne ich nicht.

Selbstkontrolle beim Arbeiten

Die Lehrperson regt die Schüler*innen (SuS) mit passenden Fragen zur Selbstreflexion an:

Woran könnte es liegen, dass ich etwas nicht verstehe? Wen könnte ich um Hilfe bitten?

Was hat mich abgelenkt? Was könnte ich tun, damit die Aufmerksamkeit wieder fokussiert ist?

.....

C17.

Diese Methode kenne ich und ich instruiere die SuS. Ich wende sie regelmäßig an.
 Diese Methode kenne ich und ich instruiere die SuS. Ich wende sie gelegentlich an.
 Diese Methode kenne ich, aber ich instruiere die SuS nicht.
 Diese Methode kenne ich nicht.

Nach der Arbeit

Die Lehrperson lässt die Schüler*innen (SuS) nach der Durchführung einer Aufgabe darüber nachdenken, was funktioniert hat und was nicht. Sie regt durch passende Fragen die Selbstreflexion an: Welche Faktoren haben die Aufmerksamkeit, die Organisation, das Gedächtnis und den Abschluss der Arbeit unterstützt? Wie lassen sich stützende Faktoren bei zukünftigen Arbeiten aktivieren?

.....

C18. Wenden Sie in Ihrem Unterricht weitere Arten von Massnahmen zur Förderung der Exekutiven Funktionen an, welche in diesem Fragebogen nicht aufgeführt sind? Massnahmen zur Förderung des Arbeitsgedächtnisses, der Selbstregulation und der Kognitiven Flexibilität.

Ja
 Nein

C19. Notieren Sie diese bitte hier.

Teil D: Persönliche Einschätzung bezüglich der exekutiven Funktionen in der Anwendung im Unterrichtsalltag

D1. Wie fühlen Sie sich im Bereich der Exekutiven Funktionen ausgebildet bezogen auf Ihren Unterrichtsalltag?

ungenügend
 genügend
 gut
 sehr gut

D2. Fördern Sie Ihre Schüler*innen gemäss Ihrer persönlichen Einschätzung ausreichend im Bereich der Exekutiven Funktionen?

Ja

Nein

D3. Welches sind die Gründe, weshalb Sie die Schüler*innen diesbezüglich nicht mehr fördern?

Kreuzen Sie das passende an. Mehrfachantworten sind möglich.

Die Thematik interessiert mich zu wenig.

Ich weiss nicht, wie ich zuverlässig feststellen kann, bei welchen Schüler*innen Förderbedarf bezüglich der Exekutiven Funktionen besteht.

Ich fühle mich nicht genügend ausgebildet.

Mir fehlt die Zeit, mich in die Thematik einzuarbeiten.

Mir fehlen die Ideen und das Material.

Es fehlt die Zeit im Unterricht. (Stoffdruck)

Sonstiges

Sonstiges

D4. Was würde Ihnen dabei helfen, die Förderung der Exekutiven Funktionen mehr in Ihre Arbeit einfließen zu lassen?

Unterstützung durch die Förderlehrperson (Schulische Heilpädagogik)

Material und Ideen zur Anwendung griffbereit haben

Gleichzeitige Umsetzung / Anwendung im gesamten Team

Eine spezifische Weiterbildung in diesem Bereich

Sonstiges

Sonstiges

D5. Welche Faktoren im Schulalltag sind für Sie unterstützend, damit Sie Ihre Schüler*innen bezüglich der Exekutiven Funktionen ausreichend fördern können?

Ich erhalte Unterstützung durch die Förderlehrperson (Schulische Heilpädagogik)

Andere Lehrpersonen im Team befassen sich ebenfalls mit dem Thema der Exekutiven Funktionen.

Ich habe viele Ideen und Material.

Sonstiges

Sonstiges

Teil E: Persönliche Rückmeldung

E1. Freiwillige Bemerkungen zur Umfrage und zu den Exekutiven Funktionen:

Herzlichen Dank, dass Sie an dieser Umfrage teilgenommen haben.

Umfrage zum Thema «Exekutive Funktionen»

Liebe Kolleg_innen

Mein Name ist Claudia Ludwig und ich unterrichte in der Stadt Zürich auf der Primarstufe. Für meine **Masterarbeit** an der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) befrage ich Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen und Schulische Heilpädagog_innen aller Stufen mittels einer **Online-Umfrage** zum Thema Exekutive Funktionen. Betreut wird die Arbeit von lic.phil. Annette Lütolf Belet.

Für eine erfolgreiche Durchführung bin ich auf Ihre Unterstützung angewiesen. Die Umfrage dauert ca. 15 Minuten.

(Link der Umfrage)

Als **Exekutive Funktionen** bezeichnet man in der Gehirnforschung geistige Fähigkeiten, die das menschliche Denken und Handeln steuern. Exekutive Funktionen kommen besonders in ungewohnten, herausfordernden Situationen zum Einsatz. Sie beeinflussen die Lernleistung und die sozial-emotionale Entwicklung. Gut ausgebildet sind sie eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Lernen und den kontrollierten Umgang mit den eigenen Emotionen. Mein Forschungsziel ist es, mittels dieser **Umfrage** herauszufinden, wie die Förderung der Exekutiven Funktionen gemäss Ihrer persönlichen Einschätzung im Schulalltag verankert ist.

Wer gerne noch mehr über die Exekutiven Funktionen wissen möchte, findet im Anhang dieser Mail ein PDF mit weiteren Informationen.

Datenschutz und Verwendung

Alle Ihre Angaben werden vertraulich und entsprechend dem Datenschutzgesetz behandelt. Sie dienen nur der Evaluation und werden im Evaluationsbericht nur so verwendet, dass keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind.

Ansprechperson

Sollten Sie Fragen zur Teilnahme oder zur Thematik sowie zur Auswertung des Fragebogens und Fertigstellung der Masterarbeit haben, können Sie sich jederzeit über folgende E-Mail-Adresse melden. Claudia.Ludwig@schulen.zuerich.ch

Herzliche Grüsse

Claudia Ludwig

Lehrperson im Schulhaus Sihlfeld

Die exekutiven Funktionen

«Unter exekutiven Funktionen werden [...] kognitive Kontroll- und Regulationsprozesse zusammengefasst, die ein schnelles, zielorientiertes und situationsangepasstes Denken und Handeln ermöglichen und gleichzeitig unangebrachtes Verhalten hemmen. Exekutive Funktionen sind insbesondere dann von Bedeutung, wenn in einer Situation ein Abweichen von gut eingespielten, automatisierten Denk- und Handlungsweisen gefordert wird» (Roebers, Röthlisberger, Neuenschwander & Cimeli, 2014, S. 7).

Gemäss Walk & Evers (2013) beschreibt der Begriff «exekutive Funktionen» eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen. Das exekutive System bildet die geistige Grundlage der Selbstregulationsfähigkeit. Es ist für das menschliche Sozialverhalten von weitreichender Bedeutung, dass das eigene Verhalten und die eigenen Gefühle bewusst und kontrolliert gesteuert werden können. Darüber hinaus stellen sie die Basis erfolgreichen Lernens dar.

Die drei zentralen Komponenten dieser Kontroll- und Regulationsprozesse sind die Reaktionshemmung (Inhibition), das Arbeitsgedächtnis und die flexible Aufmerksamkeitssteuerung (kognitive Flexibilität).

Das exekutive System ist Grundlage zahlreicher komplexer Kompetenzen, die als Voraussetzung für Lernen angesehen werden. (Walk & Evers, 2013, S.30)

Reaktionshemmung / Inhibition / Selbststeuerung:

Gemäss Roebbers et al. (2014) beschreibt Reaktionshemmung die Fähigkeit, eine erlernte,

Abb.1: Stopp-Schild
(Klipartz, 2022)

oftmals automatisch ausgeführte Tätigkeit zu unterbrechen oder kurzfristig zu unterdrücken. «Die Fähigkeit zur Reaktionshemmung erlaubt uns, eine weniger geläufige, aber zielführendere Handlung zu zeigen. Dazu gehört aber auch, sich von irrelevanten Umweltreizen oder unwichtigen Aufgabenaspekten, von Impulsen und Versuchungen nicht ablenken zu lassen, das heisst, die Verarbeitung von aufgabenirrelevanten Aspekten zu hemmen oder zu unterdrücken. Somit sind in dem Begriff der

Reaktionshemmung die Filterung von Information und das Festlegen von Prioritäten bei der Aufmerksamkeits-zuwendung mitenthalten» (Roebbers et al., 2014, S.7). «Eine gute Selbststeuerung ermöglicht die Bewältigung sozialer, emotionaler und kognitiver Situationen» (Brunsting, 2011, S.110). «Sie [die Inhibition] ist die Fähigkeit, einem ersten (unangemessenen) Impuls zu widerstehen und stattdessen wohlüberlegt und bewusst zu agieren» (Evers & Walk, 2013, S.13).

Beispiele in der Schule:

- Weiterarbeiten trotz Nebengeräuschen (Störreize)
- Konflikte mit Worten statt Fäusten lösen (Gefühle regulieren)
- Erst Sprechen, wenn man an der Reihe ist
- Hausaufgaben erledigen vor dem Spielen

Arbeitsgedächtnis:

Abb.2: Kopfrechnen
(Klipartz, 2022)

Gemäss Roebbers et al. (2014) wird im Arbeitsgedächtnis nicht nur Information kurzfristig gespeichert, sondern auch bearbeitet. In ihm kann nur eine bestimmte, relativ geringe, Menge von Information behalten und verarbeitet werden. Zusätzlich hat das Arbeitsgedächtnis nur eine kurzfristige Speicherkapazität. Die Information geht verloren, wenn es nicht innerhalb weniger Sekunden gelingt, sie weiter zu bearbeiten oder mit anderen Inhalten zu verknüpfen. «Das Arbeitsgedächtnis wird in einen auditiven und einen visuellen Speicher unterteilt» (Everts & Ritter, 2017, S.142).

Beispiele in der Schule:

- mehrschrittige, sprachliche Arbeitsanweisungen werden gemerkt
- Zwischenergebnisse beim Kopfrechnen behalten
- Verstehen von Gelesenem (Erstlesen sowie Textverständnis)

Flexible Aufmerksamkeitssteuerung / Kognitive Flexibilität

«[...] mit dem Begriff der flexiblen Aufmerksamkeitssteuerung wird die Fähigkeit beschrieben, den Aufmerksamkeitsfokus schnell und präzise zwischen verschiedenen Anforderungen zu wechseln oder auch abwechselnd unterschiedliche Aspekte einer Aufgabe zu beachten und zu bearbeiten. Aufmerksamkeitssteuerung beinhaltet auch, auf die aufgabenrelevanten Informationen zu achten, für die ausgewählten Aspekte den optimalen Grad an Aufmerksamkeit herzustellen und diesen bis zur Beendigung der Tätigkeit aufrechtzuerhalten» (Roebers et al., 2014, S. 8). «Die kognitive Flexibilität beschreibt die Fähigkeit, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können und offen zu sein für Veränderungen. Sie ist notwendige Voraussetzung, um bei Bedarf alternative Verhaltens- und Denkweisen zu berücksichtigen. Sie ist notwendig, um verschiedene Perspektiven einzunehmen und zwischen diesen zu wechseln» (Walk & Evers, 2013, S.15).

Abb.3: Weichensteller
(Walk & Evers, 2013, S.15)

Beispiele in der Schule:

- Wechsel zwischen Pausen und Arbeitsphasen
- Methodenwechsel
- Zusammenarbeit mit anderen Schüler*innen □ Kompromisse eingehen
- Sichtweisen von anderen Personen einnehmen z.B. bei Konflikten

Literaturhinweise:

Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik*. (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag

Everts, R. & Ritter, B. (2017). *Das Memotraining. Memo, der vergessliche Elefant. Mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg*. (2. überarb. und ergänzte Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag

Roebbers, C.M. / Röthlisberger, M. / Neuenschwander, R. / Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen – Manual*. München: Ernst Reinhardt Verlag

Walk, L.M. & Evers, W.F. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft, Praxis, Förderspiele*. Wehrfritz GmbH

ANHANG G: Beispiel einer Seite aus dem Codeplan

Angaben zu den Fördermassnahmen

Code aus LimeSurvey	Frage	Unterfragen (Subquestions)	Bezeichnung Variable in SPSS	Antwortoptionen in LimeSurvey	Codierung für SPSS
FMKB	Karten- und Brettspiele	SQ001: Spiele, die von den Spielern Erinnerung verlangen (Memory, Quartett ...)	FMKBERinncod	AO01: Ich wende sie regelmässig an. AO02: Ich wende sie gelegentlich an. AO03: Ich kenne solche Massnahmen, aber wende sie nie an. AO04: Ich kenne keine Massnahmen dieser Art.	4
		SQ002: Zuordnungsspiele: z.B. nach Zahlen oder Farben (Uno, Set, Rommé, Poker ...)	FMKBZuordcod		3
		SQ003: Spiele, die schnelle Reaktion verlangen (Speed ...)	FMKBschnReakcod		2
		SQ004: Brettspiele, die strategisches Denken erfordern (Schiffe versenken, Halma ...)	FMKBstratDenkcod		1
		SQ005: Kartenspiele, bei denen etwas zurückverfolgt werden muss (Skat, Bridge ...)	FMKBzurückVerfcod		
		SQ006: Spiele, die Beobachtung und schnelle Reaktion erfordern (Ligretto ...)	FMKBBeobReak		
		SQ007: Strategiespiele (Go, Schach ...)	FMKBstratcod		

ANHANG H:

Frage B2. – Ergebnisse – Sonstiges (Kategorisiert)

Frage B2 der Umfrage lautet: In welchem Rahmen sind Sie mit dem Begriff der exekutiven Funktionen in Kontakt gekommen?

Sie richtete sich an alle 353 Teilnehmenden. Neben den fünf vorgegebenen Antwortmöglichkeiten konnten die Teilnehmenden unter «Sonstiges» zusätzlich etwas angeben. Die Kategorisierung in die vier Bereiche in der ersten Spalte erfolgte durch die Verfasserin der vorliegenden Arbeit.

Am Arbeitsplatz	<ul style="list-style-type: none">• Sprechstunde beim SPD (1TN)• SSA (Schulsozialarbeit) (1TN)• Weiterbildungstage im Schulhaus oder Schulkreis (5TN)• Austausch mit Kolleg_innen / Hospitation (4TN)• Praktika / Praxislehrperson (1TN)
Ausbildung	<ul style="list-style-type: none">• Studium (1TN)• HfH / Masterarbeit an der HfH (2TN)• Masterarbeit zur Thematik der EF (1TN)
Andere berufliche Tätigkeiten	<ul style="list-style-type: none">• Ausbildung im Medizinbereich (1TN)• Tätigkeit als ASS (Autismus-Spektrums-Störungen) – Berater (1TN)• Logopädin (1TN)• Psychomotoriktherapeutin (1TN)• Politik / Wirtschaft (1TN)
Privatleben	<ul style="list-style-type: none">• Als Mutter (1TN)• Über Freunde und Partner (4TN)• Eigene Recherchen / Lektüre (3TN)

ANHANG I:

Frage B3. – Ergebnisse – Sonstiges (Kategorisiert)

Frage B3 der Umfrage lautet: Sie sind am Arbeitsplatz mit dem Begriff der exekutiven Funktionen in Kontakt gekommen. Wer hat diesen Kontakt ausgelöst?

Sie richtete sich an 151 von 353 Teilnehmenden. Neben den vier vorgegebenen Antwortmöglichkeiten konnten die Teilnehmenden unter «Sonstiges» zusätzlich etwas angeben. Die Kategorisierung in die zwei Bereiche in der ersten Spalte erfolgte durch die Verfasserin der vorliegenden Arbeit.

Arbeitsplatz «Schule»	<ul style="list-style-type: none">• Schulpsychologischer Dienst (7TN)• Schulsozialarbeit (1TN)• Die Schüler_innen durch ihren Förderbedarf (3TN)• Intervention / Coaching / Austausch im pädagogischen Team (5TN)• «Ich selbst» (4TN)• Zeugnis / Lehrplan 21 (1TN)• Tätigkeit im Kompetenzzentrum (1TN)
Anderer Arbeitsplatz / Beruf	<ul style="list-style-type: none">• Arbeit als Coach / Multifamilienarbeit (2TN)• «Fragile Suisse» (Organisation zur Unterstützung für Menschen mit einer Hirnverletzung) (1TN)• Ergotherapeutin (1TN)

ANHANG J: Ergebnisse aus dem Teil C der Umfrage: Angaben zu den Fördermassnahmen

Die Teilnehmenden mussten bei jeder Massnahme und jedem Programm zwischen vier Antworten auswählen. Die höchsten Werte der SHP sind grün und die höchsten der LP gelb markiert.

C1. Karten- und Brettspiele

		Anwendung regelmässig	Anwendung gelegentlich	Anwendung nie	Kenne ich nicht.
1	Spiele, die von den Spielern Erinnerung verlangen	31 SHP (33.3%) 93 LP (35.8%)	56 SHP (60.2%) 136 LP (52.3%)	6 SHP (6.5%) 30 LP (11.5%)	0 SHP 1 LP (0.4%)
2	Zuordnungsspiele z.B. nach Zahlen oder Farben	28 SHP (30.1%) 79 LP (30.4%)	54 SHP (58.1%) 135 LP (51.9%)	11 SHP (11.8%) 45 LP (17.3%)	0 SHP 1 LP (0.4%)
3	Spiele, die schnelle Reaktion verlangen	20 SHP (21.5%) 72 LP (27.7%)	57 SHP (61.3%) 142 LP (54.6%)	16 SHP (17.2%) 42 LP (16.2%)	0 SHP 4 LP (1.5%)
4	Brettspiele, die strategisches Denken erfordern	13 SHP (14%) 32 LP (12.3%)	53 SHP (57%) 156 LP (60%)	26 SHP (28%) 70 LP (26.9%)	1 SHP (1.1%) 2 LP (0.8%)
5	Kartenspiele, bei denen etwas zurückverfolgt werden muss	4 SHP (4.3%) 12 LP (4.6%)	22 SHP (23.7%) 54 LP (20.8%)	49 SHP (52.7%) 151 LP (58.1%)	18 SHP (19.4%) 43 LP (16.5%)
6	Spiele, die Beobachtung und schnelle Reaktion erfordern	20 SHP (21.5%) 50 LP (19.2%)	56 SHP (60.2%) 135 LP (51.9%)	16 SHP (17.2%) 72 LP (27.7%)	1 SHP (1.1%) 3 LP (1.2%)
7	Strategiespiele	7 SHP (7.5%) 24 LP (9.2%)	39 SHP (41.9%) 110 LP (42.3%)	44 SHP (47.3%) 122 LP (46.9%)	3 SHP (3.2%) 4 LP (1.5%)

C2. Bewegungs- und Singspiele / Musizieren, singen und tanzen / Theater und Rollenspiele

		Anwendung regelmässig	Anwendung gelegentlich	Anwendung nie	Kenne ich nicht.
1	Nachahmungsspiele	28 SHP (30.1%) 109 LP (41.9%)	37 SHP (39.8%) 109 LP (41.9%)	28 SHP (30.1%) 36 LP (13.8%)	0 SHP 6 LP (2.3%)
2	Lieder, die Texte wiederholen	11 SHP (11.8%) 65 LP (25%)	37 SHP (39.8%) 110 LP (42.3%)	43 SHP (46.2%) 82 LP (31.5%)	2 SHP (2.2%) 3 LP (1.2%)
3	Gedächtnisspiele	25 SHP (26.9%) 82 LP (31.5%)	55 SHP (59.1%) 137 LP (52.7%)	13 SHP (14%) 41 LP 15.8%)	0 SHP 0 LP
4	Komplizierte Klatschrhythmen	15 SHP (16.1%) 81 LP (31.2%)	43 SHP (46.2%) 105 LP (40.4%)	32 SHP (34.4%) 62 LP (23.8%)	3 SHP (3.2%) 12 LP (4.6%)
5	Musikinstrument erlernen	5 SHP (5.4%) 29 LP (11.2%)	8 SHP (8.6%) 53 LP (20.4%)	73 SHP (78.5%) 164 LP (63.1%)	7 SHP (7.5%) 14 LP (5.4%)
6	Rhythmischen Mustern folgen	21 SHP (22.6%) 109 LP (41.9%)	42 SHP (45.2%) 91 LP (35%)	30 SHP (32.3%) 55 LP (21.2%)	0 SHP 5 LP (1.9%)
7	Einzel- und Gruppensingen	18 SHP (19.4%) 105 LP (40.4%)	18 SHP (19.4%) 77 LP (29.6%)	51 SHP (54.8%) 70 LP (26.9%)	6 SHP (6.5%) 8 LP (3.1%)
8	Tanzen	6 SHP (6.5%) 46 LP (17.7%)	28 SHP (30.1%) 110 LP (42.3%)	51 SHP (54.8%) 97 LP (37.3%)	8 SHP (8.6%) 7 LP (2.7%)
9	Theaterstück einstudieren und aufführen	6 SHP (6.5%) 14 LP (5.4%)	27 SHP (29%) 137 LP (52.7%)	54 SHP (58.1%) 105 LP (40.4%)	6 SHP (6.5%) 4 LP (1.5%)
10	Rollenspiele	15 SHP (16.1%) 74 LP (28.5%)	51 SHP (54.8%) 155 LP (59.6%)	24 SHP (25.8%) 30 LP (11.5%)	3 SHP (3.2%) 1 LP (0.4%)

C3. Körperliche Aktivitäten und Spiele

	Anwendung regelmässig	Anwendung gelegentlich	Anwendung nie	Kenne ich nicht.
Musikstoppspiele	15 SHP (16.1%) 85 LP (32.7%)	45 SHP (48.4%) 80 LP (30.8%)	31 SHP (33.3%) 79 LP (30.4%)	2 SHP (2.2%) 16 LP (6.2%)
Schnelle Ballspiele (Völkerball...)	12 SHP (12.9%) 85 LP (32.7%)	21 SHP (22.6%) 88 LP (33.8%)	60 SHP (64.5%) 85 LP (32.7%)	0 SHP 2 LP (0.8%)
Organisierter Sport (Fussball ...)	9 SHP (9.7%) 85 LP (32.7%)	18 SHP (19.4%) 74 LP (28.5%)	60 SHP (64.5%) 98 LP (37.7%)	6 SHP (6.5%) 3 LP (1.2%)
Seilhüpfspiele	5 SHP (5.4%) 59 LP (22.7%)	40 SHP (43%) 130 LP (50%)	45 SHP (48.4%) 70 LP (26.95)	3 SHP (3.2%) 1 LP (0.4%)
Spiele, die Überwachung verlangen (Versteck-, Abschlagspiele)	16 SHP (17.2%) 69 LP (26.5%)	30 SHP (32.3%) 124 LP (47.7%)	44 SHP (47.3%) 65 LP (25%)	3 SHP (3.2%) 2 LP (0.8%)

C4. Ruhige Aktivitäten, die strategisches Denken und Reflexion verlangen

	Anwendung regelmässig	Anwendung gelegentlich	Anwendung nie	Kenne ich nicht.
Rätsel- und Denksportaufgaben	34 SHP (36.6%) 94 LP (36.2%)	55 SHP (59.1%) 143 LP (55%)	4 SHP (4.3%) 19 LP (7.3%)	0 SHP 4 LP (1.5%)
Logik- und Denkspiele (Mastermind ...)	25 SHP (26.9%) 58 LP (22.3%)	55 SP (59.1%) 134 LP (51.5%)	13 SHP (14%) 64 LP (24.6%)	0 SHP 4 LP (1.5%)
Ratespiele	25 SHP (26.9%) 81 LP (31.2%)	55 SHP (59.1%) 135 LP (51.9%)	12 SHP (12.9%) 44 LP (16.9%)	1 SHP (1.1%) 0 LP
Kreuzworträtsel	7 SHP (7.5%) 39 LP (15 %)	56 SHP (60.2%) 127 LP (48.8%)	29 SHP (31.2%) 94 LP (36.2%)	1 SHP (1.1%) 0 LP
Sudoku	8 SHP (8.6%) 26 LP (10%)	60 SHP (64.5%) 155 LP (59.6%)	24 SHP (25.8%) 78 LP (30%)	1 SHP (1.1%) 1 LP (0.4%)
Raumrätsel (Rubik's Cube)	9 SHP (9.7%) 22 LP (8.5%)	45 SHP (48.4%) 120 LP (46.2%)	33 SHP (35.5%) 107 LP (41.2%)	6 SHP (6.5%) 11 LP (4.2%)

5. Achtsamkeit

	Anwendung regelmässig	Anwendung gelegentlich	Anwendung nie	Kenne ich nicht.
Stilles Sitzen	15 SHP (16.1%) 56 LP (21.5%)	50 SHP (53.8%) 122 LP (46.9%)	27 SHP (29%) 81 LP (31.2%)	1 SHP (1.1%) 1 LP (0.4%)
Yoga	6 SHP (6.5%) 11 LP (4.2%)	22 SHP (23.7%) 79 LP (30.4%)	61 SHP (65.6%) 166 LP (63.8%)	4 SHP (4.3%) 4 LP (1.5%)
Meditation (Bergmeditation ...)	4 SHP (4.3%) 9 LP (3.5%)	21 SHP (22.6%) 59 LP (22.7%)	63 SHP (67.7%) 181 LP (69.6%)	5 SHP (5.4%) 11 LP (4.2%)
Fantasiereisen	10 SHP (10.8%) 42 LP (16.2%)	55 SHP (59.1%) 132 LP (50.8%)	27 SHP (29%) 84 LP (32.3%)	1 SHP (1.1%) 2 LP (0.8%)

C6. Fex-Spiele

	Anwendung regelmässig	Anwendung gelegentlich	Anwendung nie	Kenne ich nicht.
Fex – Tiger hat Clownfisch	0 SHP 0 LP	5 SHP (5.4%) 6 LP (2.3%)	11 SHP (11.8%) 21 LP (8.1%)	77 SHP (82.8%) 233 LP (89.6%)
Fex – Innerer Kompass	0 SHP 1 LP (0.4%)	2 SHP (2.2%) 3 LP (1.2%)	15 SHP (16.1%) 21 LP (8.1%)	76 SHP (81.7%) 235 LP (90.4%)
Fex – Schau Schlau!	3 SHP (3.2%) 1 LP (0.4%)	8 SHP (8.6%) 13 LP (5%)	10 SHP (10.8%) 20 LP (7.7%)	72 SHP (77.4%) 226 LP (86.9%)
Achtung! Fertig! Fex!	4 SHP (4.3%) 0 LP	7 SHP (7.5%) 13 LP (5%)	15 SHP (16.1%) 20 LP (7.7%)	67 SHP (72%) 227 LP (87.3%)
Stören stört nicht!	2 SHP (2.2%) 0 LP	5 SHP (5.4%) 4 LP (1.5%)	11 SHP (11.8%) 21 LP (8.1%)	75 SHP (80.6%) 235 LP (90.4%)
Fex der Küchenchef	1 SHP (1.1%) 0 LP	1 SHP (1.1%) 3 LP (1.2%)	13 SHP (14%) 18 LP (6.9%)	78 SHP (83.9%) 239 LP (91.9%)

C7. Bücher aus der Reihe «Die Drei aus Hirnschmalz»

	Einsatz regelmässig	Einsatz gelegentlich	Einsatz nie	Kenne ich nicht.
Stopp oder es kracht	0 SHP 0 LP	1 SHP (1.1%) 5 LP (1.9%)	6 SHP (6.5%) 8 LP (3.1%)	86 SHP (92.5%) 247 LP (95%)
Ob Gespenster Fussball spielen?	0 SHP 0 LP	1 SHP (1.1%) 3 LP (1.2%)	5 SHP (5.4%) 6 LP (2.3%)	87 SHP (93.5%) 251 LP (96.5%)
Ein Ritter in der Klasse	0 SHP 0 LP	1 SHP (1.1%) 1 LP (0.4%)	8 SHP (8.6%) 9 LP (3.5%)	84 SHP (90.3%) 250 LP (96.2%)
Mathetest und Drachenhörnchen	0 SHP 0 LP	1 SHP (1.1%) 1 LP (0.4%)	7 SHP (7.5%) 7 LP (2.7%)	85 SHP (91.4%) 252 LP (96.9%)
Wer knackt den Mandelkern?	0 SHP 0 LP	0 SHP 1 LP (0.4%)	6 SHP (6.5%) 6 LP (2.3%)	87 SHP (93.5%) 253 LP (97.35%)

C8. Bücher mit Ideen für die Förderung exekutiver Funktionen

	Einsatz regelmässig	Einsatz gelegentlich	Einsatz nie	Kenne ich nicht.
Fex – Förderung exekutiver Funktionen (Walk & Evers)	8 SHP (8.6%) 17 LP (6.5%)	28 SHP (30.1%) 27 LP (10.4%)	10 SHP (10.8%) 9 LP (3.5%)	47 SHP (50.5%) 207 LP (79.6%)
Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können (Brunsting)	7 SHP (7.5%) 3 LP (1.2%)	27 SHP (29%) 4 LP (1.5%)	18 SHP (19.4%) 7 LP (2.7%)	41 SHP (44.1%) 246 LP (94.6%)

C9. Standardisierte Förderprogramme

	Anwendung regelmässig	Anwendung gelegentlich	Anwendung nie	Kenne ich nicht.
Memotraining / Memo, der vergessliche Elefant (Everts & Ritter)	1 SHP (1.1%) 1 LP (0.4%)	8 SHP (8.6%) 4 LP (1.5%)	19 SHP (20.4%) 10 LP (3.8%)	65 SHP (69.9%) 245 LP (94.2%)
CogMed (Klingberg et al.)	0 SHP 0 LP	0 SHP 0 LP	9 SHP (9.75) 5 LP (1.9%)	84 SHP (90.3%) 255 LP (98.1%)
Braintwister (Perrig et al.)	0 SHP 0 LP	6 SHP (6.5%) 2 LP (0.8%)	10 SHP (10.8%) 10 LP (3.8%)	77 SHP (82.8%) 248 LP (95.4%)
Ich schaffs (Ben Furman)	5 SHP (5.4%) 3 LP (1.2%)	17 SHP (18.3%) 9 LP (3.5%)	28 SHP (30.1%) 19 LP (7.3%)	43 SHP (46.2%) 229 LP (88.1%)
Marburger Konzentrations- training für Kindergarten	2 SHP (2.2%) 2 LP (0.6%)	12 SHP (12.9%) 7 LP (2.7%)	44 SHP (47.3%) 42 LP (16.2%)	35 SHP (37.6%) 209 LP (80.4%)
Marburger Konzentrations- training für Schulkinder	3 SHP (3.2%) 3 LP (1.2%)	21 SHP (22.6%) 14 LP (5.4%)	43 SHP (46.25) 34 LP (13.1%)	26 SHP (28%) 209 LP (80.4%)
Marburger Konzentrations- training für Jugendliche	4 SHP (4.3%) 2 LP (0.8%)	9 SHP (9.7%) 4 LP (1.5%)	35 SHP (37.6%) 27 LP (10.4%)	45 SHP (48.8%) 227 LP (87.3%)
Lubo aus dem All – Vorschulalter	0 SHP 0 LP	3 SHP (3.2%) 5 LP (1.9%)	32 SHP (34.4%) 19 LP (7.35)	58 SHP (62.4%) 236 LP (90.8%)
Lubo aus dem All – 1. und 2. Klasse	1 SHP (1.1%) 2 LP (0.8%)	4 SHP (4.3%) 4 LP (1.5%)	32 SHP (34.45) 16 LP (6.2%)	56 SHP (60.2%) 238 LP (91.5%)
Ben & Lee	0 SHP 0 LP	1 SHP (1.1%) 0 LP	5 SHP (5.4%) 2 LP (0.8%)	87 SHP (93.5%) 258 LP (99.2%)

Verhaltenstraining im Kindergarten	0 SHP 1 LP (0.4%)	3 SHP (3.2%) 2 LP (0.8%)	7 SHP (7.5%) 7 LP (2.7%)	83 SHP (89.2%) 250 LP (96.2%)
Verhaltenstraining für Schulanfänger	1 SHP (1.1%) 2 LP (0.8%)	5 SHP (5.4%) 1 LP (0.4%)	8 SHP (8.6%) 6 LP (2.3%)	79 SHP (84.9%) 251 LP (96.5%)
Verhaltenstraining in der Grundschule	0 SHP 0 LP	2 SHP (2.2%) 1 LP (0.4%)	16 SHP (17.2%) 6 LP (2.3%)	75 SHP (80.6%) 253 LP (97.3%)
Emotionstraining in der Schule	0 SHP 0 LP	3 SHP (3.2%) 1 LP (0.4%)	13 SHP (14%) 3 LP (1.2%)	77 SHP (82.8%) 256 LP (98.5%)
Nele und Noa im Regenwald	4 SHP (4.3%) 2 LP (0.8%)	4 SHP (4.3%) 5 LP (1.9%)	18 SHP (19.4%) 13 LP (5%)	67 SHP (72%) 240 LP (92.3%)
Tools of the Mind	0 SHP 0 LP	2 SHP (2.2%) 0 LP	7 SHP (7.5%) 3 LP (1.2%)	84 SHP (90.3%) 257 LP (98.8%)

C10. Wenn-Dann-Pläne

	Anwendung regelmässig	Anwendung gelegentlich	Anwendung nie	Kenne ich nicht.
Wenn-Dann-Pläne	21 SHP (22.6%) 37 LP (14.2%)	47 SHP (50.5%) 108 LP (41.5%)	17 SHP (18.3%) 38 LP (14.6%)	8 SHP (8.6%) 77 LP (29.6%)

C11. Lernstrategien

	Instruktion / Anwendung regelmässig	Instruktion / Anwendung gelegentlich	Instruktion / Anwendung nie	Kenne ich nicht.
Memorierstrategien	41 SHP (44.1%) 103 LP (39.6%)	37 SHP (39.8%) 118 LP (45.4%)	12 SHP (12.9%) 34 LP (13.1%)	3 SHP (3.2%) 5 LP (1.9%)
Ordnungsstrategien	36 SHP (38.7%) 100 LP (38.5%)	40 SHP (43%) 113 LP (43.5%)	15 SHP (16.1%) 41 LP (15.8%)	2 SHP (2.2%) 6 LP (2.3%)
Elaborationsstrategien	33 SHP (35.5%) 105 LP (40.4%)	38 SHP (40.9%) 118 LP (45.4%)	18 SHP (19.4%) 32 LP (12.3%)	4 SHP (4.3%) 5 LP (1.9%)

C12. Ordnung und Organisation

	Trifft immer zu.	Trifft gelegentlich zu.	Trifft nicht zu.	Kenne ich nicht.
Bei uns gelten im Schulzimmer klare Regeln für die Organisation des Arbeitsplatzes.	50 SHP (53.8%) 181 LP (69.6%)	36 SHP (38.7%) 75 LP (28.8%)	7 SHP (7.5%) 4 LP (1.5%)	0 SHP 0 LP
Die Schüler_innen erhalten Zeit zum Ordnen und Organisieren.	50 SHP (53.8%) 171 LP (65.8%)	40 SHP (43%) 84 LP (32.3%)	2 SHP (2.2%) 4 LP (1.5%)	1 SHP (1.1%) 1 LP (0.4%)

C13. – C17. Weitere Fördermassnahmen

	Instruktion / Anwendung regelmässig	Instruktion / Anwendung gelegentlich	Instruktion / Anwendung nie	Kenne ich nicht.
C13. Selbstgespräch	13 SHP (14%) 8 LP (3.1%)	26 SHP (28%) 51 LP (19.6%)	32 SHP (34.4%) 76 LP (29.2%)	22 SHP (23.7%) 125 LP (48.1%)
C14. Planungsprozesse	28 SHP (30.1%) 49 LP (18.8%)	43 SHP (46.2%) 125 LP (48.1%)	18 SHP (19.4%) 70 LP (26.9%)	4 SHP (4.3%) 16 LP (6.2%)
C15. Verhalten überwachen beim Arbeiten	21 SHP (22.6%) 47 LP (18.1%)	45 SHP (48.4%) 123 LP (47.3%)	20 SHP (21.5%) 61 LP (23.5%)	7 SHP (7.5%) 29 LP (11.2%)
C16. Selbstkontrolle beim Arbeiten	39 SHP (41.9%) 102 LP (39.2%)	45 SHP (48.8%) 122 LP (46.9%)	6 SHP (6.5%) 26 LP (10%)	3 SHP (3.2%) 10 LP (3.8%)
C17. Selbstreflexion nach der Arbeit	38 SHP (40.9%) 78 LP (30%)	41 SHP (44.1%) 140 LP (53.8%)	12 SHP (12.9%) 37 LP (14.2%)	2 SHP (2.2%) 5 LP (1.9%)

ANHANG K:

Frage D3. – Ergebnisse – Sonstiges (Kategorisiert)

Frage D3 der Umfrage lautet: Welches sind die Gründe, weshalb Sie die Schüler_innen diesbezüglich (im Bereich der exekutiven Funktionen) nicht mehr fördern? Sie richtete sich an 217 der 353 Teilnehmenden. Neben den sechs vorgegebenen Antwortmöglichkeiten konnten die Teilnehmenden unter «Sonstiges» zusätzlich etwas angeben.

Kategorien	Anzahl Teilnehmende
Die Thematik der EF geht im Alltag unter. Andere Förderthemen sind vorrangig.	5
Die Thematik war bis anhin nicht bekannt/präsent.	4
Arbeit als Fachlehrperson	3
Fehlendes Interesse der LP, mit denen man zusammenarbeitet, «Nicht-Fachliches» umzusetzen	2
Es fehlt die Unterstützung durch eine andere LP oder eine SHP	2
Andere Stelle im Schulbetrieb (Schulsozialarbeit) übernimmt viel im Bereich der EF.	1

ANHANG L:

Frage D4. – Ergebnisse – Sonstiges (Kategorisiert)

Frage D4 der Umfrage lautet: Was würde Ihnen dabei helfen, die Förderung der exekutiven Funktionen mehr in Ihre Arbeit einfließen zu lassen? Sie richtete sich an 217 von 353 Teilnehmenden.

Neben vier vorgegebenen Antwortmöglichkeiten konnten die Teilnehmenden unter «Sonstiges» zusätzlich etwas angeben.

Kategorien	Anzahl Teilnehmende
Mehr Zeit zur Verfügung haben Unterrichten zu zweit an einer Klasse Mehr Förderstunden haben Kleinere Klassen	7
Austausch von Ideen im Team / Gefäss für den Austausch	2
Fixe Rituale, bei denen ein Förderspiel eingesetzt wird.	1
Diagnostik	1

ANHANG M:

Frage D5. – Ergebnisse – Sonstiges (Kategorisiert)

Frage D5 der Umfrage lautet: Welche Faktoren im Schulalltag sind für Sie unterstützend, damit Sie Ihre Schüler_innen bezüglich der exekutiven Funktionen ausreichend fördern können? Sie richtete sich an 136 der 353 Teilnehmenden.

Neben drei vorgegebenen Antwortmöglichkeiten konnten die Teilnehmenden unter «Sonstiges» zusätzlich etwas angeben.

Kategorien	Anzahl Teilnehmende
Weiterbildungen / Literatur	3
Sich Zeit nehmen können für die SuS (Gespräche, Coachingsgespräche)	3
Versuch und Irrtum (Schulhauskultur – Unterrichtskultur)	2
Bewusstes Einplanen von Spielen	1
Kollegiale Beratung	1